

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LEANDRO FLORES DA SILVA

**SMartyModeling: uma instância da VMTools-RA para a
engenharia de linhas de produto de software baseadas em UML**

Maringá

2020

LEANDRO FLORES DA SILVA

SMartyModeling: uma instância da VMTools-RA para a engenharia de linhas de produto de software baseadas em UML

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Departamento de Informática, Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Edson A. Oliveira
Junior

Maringá
2020

FOLHA DE APROVAÇÃO

LEANDRO FLORES DA SILVA

SMartyModeling: uma instância da VMTools-RA para a engenharia de linhas de produto de software baseadas em UML

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Departamento de Informática, Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação pela Banca Examinadora composta pelos membros:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Edson Alves de Oliveira Junior
Universidade Estadual de Maringá – DIN/UEM

Profa. Dra. Thelma Elita Colanzi Lopes
Universidade Estadual de Maringá – DIN/UEM

Prof. Dr. Rodrigo Pereira dos Santos
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – DIA/UNIRIO

Aprovada em: 27 de novembro de 2020.
Local da defesa: Sala virtual
<https://meet.google.com/gvr-gedu-yby> .

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a **Deus**, por estar presente em todos os momentos da minha vida e me abençoar imensamente no decorrer desta etapa tão importante.

Aos meus pais, Sérgio e Helena, pelo amor incondicional e todo o apoio concedido no decorrer deste trabalho. Muito obrigado por estarem sempre ao meu lado em todos os momentos, principalmente diante das dificuldades. Agradeço seus esforços e por terem feito absolutamente tudo por mim.

À minha irmã Milena pela amizade, por sempre acreditar em mim e pelo companheirismo no decorrer desta trajetória.

Agradeço especialmente ao meu orientador professor Dr. Edson Oliveira Jr, por toda a sua paciência, compreensão, apoio e conselhos. Este trabalho não seria possível sem seu valioso conhecimento e suas orientações. Muito obrigado pela oportunidade e por acreditar no meu trabalho!

À secretária do mestrado, Maria Inês, por sempre se preocupar conosco, alunos. Muito obrigado pela paciência e disponibilidade em ajudar sempre.

Agradeço também aos meus amigos, que me acompanharam no decorrer das disciplinas do mestrado e que dividiram as mesas dos laboratórios. Muito obrigado por todos os momentos!

Aos professores do curso de Mestrado em Ciência da Computação do Departamento de Informática, agradeço enormemente por todos os ensinamentos e por contribuírem para a minha formação!

E agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro concedido para a realização deste trabalho.

SMartyModeling: uma instância da VMTools-RA para a engenharia de linhas de produto de software baseadas em UML

RESUMO

Linha de Produto de Software (LPS) é uma abordagem de desenvolvimento que aplica o reuso de maneira sistemática para a produção em larga escala de softwares para um determinado domínio. O ciclo de vida de uma LPS compreende um conjunto de atividades e, em especial, o Gerenciamento de Variabilidades (GV) é fundamental para a consolidação e efetividade de uma LPS. O GV é responsável por identificar e representar as variabilidades nos artefatos que compõem uma LPS, permitindo a configuração de produtos de maneira planejada e gerenciando as similaridades e diferenças de uma LPS. No entanto, a ausência de ferramentas que ofereçam suporte às atividades que compõem o GV e a modelagem de LPS reflete em dificuldades significativas na adoção da abordagem. Este cenário motivou o desenvolvimento do SMartyModeling, um ambiente para a engenharia de LPSs baseadas em UML. A arquitetura do SMartyModeling foi instanciada com base na VMTools-RA, uma arquitetura de referência (AR) para ferramentas de variabilidade de software. A VMTools-RA descreve requisitos arquiteturais, elementos e visões sobre variabilidade de software, sendo que todas estas informações foram consideradas para a instanciação da arquitetura do ambiente, restringindo para o conceito de variabilidade no contexto de LPS. O processo de instanciação da arquitetura partiu da identificação dos requisitos, instanciação das visões e seleção dos elementos da VMTools-RA, planejamento e projeção das soluções arquiteturais, implementação dos módulos e organização das funcionalidades. Portanto, o principal objetivo deste trabalho é avaliar uma arquitetura instanciada e implementada a partir da VMTools-RA e com base nos resultados obtidos, discutir e analisar a viabilidade de utilizar a VMTools-RA. Neste sentido, a instanciação da arquitetura é parte do processo de desenvolvimento do SMartyModeling, que contempla as principais atividades relacionadas ao GV. A arquitetura instanciada para o SMartyModeling foi avaliada de três maneiras: um estudo de campo com especialistas a respeito das soluções propostas do ponto de vista arquitetural, um experimento comparativo analisando a eficiência e a efetividade em relação à uma ferramenta UML de propósito geral e uma avaliação de aspectos relacionados à utilidade, facilidade de uso e usabilidade. De uma maneira geral, a partir dos resultados preliminares destas avaliações, a VMTools-RA mostrou-se como viável para a instanciação da arquitetura do SMartyModeling.

Palavras-chave: Linha de Produto de Software. SMartyModeling. Ambiente para Modelagem de Linha de Produto de Software. VMTools-RA. UML. Estudos Empíricos.

SMartyModeling: a VMTools-RA instance for engineering UML-based software product lines

ABSTRACT

Software Product Line (SPL) is a development approach that applies reuse for large-scale software production in a specific domain. The life cycle of an SPL comprises a set of activities; in particular, Variability Management (VM) is essential for the consolidation and effectiveness of an SPL. VM is responsible for identifying and representing the variability in the artifacts that make up an SPL, allowing the configuration of products in a planned way, managing the similarities and differences of an SPL. However, the lack of tools that support the activities that comprises the VM and SPL modeling reflect difficulties in adopting this approach. This scenario motivated the development of SMartyModeling, an environment for engineering UML-based SPL. The SMartyModeling architecture was instantiated based on VMTools-RA, a reference architecture (RA) for software variability tools. VMTools-RA describes architectural requirements, elements and views on software variability, and these informations was analyzed for the instantiation of the architecture of the environment, restricting the concept of variability in the context of SPL. The architecture instantiation process started from the identification of requirements, selection of elements, modules, and visions of VMTools-RA, planning and projection of architectural solutions, implementation of modules and organization of features. Therefore, the main objective of this work is to evaluate an architecture implemented and implemented from VMTools-RA, based on the results obtained, to discuss and analyze the feasibility of using VMTools-RA. As such, an instantiation of the architecture is part of the development process of SMartyModeling, which includes the main activities related to VM. SMartyModeling was evaluated in three ways: an empirical evaluation regarding the solutions proposed of an architectural point of view, a comparative experiment analyzing the efficiency and effectiveness in relation to a general purpose UML tool, and an evaluation of aspects related to ease of use and usability. In general, the preliminary results of these evaluations present evidences that VMTools-RA was viable for the instantiation of the SMartyModeling architecture.

Keywords: Software Product Line. SMartyModeling. Environment for Modeling Software Product Line. VMTools-RA. UML. Empirical studies.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1	Metodologia de Desenvolvimento do Trabalho.	18
Figura 2.1	Visão Geral de AR.	21
Figura 2.2	Contexto conceitual de AR.	22
Figura 2.3	Fatores considerados para a construção de uma AR.	23
Figura 2.4	Visão Geral da VMTools-RA.	29
Figura 2.5	Visão Conceitual da VMTools-RA.	30
Figura 2.6	Visão de Variabilidade da VMTools-RA.	32
Figura 2.7	Visão de Módulos da VMTools-RA.	34
Figura 2.8	Passos para a definição de AR.	36
Figura 2.9	Etapas descritas pelo ProSA-RA.	37
Figura 2.10	Atividades descritas pelo RADeF.	38
Figura 2.11	Principais atividades de uma LPS.	41
Figura 2.12	Perfil <i>SMartyProfile</i> 5.2.	46
Figura 2.13	O Processo de GV <i>SMartyProcess</i> e sua interação entre as atividades com o Processo de Desenvolvimento de LPS.	47
Figura 2.14	Diagrama de Casos de Uso da <i>Mobile Media</i> de acordo com a <i>SMarty</i>	49
Figura 3.1	Instância da VMTools-RA para o <i>SMartyModeling</i>	57
Figura 3.2	Visão Conceitual do <i>SMartyModeling</i>	58
Figura 3.3	Visão de Variabilidade do <i>SMartyModeling</i>	59
Figura 3.4	Visão de Módulos do <i>SMartyModeling</i>	60
Figura 3.5	Visão de Processos do <i>SMartyModeling</i>	61
Figura 3.6	Modelo Conceitual do <i>SMartyModeling</i>	64
Figura 3.7	Visão de Pacotes do <i>SMartyModeling</i>	65
Figura 3.8	Solução arquitetural para os módulos de requisitos e rastreabilidade.	68
Figura 3.9	Solução proposta para representar os diagramas e as variabilidades.	69
Figura 3.10	Solução proposta para a representação de produtos e instâncias.	70
Figura 3.11	Solução proposta para a avaliação de LPS.	72
Figura 3.12	Solução proposta para a exportação do código fonte.	73
Figura 3.13	Interface Principal do <i>SMartyModeling</i>	75
Figura 5.1	Variáveis Dependentes e Independentes do Experimento.	90
Figura 5.2	Diagrama de Casos de Uso da AGM adaptado para o experimento.	91
Figura 5.3	Astah e <i>SMartyModeling</i> : Eficiência e Efetividade	97

Figura 6.1	Experiência dos Participantes em UML (Grupo 1) e LPS (Grupo 2).	107
Figura 6.2	Respostas para UP.	108
Figura 6.3	Respostas para FUP.	109
Figura 6.4	Respostas para SUS.	110
Figura 6.5	Resumo dos Pontos Positivos e Negativos das Questões Gerais. . .	112
Figura 1.1	String de Busca.	146
Figura 1.2	Número de Estudos retornados por Base.	147
Figura 1.3	Classificação preliminar dos Estudos.	147
Figura 1.4	Estudos por Ano de Publicação.	148
Figura 1.5	Distribuição da Aplicação das ARs.	149
Figura 1.6	Tipos de Avaliações apresentadas nos estudos.	150
Figura 1.7	Itens da AR avaliados nos estudos.	151

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1	Relação entre os Requisitos Funcionais e as Fontes de Informação do SMartyModeling.	56
Tabela 3.2	Relação entre os Módulos e os Requisitos Funcionais.	63
Tabela 3.3	Funcionalidades organizadas no item Arquivo.	75
Tabela 3.4	Funcionalidades oferecidas pelo item Requisito.	76
Tabela 3.5	Funcionalidades oferecidas pelo item Novo Diagrama.	76
Tabela 3.6	Funcionalidades oferecidas pelo item Linha de Produto.	76
Tabela 3.7	Funcionalidades apresentadas pelo item Avaliação.	77
Tabela 3.8	Funcionalidades apresentadas pelo item Exportação.	77
Tabela 4.1	Perfil dos especialistas que responderam o estudo.	81
Tabela 5.1	Valores observados para a Eficiência (Efic.) e Efetividade (Efet.) do Astah e SMartyModeling.	95
Tabela 1.1	Bases de busca utilizadas para a RSL.	144
Tabela 1.2	Strings de Busca para a RSL.	144
Tabela 1.3	Quantidade de Resultados por Base de Busca.	146
Tabela 1.4	Tipos de Avaliações identificadas a partir dos estudos.	150
Tabela 1.5	Itens da AR avaliados nos estudos.	151
Tabela 1.6	Estudos finais selecionados para a RSL.	153

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

- AGM:** *Arcade Game Maker*
- AR:** Arquitetura de Referência
- ATAM:** *Architecture Tradeoff Analysis Method*
- DoD:** *Department of Defense*
- ES:** Engenharia de Software
- FERA:** *Framework for Evaluation of Reference Architectures*
- FUP:** Facilidade de Uso Percebida
- GV:** Gerenciamento de Variabilidades
- IoT:** *Internet of Things*
- LPS:** Linha de Produto de Software
- MM:** *Mobile Media*
- MVC:** *Model View Controller*
- MR:** Modelo de Referência
- ProSA-RA:** *Process based on Software Architecture - Reference Architecture*
- QG:** Questões Gerais
- RA:** Requisitos Arquiteturais
- RF:** Requisitos Funcionais
- RSL:** Revisão Sistemática da Literatura
- RUP:** *Rational Unified Process*
- SEI:** *Software Engineering Institute*
- SMarty:** *Stereotype-based Management of Variability*
- SUS:** *System Usability Scale*
- TAM:** *Technology Acceptance Model*
- UML:** *Unified Modeling Language*
- UP:** Utilidade Percebida
- VMTools-RA:** *Variability Management Tools - Reference Architecture*
- XMI:** *XML Metadata Interchange*
- XML:** *Extensible Markup Language*

SUMÁRIO

1	Introdução	14
1.1	Contextualização	14
1.2	Motivação e Justificativa	15
1.3	Objetivos	17
1.4	Metodologia de Pesquisa	17
1.5	Organização do Trabalho	19
2	Fundamentação Teórica	20
2.1	Considerações Iniciais	20
2.2	Arquitetura de Referência	20
2.3	A Arquitetura de Referência VMTools-RA	25
2.4	Avaliação de ARs	35
2.5	Linha de Produto de Software e Gerenciamento de Variabilidades	39
2.6	A Abordagem SMarty	43
2.7	Considerações Finais	50
3	SMartyModeling: um Ambiente para a Engenharia de LPS Baseadas em UML	51
3.1	Considerações Iniciais	51
3.2	Identificação dos Requisitos do SMartyModeling	52
3.3	O Processo de Instanciação da Arquitetura	56
3.4	Arquitetura do SMartyModeling	62
3.5	Funcionalidades do SMartyModeling	74
3.6	Considerações Finais	76
4	Estudo de Campo	78
4.1	Considerações Iniciais	78
4.2	Planejamento do Estudo	78
4.3	Execução do Estudo	81
4.4	Análise e Interpretação dos Resultados	81
4.5	Discussão dos Resultados	83
4.6	Ameaças à Validade	84
4.7	Considerações Finais	84

5	Experimento Comparativo entre SMartyModeling e uma Ferramenta UML de Propósito Geral	86
5.1	Considerações Iniciais	86
5.2	Planejamento Experimental	86
5.2.1	Objetivos	87
5.2.2	Formulação das Hipóteses	87
5.2.3	Definição das Variáveis	88
5.2.4	Tamanho da Amostra	89
5.2.5	Seleção dos Participantes	89
5.2.6	Tópico de Pesquisa	89
5.2.7	<i>Design</i> Experimental	89
5.2.8	Materiais do Experimento	89
5.2.9	Validação dos Materiais	91
5.2.10	Atividades do Experimento	92
5.2.11	Treinamento	92
5.2.12	Projeto Piloto	92
5.3	Condução do Experimento	93
5.4	Análise e Interpretação dos Dados	94
5.4.1	Teste de Normalidade	94
5.4.2	Testes de Hipótese	96
5.4.3	Discussão dos Resultados	96
5.4.4	Resultados Obtidos	98
5.5	Avaliação da Validade	98
5.6	<i>Template</i> Experimental e Compartilhamento	100
5.7	Considerações Finais	100
6	Estudo de Viabilidade	102
6.1	Considerações Iniciais	102
6.2	Planejamento	102
6.3	Questionário	103
6.4	Execução	105
6.5	Análise dos Dados e Discussão	106
6.5.1	Perfil dos Participantes	106
6.5.2	Utilidade Percebida (UP)	107
6.5.3	Facilidade de Uso Percebida (FUP)	109
6.5.4	<i>System Usability Scale</i> (SUS)	110

6.5.5	Questões Gerais (QG)	111
6.6	Ameaças à Validade	115
6.7	Considerações Finais	116
7	Discussão dos Resultados	117
7.1	Considerações Iniciais	117
7.2	Sumarização dos Resultados	117
7.3	Lições Aprendidas	119
7.4	Melhorias em Andamento	120
7.5	Considerações Finais	121
8	Conclusão	122
8.1	Contribuições	123
8.2	Dificuldades e Limitações	125
8.3	Trabalhos Futuros	126
	REFERÊNCIAS	128
A	Apêndice A: Avaliação de Arquiteturas de Referência: uma Revisão Sistemática da Literatura	138
A.1	Introdução	141
A.2	Especificação da Revisão Sistemática	141
A.2.1	Questões de Pesquisa	142
A.2.2	Critérios de Inclusão e Exclusão	142
A.2.3	Esquema de Classificação	143
A.3	Seleção dos Estudos	144
A.3.1	Processo de Seleção Inicial	144
A.3.2	Processo de Seleção Final	145
A.3.3	Extração dos Resultados	145
A.4	Condução da Revisão	145
A.4.1	Definição das <i>Strings</i> de Busca	146
A.4.2	Recuperação de Estudos nas Bases Especificadas	146
A.4.3	Seleção Preliminar dos Estudos	147
A.5	Estudos Selecionados	148
A.6	Síntese das Informações Extraídas	148
A.7	Considerações Finais	151

B	Apêndice B: Instrumentação dos Estudos Empíricos	159
B.1	Materiais da Avaliação da Arquitetura	159
B.2	Materiais do Experimento Comparativo	166
B.3	Materiais da Avaliação sobre Utilidade, Facilidade de Uso e Usabilidade . .	178

Introdução

1.1 Contextualização

Em face à crescente complexidade, diversidade, escopo e tamanho dos sistemas de software, novas abordagens e técnicas vêm sendo propostas pela comunidade, com o objetivo de facilitar o planejamento e o desenvolvimento de sistemas (Pressman, 2010). Neste cenário, a Engenharia de Software (ES) tem empenhado considerável esforço na definição de novas abordagens, com a finalidade de criar e aprimorar os métodos para o desenvolvimento de software. O principal objetivo é investigar novas maneiras para construir sistemas de forma mais rápida e com qualidade, permitindo assim cumprir os prazos e metas estabelecidos (Long *et al.*, 2017).

O desenvolvimento baseado em reuso foi proposto como uma resposta às exigências de menores prazos para a produção e manutenção de softwares. Progressivamente, as empresas vêm considerando os componentes de um software como um ativo valioso, de maneira que, o reuso tem sido gradativamente promovido com objetivo de aumentar o retorno sobre os investimentos (Sommerville, 2011). A reutilização de requisitos, arquitetura e demais artefatos, se apresenta como uma técnica eficiente para a produção de software em larga escala. O reuso está principalmente relacionado à habilidade de construir software a partir de componentes prontos, aproveitando as similaridades dos requisitos e de componentes da arquitetura (Selby, 2005).

Ao longo dos últimos anos, diversas técnicas foram propostas com objetivo de empregar o reuso de artefatos, sendo aplicáveis em distintos níveis de abstração, partindo de técnicas simples que reaproveitam funções triviais até a implementação de componentes

independentes, robustos e complexos. Dentre as abordagens voltadas ao reuso, é possível citar Padrões de Projeto, Arquiteturas de Referência (AR), *frameworks* de aplicações, Linhas de Produto de Software (LPS), Desenvolvimento baseado em Componentes, Sistemas Orientados a Serviços e Desenvolvimento Orientado a Aspectos (Sommerville, 2011).

A abordagem de LPS aplica o reuso de maneira sistemática, tendo como principal objetivo promover a produção de sistemas para um domínio específico (Almeida, 2019). O Núcleo de Artefatos reúne todos os artefatos de uma LPS, como documentação, requisitos, código-fonte e planos de teste, sendo estes artefatos classificados como obrigatórios ou opcionais (van der Linden *et al.*, 2007). As variabilidades de uma LPS são responsáveis por representar as diferenças que resultam em possíveis combinações na configuração de novos produtos (Capilla *et al.*, 2013). Portanto, o Gerenciamento de Variabilidades (GV) exerce um papel fundamental para o sucesso de uma LPS, partindo da identificação das variabilidades, seleção do ponto de variação, inclusão das variantes, representação e evolução das variabilidades no decorrer do ciclo de vida de uma LPS (van der Linden *et al.*, 2007). Em especial, LPSs baseadas em UML possuem destaque na literatura, como nos casos da abordagem PLUS (Gomaa, 2006), Ziadi e Jezequel (2006) e SMarty (Oliveira Jr *et al.*, 2010).

1.2 Motivação e Justificativa

Estudos secundários existentes não apresentam ferramentas e soluções que ofereçam suporte às principais atividades que compõem o ciclo de vida de uma LPS que utiliza modelos UML (Chen *et al.*, 2009; Bashroush *et al.*, 2017; Raatikainen *et al.*, 2019). As ferramentas disponíveis ficam restritas à modelagem de LPS por meio de *features* (Bashroush *et al.*, 2017), não oferecendo suporte para a definição de LPSs baseadas no metamodelo UML. Portanto, estas limitações comprometem consideravelmente a automação de atividades relacionadas ao GV, prejudicando assim a adoção da abordagem de LPSs baseadas em UML.

Neste cenário, para a modelagem de LPSs baseadas em UML normalmente são consideradas alternativas, como o uso de ferramentas UML de propósito geral, fazendo uso do mecanismo do perfil da UML, no qual é possível que as variabilidades sejam representadas por meio de estereótipos e notas. Além disso, a manipulação de informações é feita por arquivos XMI, em que os dados são organizados sem um padrão estabelecido, resultando em estruturas distintas conforme a ferramenta utilizada, comprometendo assim

o intercâmbio de informações. Dessa forma, a adoção de ferramentas UML de propósito geral se restringe com relação às principais funcionalidades do GV.

Diante destes problemas, surgiu a motivação para desenvolver um ambiente voltado diretamente à modelagem de LPSs baseadas em UML, nomeado SMartyModeling. Para o planejamento de um ambiente que ofereça suporte ao GV, a definição de uma Arquitetura de Referência (AR) como a VMTools-RA (Allian, 2016), voltada para ferramentas de variabilidade de software, constitui uma fonte de informações confiável e auxilia consideravelmente o planejamento de um ambiente desta natureza.

As ARs são responsáveis por reunir informações sobre uma área específica e consistem de um modelo de referência mapeado em elementos de software, que tem como objetivo servir como base para a instanciação de arquiteturas concretas (Angelov *et al.*, 2009; Bass *et al.*, 2003). Em síntese, a VMTools-RA tem como principal objetivo apoiar a fase arquitetural no desenvolvimento de ferramentas de variabilidade de software (Allian, 2016). Portanto, a arquitetura do SMartyModeling foi instanciada a partir dos conceitos, módulos, elementos e visões descritos pela VMTools-RA, sendo adaptados para o conceito de variabilidade no contexto de LPS.

A VMTools-RA foi construída com base no *Process based on Software Architecture - Reference Architecture* (ProSA-RA), um processo iterativo que sistematiza os passos para construir, representar e avaliar ARs (Nakagawa *et al.*, 2014). Allian (2016) ao apresentar a VMTools-RA descreve um exemplo de aplicação, a partir da instanciação de uma arquitetura. No entanto, o exemplo não chega ao ponto de expor decisões arquiteturais, e não implementa a arquitetura instanciada. A VMTools-RA foi avaliada por meio de um estudo empírico qualitativo, utilizando um *checklist* proposto por Santos *et al.* (2013) respondida por especialistas a partir da revisão dos documentos, pontos de vista, visões e elementos definidos pela VMTools-RA. A instanciação de novas arquiteturas vai ao encontro do principal objetivo ao definir uma AR, e no caso, a instanciação da arquitetura do SMartyModeling, se apresenta como uma oportunidade para a investigação, avaliação e evolução da VMTools-RA, fazendo parte um processo de consolidação e maturidade (Martinez-Fernandez *et al.*, 2017).

Para toda ferramenta e abordagem proposta, a experimentação é fundamental para consolidar uma base de conhecimento confiável e reduzir incertezas (Travassos *et al.*, 2002). Neste sentido, as avaliações empíricas permitem uma melhora contínua no desenvolvimento e evolução de ARs, como a VMTools-RA. Portanto, este trabalho apresenta o processo de instanciação de uma arquitetura a partir da VMTools-RA, resultando no SMartyModeling. A questão de pesquisa deste trabalho é: Qual a viabilidade de instanciar e implementar uma ferramenta para engenharia de LPS baseadas

em UML usando a VMTools-RA? Para responder esta questão foram planejadas e realizadas avaliações empíricas sobre a arquitetura instanciada para o SMartyModeling, que permitiram ampliar a discussão sobre a viabilidade de adotar a VMTools-RA diante dos resultados obtidos.

1.3 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é avaliar empiricamente uma arquitetura instanciada e implementada a partir da VMTools-RA. Além disso, com base nos resultados obtidos, identificar indícios que permitam discutir a viabilidade de adotar a VMTools-RA para o desenvolvimento de ferramentas de variabilidade de software, em especial, considerando a arquitetura instanciada para uma ferramenta de Gerenciamento de Variabilidades para Linhas de Produto de Software baseadas em UML. Para atingir o objetivo principal, foram considerados os seguintes objetivos específicos:

- revisar a literatura existente sobre avaliações de ARs;
- projetar, instanciar e implementar uma arquitetura a partir da VMTools-RA, voltada para a engenharia de LPSs baseadas em UML;
- planejar e realizar um estudo experimental sobre a arquitetura instanciada, avaliando as soluções propostas do ponto de vista arquitetural;
- planejar e conduzir um experimento para analisar a eficiência e a efetividade da ferramenta resultante da arquitetura implementada;
- planejar e conduzir uma avaliação considerando aspectos como utilidade, facilidade de uso e usabilidade da ferramenta resultante da arquitetura implementada, com base no *Technology Acceptance Model* (TAM) e no *System Usability Scale* (SUS); e
- discutir e analisar os benefícios e limitações de instanciar e implementar uma arquitetura a partir da VMTools-RA, considerando os resultados obtidos com os estudos empíricos.

1.4 Metodologia de Pesquisa

Para este trabalho, as atividades são classificadas de acordo com três pontos de vista: teórico, prático e empírico. A Figura 1.1 apresenta as etapas e as principais atividades da metodologia de desenvolvimento deste trabalho.

Figura 1.1: Metodologia de Desenvolvimento do Trabalho.

Fonte: o Autor.

O ponto de vista teórico inclui uma revisão bibliográfica sobre os conceitos essenciais relacionados à LPS, GV, AR e suas principais aplicações. A investigação sobre o contexto atual de avaliações empíricas e experimentais de AR foi feita a partir de um estudo secundário por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura. Do ponto de vista prático, as atividades envolveram todo o processo de desenvolvimento do SMartyModeling, partindo do levantamento dos requisitos, a instanciação da arquitetura a partir da VMTools-RA, a identificação e separação dos módulos e pela implementação das funcionalidades. E finalmente, do ponto de vista empírico foram planejados e executados três estudos: uma avaliação empírica da arquitetura instanciada a partir da perspectiva das soluções arquiteturais propostas; um experimento a respeito da eficiência e efetividade, comparando o SMartyModeling e uma ferramenta UML de propósito geral utilizada com frequência no ensino de modelagem UML; e uma avaliação empírica do SMartyModeling por meio de uma pesquisa de opinião (*survey*), abordando questões a respeito da utilidade, facilidade de uso e usabilidade.

1.5 Organização do Trabalho

Este capítulo apresentou a contextualização, a motivação, os objetivos e a metodologia de desenvolvimento desta pesquisa. O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: o Capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica a respeito de Arquitetura de Referência, sobre a VMTools-RA, Linha de Produto de Software, Gerenciamento de Variabilidades e a abordagem SMarty. O Capítulo 3 apresenta a motivação, o planejamento, a instanciação da arquitetura, a implementação dos módulos e as funcionalidades disponíveis no SMartyModeling. O Capítulo 4 apresenta um estudo de campo com especialistas, com objetivo de avaliar a arquitetura instanciada para o SMartyModeling, considerando aspectos relacionados às decisões arquiteturais. O Capítulo 5 apresenta um experimento comparativo entre o SMartyModeling e uma ferramenta para a modelagem UML de propósito geral, avaliando a eficiência e a efetividade. O Capítulo 6 apresenta um estudo de viabilidade do SMartyModeling, realizado por meio de uma pesquisa de opinião considerando aspectos relacionados à utilidade, facilidade de uso e usabilidade. O Capítulo 7 apresenta uma discussão mais ampla sobre os resultados obtidos e a viabilidade de adotar a VMTools-RA para a arquitetura instanciada para o SMartyModeling, e o Capítulo 8 apresenta as conclusões deste trabalho, incluindo as contribuições, as dificuldades, as limitações e as sugestões para trabalhos futuros.

Fundamentação Teórica

2.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica para a compreensão dos conceitos essenciais relacionados ao processo de instanciação, implementação e avaliação de Arquiteturas de Referência (ARs). Uma revisão da literatura a respeito de AR, incluindo uma contextualização, conceitos, limitações, vantagens e exemplos, é apresentada na Seção 2.2, uma visão geral da VMTools-RA (uma AR para ferramentas de variabilidade de software) é descrita na Seção 2.3, e a Seção 2.4 resume as principais abordagens utilizadas para a avaliação de ARs, considerando os estudos mais relevantes retornados da Revisão Sistemática da Literatura (Apêndice A). Uma síntese dos principais conceitos sobre Linha de Produto de Software (LPS) e Gerenciamento de Variabilidades (GV) é apresentada na Seção 2.5, e a abordagem SMarty é apresentada na Seção 2.6. Por fim, na Seção 2.7 são apresentadas as considerações finais deste capítulo.

2.2 Arquitetura de Referência

Nos últimos anos, o conceito de Arquitetura de Referência (AR) vem sendo investigado pela comunidade de Engenharia de Software (ES) para o desenvolvimento de sistemas de software. O principal objetivo é reaproveitar o conhecimento de um domínio específico, a partir da instanciação de arquiteturas de software (Nakagawa *et al.*, 2011b; Muller, 2020). A principal vantagem é promover a reutilização, e assim, reduzir os custos de produção por meio da diminuição de tempo, custo e risco (Martinez-Fernandez *et al.*, 2013a).

Algumas definições de AR são apresentadas na literatura. O *Rational Unified Process* (RUP) define formalmente uma AR como “um padrão ou conjunto de padrões de arquitetura pré-definido, parcial ou completamente instanciado, projetado e voltado para uso particular em contextos comerciais e técnicos, juntamente com artefatos de suporte para permitir seu uso (Kruchten, 2004).” Angelov *et al.* (2009) ressaltam que “no contexto de software, uma AR é uma arquitetura genérica para uma classe de sistemas de informação, sendo utilizada como base para o projeto de arquiteturas concretas de um domínio.” Bass *et al.* (2003) resumem o conceito de AR como “um modelo de referência mapeado em elementos de software (que implementam cooperativamente a funcionalidade definida no modelo de referência) e os fluxos de dados entre eles.”

No entanto, apesar das definições apresentadas, o conceito de AR é aplicado com múltiplos significados, propósitos e aplicações, em distintos níveis de abstração e detalhamento (DoD, 2010; Nakagawa *et al.*, 2011b). Martinez-Fernandez *et al.* (2013b) apresentam uma visão geral de AR, destacando os principais conceitos relacionados. Um Modelo de Referência (MR) é definido como um *framework* abstrato de um domínio, contendo um conjunto de conceitos definidos de maneira precisa por especialistas, bem como uma proposta da divisão de funcionalidades e o fluxo de dados entre os componentes. A Figura 2.1 exibe uma visão geral destes conceitos, incluindo seus relacionamentos. A partir de um MR, que é a entidade mais abstrata, um conjunto de ARs pode ser definido e, por sua vez, uma AR é base para a instanciação de novas arquiteturas concretas.

Figura 2.1: Visão Geral de AR.

Fonte: Traduzido de Martinez-Fernandez *et al.* (2013b).

Galster (2015) apresenta uma contextualização de AR a partir da ISO/IEC/IEEE 42010¹, responsável por fornecer as diretrizes para a descrição de arquiteturas de software. A aplicação de AR é próxima à utilização de *frameworks*. Os *frameworks* abordam princípios e práticas para criar a descrição da arquitetura de um sistema, auxiliando na organização da arquitetura em domínios, camadas e visões. Os pontos de vista arquiteturais são convenções para descrever interesses relacionados à arquitetura. As estruturas que se concentram em questões relacionadas à descrição da arquitetura de software como um conjunto de pontos de vista, que podem fazer parte da descrição de uma AR. A Figura 2.2 apresenta o contexto em que o conceito de AR está envolvido e os principais termos relacionados.

Figura 2.2: Contexto conceitual de AR.

Fonte: Traduzido de Galster (2015).

Portanto, AR refere-se à uma arquitetura que agrega o conhecimento sobre como projetar arquiteturas concretas de sistemas para um domínio de aplicação, sendo considerada um padrão pré-definido projetado (Nakagawa *et al.*, 2011b). Uma AR deve incluir a estrutura, elementos e artefatos planejados a partir do conhecimento, experiência e das informações adquiridas em projetos anteriores (Martinez-Fernandez *et al.*, 2013a).

¹Disponível no seguinte endereço eletrônico: <https://www.iso.org/standard/50508.html>.

Em especial, a AR deve fornecer uma taxonomia comum para o domínio, uma visão arquitetural e uma modularização dos artefatos (Muller, 2020).

Uma AR compreende a missão, visão e estratégia de um domínio específico. A aplicação de uma AR tem como objetivo facilitar a compreensão comum a respeito da arquitetura dos sistemas atuais e, em especial, orientar a instanciação e construção de novas arquiteturas, reunindo conceitos evidenciados na prática (Cloutier *et al.*, 2010). A AR melhora a eficiência por meio da captura e compartilhamento de padrões, princípios, melhores práticas, e fornece uma base para a instância de arquiteturas (Muller, 2020).

A construção de uma AR deve considerar três fatores, conforme apresentado na Figura 2.3 (Allian, 2016):

- **Elementos Técnicos:** resultando em soluções do ponto de vista tecnológico, incluindo padrões de projeto e arquiteturais;
- **Modelo de Negócio:** apresentam soluções abrangendo os modelos e ciclo de vida do projeto, além de guiar as decisões de natureza técnica do domínio; e
- **Necessidade dos Clientes:** representam soluções conforme as orientações identificadas a partir de informações sobre o domínio organizacional, cliente e usuário.

Figura 2.3: Fatores considerados para a construção de uma AR.

Fonte: Traduzido de Cloutier *et al.* (2010).

Para definir uma AR, é necessário identificar e reunir o conhecimento contido no domínio alvo para o desenvolvimento de novos sistemas. Esta estratégia tem como princípio reduzir a complexidade, aumentar o controle sobre aplicações por causa da

homogeneidade da arquitetura, incluir soluções mais testadas e consolidadas e reduzir o custo da manutenção (Angelov *et al.*, 2009). Cloutier *et al.* (2010) ressaltam dois princípios fundamentais: uma AR é uma elaboração a respeito da missão, visão e estratégia de uma organização, de maneira que facilita um entendimento compartilhado entre vários produtos, sobre a organização da arquitetura atual e uma perspectiva sobre a direção futura; e uma AR é consolidada em conceitos comprovados na prática. Na maioria das vezes, as arquiteturas são exploradas a fim de identificar possíveis soluções consolidadas. Nakagawa *et al.* (2011b) enfatizam que uma AR deve abordar as regras de negócio, os estilos arquiteturais, os padrões arquiteturais relacionados à atributos de qualidade e os elementos de software que servem de referência para o desenvolvimento de sistemas. Os elementos devem ser definidos a partir de uma terminologia de domínio unificada, coesa e amplamente compreendida.

Em síntese, uma série de benefícios são relatados na definição e aplicação de ARs. Dentre os pontos positivos, destaca-se principalmente a redução do risco de implantação, pelo fato de fazer uso de soluções mais sólidas e testadas em contextos diferentes. A médio prazo, simplifica a tomada de decisões, por fornecer modelos mais consistentes, aumentando o nível de confiança por contar com soluções mais seguras. Por sua vez, a curto prazo, a utilização de AR fornece orientação para evolução da própria organização no sentido de guiar a instanciação de novas arquiteturas (Cloutier *et al.*, 2010; Nakagawa *et al.*, 2011b).

No entanto, uma série de estudos descrevem algumas limitações a respeito da utilização de uma AR. O principal desafio é a implicação de uma curva de aprendizado maior para a compreensão do domínio, por causa da necessidade de treinamento dos *stakeholders*. A necessidade de mudanças em módulos reutilizáveis, implicam em uma alteração direta nos elementos de uma AR. Além disso, a definição de uma AR é restrita à um domínio específico, em especial, sendo viável para áreas com ausência de soluções práticas (Cloutier *et al.*, 2010; Muller, 2020).

Uma série extensa de estudos apresentam ARs sendo propostas para os mais diversos domínios, partindo de domínios mais amplos, como navegadores web (Grosskurth e Godfrey, 2005), *Internet of Things* (IOT) (Weyrich e Ebert, 2016), protocolos de rede (Massri *et al.*, 2016), veículos automatizados (Dominic *et al.*, 2016), sistemas de automação de edifícios (Burkert *et al.*, 2016) e sistemas para controle de fenótipos e genótipos de plantas (Roy *et al.*, 2017). Algumas ARs também são voltadas a domínios mais restritos, como ambientes educacionais (Fioravanti *et al.*, 2010), aplicações *cloud* (Chauhan *et al.*, 2017; Fernandez *et al.*, 2016), sistemas embarcados (Santos *et al.*, 2013), ambientes de

engenharia de software (Nakagawa *et al.*, 2011a) e ferramentas de variabilidade de software (Allian, 2016).

2.3 A Arquitetura de Referência VMTools-RA

A *Variability Management Tools - Reference Architecture* (VMTools-RA) é uma AR proposta por Allian (2016), sendo voltada para o domínio de ferramentas de variabilidade de software. A VMTools-RA tem como principal objetivo apoiar a fase de projeto arquitetural no desenvolvimento e evolução de ferramentas de variabilidade de software. Além disso, a VMTools-RA tem como finalidade apoiar e melhorar a capacidade de reutilização sistemática de software e oferecer mecanismos de integração com ferramentas de análise de domínio e de especificação de requisitos.

A VMTools-RA foi construída com base em três fontes de informações: padronizações aplicáveis à LPS, um mapeamento sistemático sobre ferramentas de variabilidade de software e estudos secundários sobre variabilidade de software. Para os conceitos sobre Engenharia de LPS e GV foram consideradas padronizações internacionais, em especial, as normas ISO/IEC 26550 e ISO/IEC 26555. O mapeamento sistemático considerou 29 ferramentas de variabilidade de software com diferentes escopos, objetivos e funcionalidades e, em conjunto com a análise dos estudos secundários, permitiu reunir conceitos e informações a respeito do GV.

Os requisitos arquiteturais descritos pela VMTools-RA foram identificados e organizados em dois grupos: requisitos arquiteturais para GV (RA1) e requisitos arquiteturais para evolução do GV (RA2). O primeiro grupo é direcionado para a parte mais técnica do GV, fornecendo informações para a sua implementação e sendo composto de nove requisitos arquiteturais (Allian, 2016):

RA1.1 A AR deve possibilitar o gerenciamento de ativos de domínio (por exemplo, *features*, componentes arquiteturais e requisitos) por meio da coleta de informações de variabilidades (por exemplo, pontos de variação e suas variantes, *binding time* para todos os pontos de variação, dependências e restrições) identificadas e analisadas durante a análise de domínio para construir/projetar os modelos de variabilidade.

RA1.2 A AR deve possibilitar a construção de modelos de variabilidade independente da abordagem selecionada (por exemplo, Modelo de *Features*, Modelo de Decisão, Ontologias e Linguagens Estruturadas) para representar e gerenciar as variabilidades.

RA1.3 A AR deve possibilitar que os modelos de variabilidade possam considerar as regras de composição (por exemplo, cardinalidade, regras de dependências e restrições das variabilidades) derivadas durante a análise de domínio e/ou requisitos.

RA1.4 A AR deve possibilitar o gerenciamento, estabelecimento e manutenção de *links* de rastreabilidade dos modelos de variabilidade com os ativos de domínio e/ou requisitos.

RA1.5 A AR deve possibilitar a documentação detalhada dos modelos de variabilidade anotando seus elementos (por exemplo, pontos de variação, variantes, dependências e restrições), e manter políticas de *links* de rastreamento entre modelos de variabilidade e ativos de domínio associados para manutenção da consistência.

RA1.6 A AR deve possibilitar a validação da conformidade entre os modelos de variabilidade e suas anotações fornecendo uma função para verificação automática da consistência (por exemplo, por meio da utilização de verificação aritmética de restrição, *reasoners* e *logic solvers*).

RA1.7 A AR deve possibilitar a geração de relatórios para verificação de conceitos e inconsistências de todo modelo de variabilidade, a fim de validar os resultados.

RA1.8 A AR deve possibilitar o gerenciamento de resolução das variabilidades (*variability binding*) que mantém informação necessária para resolver as variabilidades apropriadamente. Essa tarefa inclui o momento de resolução das variabilidades (*binding time*), restrições entre as resoluções (*binding constraints*) e a razão pela qual uma variante foi resolvida. A escolha do tempo de resolução é independente da modelagem das variabilidades.

RA1.9 A AR deve possibilitar a seleção de um mecanismo de variabilidade, que são técnicas de representação/implementação das variabilidades de acordo com o tempo de resolução (*binding time*) em uma fase específica do ciclo de vida (por exemplo, requisitos, projeto, realização, compilação, pós-tempo de compilação, tempo de execução e testes). Esse mecanismo permite adiar decisões relativas às variantes a serem selecionadas durante o ciclo de desenvolvimento, otimizando os objetivos gerais do negócio.

O segundo grupo de requisitos arquiteturais está direcionado aos elementos organizacionais da empresa e à análise de mercado, com o objetivo de manter a qualidade e a constante evolução do GV. É composto de doze requisitos arquiteturais (Allian, 2016):

RA2.1 A AR deve possibilitar o gerenciamento do controle e evolução das variabilidades com objetivo de fornecer suporte a alterações no modelo de variabilidade por meio de requisições/*feedbacks*, melhorando o processo de evolução das variabilidades.

RA2.2 A AR deve possibilitar a implementação de análise de impacto para determinar quais alterações são necessárias para resolver as inadequações das variabilidades, e quais os efeitos dessas alterações na LPS.

RA2.3 A AR deve possibilitar lidar com as capacidades organizacionais para iniciação, execução, controle e melhoria do GV. O controle do planejamento e gestão serve para definir e manter políticas e normas da organização, medir o desempenho de processos e, se necessário, planejar ações corretivas para solucionar problemas.

RA2.4 A AR deve possibilitar o suporte de um ambiente de trabalho com comunicação e colaboração para compartilhar conhecimento em GV, independentemente da localização geográfica.

RA2.5 A AR deve possibilitar fornecer orientações (por exemplo, fornecendo um guia com *checklist online*) para apoiar a verificação dos modelos de variabilidade e suas regras de composição, rastreabilidade e tempo de resolução.

RA2.6 A AR deve possibilitar obter ou fornecer *feedbacks* de usuários (por exemplo, ambiente baseado na Web para a coleta de opiniões sobre recursos), notificar os usuários sobre as mudanças no GV.

RA2.7 A AR deve possibilitar o apoio à análise de *trade-off* entre as alternativas de resolução das variabilidades, avaliação da legibilidade e capacidade de reutilização de um mecanismo para variabilidades.

RA2.8 A AR deve possibilitar o gerenciamento e armazenamento de múltiplas versões de modelos de variabilidade, documentação das variabilidades, etc.

RA2.9 A AR deve possibilitar suporte quanto à importação/exportação de ativos de variabilidade e informações relevantes relacionadas às variabilidades contidas em repositórios ou outras ferramentas disponíveis.

RA2.10 A AR deve possibilitar acesso e busca em repositório de informações das variabilidades, persistir modelos de variabilidade, e manter registro dos *links* de rastreabilidade para permitir *roll-back*, quando necessário.

RA2.11 A AR deve possibilitar uma usabilidade eficiente (para que o usuário, depois de saber usar, possa atingir uma boa produtividade) com visões gráficas de interface para representar modelos de variabilidade, informações das variabilidades, *zoom* e consultas.

RA2.12 A AR deve possibilitar a opção de integração com ferramentas de análise de domínio e/ou de gerenciamento de requisitos por meio de um *middleware* para obter os ativos que serão utilizados no GV.

A visão geral da VMTools-RA, apresentada na Figura 2.4, retrata os principais componentes, relação entre eles e as dependências com hardware. A VMTools-RA não define um estilo arquitetural padrão para novas arquiteturas. No entanto, a arquitetura em camadas, o modelo cliente-servidor e o *Model-View-Controller* (MVC) foram os estilos arquiteturais identificados nas ferramentas de variabilidade analisadas. Na visão geral da VMTools-RA, quatro conjuntos de elementos são apresentados:

- **Elementos do Gerenciamento de Variabilidade:** composto das definições do modelo, decisão, evolução e validação da variabilidade;
- **Elementos de Análise de Domínio:** composto do gerenciamento de ativos de domínio, incluindo uma camada de *middleware*, permitindo que possíveis tipos de ferramentas sejam integradas;
- **Elementos de Suporte:** composto do versionamento, importação, exportação e persistência, incluindo um repositório que fornece mecanismos para persistir as informações da aplicação;
- **Elementos do Gerenciamento Organizacional:** composto de atividades como Planejamento e Gerenciamento; Comunicação e Compartilhamento; Guia; Análise de *Trade-off*; Notificação e *Feedback*.

O projeto arquitetural da VMTools-RA é constituído de seis visões da AR distribuídas em quatro pontos de vista arquitetura. O Ponto de Vista Transversal inclui a Visão Conceitual, a Visão de Variabilidade e a Visão de Decisão de Projeto. O Ponto de Vista de Tempo de Execução descreve a Visão de Processo. O Ponto de Vista do Código Fonte descreve a Visão de Módulo e, por fim, o Ponto de Vista de Implantação apresenta a Visão de Implantação (Allian, 2016).

O Ponto de Vista Transversal apresenta informações gerais sobre AR, incluindo termos, conceitos e variabilidades. A Visão Conceitual apresenta um glossário de todos os termos

Figura 2.4: Visão Geral da VMTools-RA.

Fonte: Allian (2016).

do domínio da VMTools-RA que serão utilizados em outras visões. A Figura 2.5 apresenta a Visão Conceitual da VMTools-RA e suas relações diretas. Os termos de domínio descritos pela Visão Conceitual são:

- **Análise de Domínio:** identifica as características comuns e as variabilidades de sistemas de um domínio específico;
- **Análise de Impacto:** avalia as consequências de uma futura alteração no GV;
- **Análise de Trade-off:** avalia os pontos positivos e negativos para a geração de produtos de software com base em aspectos definidos sobre os atributos de qualidade e objetivos do negócio, tais como flexibilidade, custo de manutenção, etc;
- **Comunicação e Compartilhamento:** promove a criação de ambientes de colaboração (comunicação) para o compartilhamento do GV independentemente da localização geográfica;
- **Decisão da Variabilidade:** seleciona a melhor opção no ciclo de vida de desenvolvimento para resolver as variabilidades;

Figura 2.5: Visão Conceitual da VMTools-RA.

Fonte: Allian (2016).

- Documentação: apoia os *stakeholders* na documentação de modelos de variabilidade;
- Evolução da Variabilidade: lida com a avaliação do negócio e análise de mercado para evoluir a geração de produtos de software;
- Planejamento e Gerenciamento: estabelece e gerencia capacidades organizacionais e processos da empresa com relação ao GV;
- Gerenciamento da Resolução da Variabilidade: gerencia o momento em que a variabilidade será resolvida;
- Gerenciamento de Ativos de Domínio: gerencia os artefatos reutilizáveis produzidos durante a análise de domínio, tais como *features*, modelos de domínio, especificação de requisitos, arquitetura de domínio, componentes de domínio, casos de teste, etc.;
- Gerenciamento de Controle e Evolução: gerencia mudança e evolução nos produtos de software;
- Gerenciamento Organizacional: gerencia os elementos que fornecem suporte à organização durante o GV;

- Gerenciamento de Variabilidade: gerencia todos os elementos responsáveis para modelar variabilidade, verificar consistência, resolver e evoluir a variabilidade durante o GV;
- Gerenciamento do Modelo de Variabilidade: gerencia os pontos de variação, variantes, abordagens para modelar a variabilidade (modelo de *feature*, modelo de decisão e ontologias) e notações para representá-las (FODA, CBFM, OVM, CVL e Ontologias);
- Guia: apoia os *stakeholders* com orientações passo a passo dos processos que envolvem o GV;
- Mecanismo de Variabilidade: trata a resolução das variabilidades com base no tempo de resolução (*binding time*) em diferentes fases do ciclo de vida de desenvolvimento;
- Modelo de Variabilidade: lida com os elementos responsáveis para criação dos modelos de variabilidade;
- Notificação e *Feedback*: promove a melhoria do GV por meio das avaliações dos *feedbacks* de *stakeholders*;
- Rastreabilidade: gerencia *links* de rastreabilidade de modelos de variabilidade com ativos de domínio;
- Regras de Composição: gerencia as restrições nos ativos de domínio para a criação das *features*. Elas podem ser mutuamente exclusivas, inclusivas e informações de dependência entre ativos;
- Relatórios: fornece informações sobre a verificação de consistência dos modelos de variabilidade;
- Validação da Variabilidade: gerencia os elementos responsáveis para a verificação de consistência entre os modelos de variabilidade; e
- Verificação de Consistência: gerencia a consistência dos modelos de variabilidade por meio das regras de dependências e restrições derivadas durante a análise de domínio.

A VMTools-RA define a Visão de Variabilidade em um modelo de *features*, que apresenta uma estrutura hierárquica de tomada de decisão de decisão no desenvolvimento de software. O modelo de *features* facilita a identificação de componentes reutilizáveis

por meio de elementos obrigatórios, opcionais, inclusivos ou exclusivos. A Visão de Variabilidade é apresentada na Figura 2.6, sendo o elemento VMTools-RA descrito como raiz para o modelo. A Visão de Decisão de Projeto captura e compartilha o conhecimento das decisões arquiteturais da AR. Essa visão é o resultado do processo de projeto durante a construção inicial ou o desenvolvimento de um sistema de software.

Figura 2.6: Visão de Variabilidade da VMTools-RA.

Fonte: Allian (2016).

O Ponto de Vista de Tempo de Execução apresenta o comportamento dinâmico de sistemas que serão construídos com base na VMTools-RA. Este ponto de vista descreve abstrações de elementos de software concretas, tais como atividades e processos. A Visão de Processos permite analisar atividades de Gerenciamento de Variabilidades, e as entradas e saídas de cada etapa do processo, apresentando as principais linhas de realização de um sistema desenvolvido a partir da instanciação da VMTools-RA.

O Ponto de Vista de Código Fonte apresenta detalhes específicos, tais como estruturas e os módulos de software, sobre a implementação dos sistemas resultantes da VMTools-RA. Este ponto de vista tem como objetivo apresentar as relações, dependências e interações

entre o sistema e seu ambiente. A Visão de Módulo da VMTools-RA apresenta os módulos que contemplam funcionalidades específicas, e podem ser usados para descrever módulos funcionais, fluxo de dados e interfaces. Esta visão é representada por pacotes, classes, interfaces e relacionamentos. A Visão de Módulos é composta de quatro módulos principais: Elementos do Gerenciamento de Variabilidade, Elementos do Gerenciamento Organizacional, Elementos de Suporte e Elementos de Análise de Domínio. A Figura 2.7 apresenta a Visão de Módulos da VMTools-RA.

O pacote de Elementos de Suporte representa as funcionalidades distribuídas na aplicação e podem ser encapsuladas como elementos transversais, incluindo o versionamento, importação, exportação e persistência. Devido às diferentes tecnologias de armazenamento de informação para os modelos de variabilidade, esse elemento deve tratar funcionalidades, tais como tratamentos de erros e serialização de informação.

O pacote Elementos do Gerenciamento Organizacional contempla um grupo de aplicações direcionadas aos processos organizacionais. O pacote Planejamento e Gerenciamento pode fazer uso de processos de qualidade, com a missão de manter a qualidade do GV e dos produtos a serem gerados pela ferramenta. O pacote Comunicação e Compartilhamento auxilia o processo de qualidade com a construção de um ambiente de comunicação e compartilhamento de informações entre *stakeholders*. Além disso, podem-se utilizar de tecnologias web para criação de guias de ajuda, e um ambiente para armazenar as notificações e *feedbacks* sobre o projeto. O pacote Análise de *Trade-off* deve prover métricas de qualidade para auxiliar na seleção do melhor momento para resolver as variabilidades. O pacote Elementos de Análise de Domínio possui um pacote Gerenciamento de Ativos de Domínio responsável pela identificação dos ativos. Este pacote pode fazer uso de tecnologias de armazenamento de ativos e integração com outras ferramentas por meio de um *Middleware*.

O pacote Elementos do Gerenciamento de Variabilidade é responsável por gerenciar as variabilidades e contém quatro módulos. O pacote de Modelo da Variabilidade é responsável pela modelagem das variabilidades e está relacionado ao pacote Validação da Variabilidade, que fornece mecanismos para verificação de consistência dos modelos por meio de solucionadores lógicos ou verificadores aritméticos. O pacote Decisão da Variabilidade implementa mecanismos para realizar as variabilidades nas diferentes fases do ciclo de vida de desenvolvimento. A Evolução da Variabilidade gerencia mudanças de modelos de variabilidade.

E por fim, o Ponto de Vista de Implantação está relacionado com os elementos arquiteturais que apoiam a distribuição do sistema e inclui elementos, tais como localização, nós, dispositivos e as conexões entre eles. A Visão de Implantação apresenta os componentes

Figura 2.7: Visão de Módulos da VMTools-RA.

Fonte: Allian (2016).

de *hardware*, servidores de aplicações, servidores de banco de dados e máquinas de clientes. Esta visão descreve o sistema de software e subsistemas que serão instalados e utilizados para a execução do sistema.

2.4 Avaliação de ARs

A avaliação empírica é fundamental para a consolidação de uma nova solução proposta. Neste contexto, o estado da arte a respeito de avaliações empíricas de ARs foi motivo de investigação por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), detalhada no Apêndice A. Os estudos identificados pela RSL apresentam desde abordagens para a representação e avaliação de ARs, até avaliações de AR baseadas em cenários, estudos experimentais e comparativos, avaliações por inspeções utilizando *checklists*, e uma série de estudos de caso.

O estudo de Angelov *et al.* (2008) discute as principais diferenças entre as arquiteturas concretas e as ARs, enfatizando que as ARs são de natureza genérica, não existindo um grupo claro de *stakeholders* interessados. As ARs são definidas em um alto nível de abstração, com o objetivo de contemplar mais atributos arquiteturais que uma arquitetura concreta. Diante destas diferenças, Angelov *et al.* (2008) apresentam uma série de problemas ao avaliar ARs, em especial: a dificuldade em identificar todos os *stakeholders* das partes interessadas em utilizar a AR, a dificuldade em estabelecer cenários de avaliações abrangendo todos os contextos aplicáveis e o fato das ARs considerarem mais atributos de qualidade conceituais que as arquiteturas concretas, comprometendo a aplicação dos métodos existentes, que deixam de fornecer técnicas para a avaliação do nível de qualidade de uma AR. Neste cenário, é proposta uma abordagem para a avaliação de ARs, a partir de adaptações e extensões do *Architecture Tradeoff Analysis Method* (ATAM), um método voltado para a avaliação de arquiteturas concretas. Angelov e Grefen (2008) apresentam a avaliação de uma AR utilizando a abordagem, considerando os seguintes atributos: completude, manutenibilidade, interoperabilidade, integridade, segurança e flexibilidade.

Uma proposta para a definição de AR com base empírica é apresentada por Galster e Avgeriou (2011) e detalhada na Figura 2.8, consistindo na execução de seis passos, partindo desde a decisão do tipo de AR, planejamento, projeto, levantamento de dados, construção, associação com variabilidade e avaliação. Portanto, o último passo é responsável pela avaliação da AR, com objetivo de assegurar sua validade empírica. Uma AR pode ser avaliada empiricamente, com base na utilidade que a mesma fornece, a partir de dois aspectos: utilidade e o suporte para adaptação e instanciação eficientes. Em relação à utilidade, a análise é direcionada a capacidade de instanciar novas arquiteturas. Por sua vez, a qualidade do suporte à adaptação depende da verificação de conformidade das suas propriedades como atributos, regras, modelos de variabilidade e visões conceituais. Galster e Avgeriou (2011) defendem ainda que, do ponto de vista teórico, uma alternativa

consiste na aplicação de listas de verificação para avaliar a documentação de uma AR. Do ponto de vista prático, é necessário o foco da avaliação no suporte a instanciações eficientes, utilizando implementações como referência e prototipagem para validação e prova, analisando a conformidade dos requisitos.

Figura 2.8: Passos para a definição de AR.

Fonte: Traduzido de Galster e Avgeriou (2011).

O ProSA-RA, descrito no trabalho de Nakagawa *et al.* (2014) e detalhado na Figura 2.9, é um processo que sistematiza o projeto, representação e avaliação de AR. Em resumo, o ProSA-RA descreve quatro etapas para o processo. Em primeiro lugar, as fontes de informação são selecionadas e investigadas (Etapa RA-1). Em segundo lugar, os requisitos de arquitetura da arquitetura de referência são identificados (Etapa RA-2), descrevendo as funcionalidades e configurações comuns apresentadas em sistemas do domínio. Na sequência, a descrição arquitetural é construída (Etapa RA-3) e sua avaliação é realizada (Etapa RA-4). A avaliação da AR refere-se à tarefa de verificar a descrição da arquitetura em conjunto com os *stakeholders* com o objetivo de detectar defeitos nesta descrição. Para isso, o ProSA-RA utiliza uma abordagem de inspeção baseada em *checklist*, baseada no RAModel e denominada *Framework for Evaluation of Reference Architectures* (FERA), descrita no estudo de Santos *et al.* (2013). Em síntese, o *checklist* corresponde a uma lista de questões que orientam os revisores na detecção de defeitos em documentos da AR. O FERA é composto por 93 questões de múltipla escolha cujas respostas variam de “totalmente satisfatório” a “totalmente insatisfatório”, e campos para adicionar comentários. A avaliação deve ser respondida por uma série de *stakeholders*, como arquitetos, especialistas de domínio, analistas, gerente de projeto de software, desenvolvedores e testadores.

Chauhan *et al.* (2016) descrevem o *Reference Architecture Design process Framework* (RADeF), um *framework* para a análise, projeto, implementação e avaliação de ARs. A Figura 2.10 apresenta as atividades descritas pelo RADeF. A avaliação de uma AR

Figura 2.9: Etapas descritas pelo ProSA-RA.

Fonte: Fioravanti *et al.* (2010).

é uma atividade importante para analisar sua viabilidade e aplicabilidade. As abordagens baseadas em cenários permitem uma avaliação independente da implementação. Os cenários de avaliação precisam se concentrar em atributos de tempo de projeto e tempo de execução da arquitetura. A prototipagem ajuda a analisar a adequação das decisões de implementação, como opções de plataforma e linguagens de programação, para as decisões de projeto incorporadas em uma RA. O RADeF defende o uso de uma abordagem inspirada na técnica chamada *attack-defense trees* para aprimorar a análise da integridade de uma RA, fazendo uso atributos de qualidade. O RADeF também descreve maneiras para avaliar a integração de ferramentas, por meio da construção de protótipos e implementações, sendo considerada uma abordagem eficaz. Para a avaliação de RA, é importante considerar os cenários mais críticos, e o resultado pode desencadear em modificações nos artefatos que foram gerados em estágios anteriores no decorrer da construção da AR.

A partir dos estudos retornados pela RSL (Apêndice A), foi possível analisar uma série de estudos que aplicaram o *checklist* do FERA para avaliar uma AR, para o domínio de ambientes educacionais (Barbosa *et al.*, 2013), robótico (Nakagawa *et al.*, 2014), sistemas embarcados (Santos *et al.*, 2013) e repositório de ativos de software (Osshiro *et al.*, 2018). A avaliação da descrição, visões e conceitos de uma AR também são relatados nos estudos de Akiki *et al.* (2013), Fernandez e Monge (2014) e Weinreich e Buchgeher (2014). Uma parte considerável das avaliações sobre ARs são realizadas por meio da simulação de

Figura 2.10: Atividades descritas pelo RADeF.

Fonte: Traduzido de Chauhan *et al.* (2016).

cenários reais de aplicações, de acordo com o domínio alvo da AR. Graaf *et al.* (2005) avaliam a AR considerando o nível de dificuldade para a alteração de seus elementos, criando cenários em três fases, Zbick (2017) investiga elementos da AR afetados a partir de um conjunto de cenários, Burkert *et al.* (2016) criam três cenários para avaliar uma arquitetura instanciada, Basso *et al.* (2015) realizam uma avaliação baseada em cenários respondida pelos *stakeholders*, respondendo sobre completude, usabilidade, aplicabilidade e viabilidade de uma AR e Chauhan *et al.* (2017) avaliam a AR usando cenários para avaliar requisitos funcionais e parâmetros de qualidade. A RSL também retornou alguns estudos experimentais de ARs, como avaliação da descrição por meio de um *survey* (d'Hollosy *et al.*, 2018), avaliação de aspectos da AR por meio de estudos de caso (Addo *et al.*, 2015), análise de viabilidade de dois modelos derivados da AR, fazendo uso de métricas específicas do domínio (Siewert *et al.*, 2018), um experimento controlado avaliando a capacidade de adaptação da AR (Cobaleda *et al.*, 2016), identificação de limitações e vantagens por meio de um *survey* (Martinez-Fernandez *et al.*, 2015). No entanto, os estudos retornados pela RSL não incluem a apresentação de métodos ou abordagens que avaliem pontos de vista, visões ou elementos de uma AR sobre a perspectiva de uma arquitetura instanciada, sendo as avaliações voltadas diretamente a aspectos relacionados ao processo de instanciação, e atributos de qualidade da arquitetura instanciada ou métricas específicas do domínio alvo do sistema.

2.5 Linha de Produto de Software e Gerenciamento de Variabilidades

Linha de Produto de Software (LPS) é um paradigma de desenvolvimento de aplicações de software, que aplica o reuso de forma sistemática e a customização em massa para um domínio específico de atuação (van der Linden *et al.*, 2007). A engenharia de LPS vem se consolidando como uma forma efetiva de reutilização de artefatos de software na indústria e na academia (Almeida, 2019; SPLC, 2020). Neste sentido, uma LPS compreende um conjunto de sistemas de software que compartilham características comuns e variáveis, com o objetivo de atender as necessidades de um domínio em particular (Clements e Northrop, 2001). O conjunto de informações do domínio são reunidos e organizados em uma base de ativos denominada Núcleo de Artefatos. O Núcleo de Artefatos é formado por todos os ativos de uma LPS, incluindo as características comuns e opcionais, os requisitos, modelos de domínios, componentes, a arquitetura de LPS, testes e a descrição das variabilidades (Capilla *et al.*, 2013).

O Núcleo de Artefatos também inclui a Arquitetura da Linha de Produto (*Product-Line Architecture - PLA*), que é a base de qualquer produto instanciado. A PLA deve fornecer uma visão geral, identificando as variabilidades e as similaridades de uma LPS em termos de artefatos e suas configurações. A PLA deve ser projetada de uma maneira genérica na medida do possível, permitindo assim a integração de novas características. Igualmente, deve representar de forma explícita as variações, com o objetivo de proporcionar a reutilização (Bera *et al.*, 2015; OliveiraJr e Gimenes, 2014). A PLA é a arquitetura base que captura o conhecimento para os produtos de uma LPS, incluindo os pontos de variação e variantes documentados no modelo de variabilidade (Pohl *et al.*, 2005).

Os artefatos de uma LPS são classificados em comuns e variáveis. Os artefatos comuns são as similaridades, e estão presentes em todos os produtos derivados de uma LPS, enquanto os artefatos variáveis são as variabilidades, e são responsáveis por representar as diferenças dos produtos derivados de uma mesma LPS (Capilla *et al.*, 2013). O objetivo principal da abordagem de LPS é promover a geração de produtos específicos com base na reutilização dos artefatos da arquitetura da LPS. Essa arquitetura descreve os elementos que compõem o sistema e suas interações. Apesar de exigir um tempo inicial considerável para a construção do Núcleo de Artefatos de uma LPS, uma vantagem fundamental consiste na possibilidade de, a partir da LPS consolidada, produzir software em larga escala para um domínio específico. À longo prazo, diante da produção em larga escala,

o tempo para construção de novos produtos diminui, se comparado ao tempo necessário para a construção de produtos isoladamente (van der Linden *et al.*, 2007).

Uma série de benefícios vêm sendo relatados com a adoção da abordagem de LPS, principalmente em relação à organização e, especialmente, a melhoria da qualidade dos produtos finais resultantes. Em relação à engenharia de software, a principal vantagem consiste no aumento da reutilização dos requisitos e artefatos, reaproveitamento de documentos e melhor controle de qualidade (van der Linden *et al.*, 2007; SEI, 2012). O *Software Engineering Institute* (SEI) descreve um conjunto de atividades fundamentais para a construção, manutenção, configuração de produtos e gerenciamento de uma LPS. As atividades essenciais do ciclo de uma LPS são resumidas por três atividades fundamentais (van der Linden *et al.*, 2007), como apresentado na Figura 2.11:

- **Engenharia de Domínio:** atividade responsável pelo desenvolvimento do Núcleo de Artefatos, que consiste na base de ativos comum aos produtos de uma LPS. Esta atividade é composta pelas seguintes fases: elicitação, documentação, negociação, validação e verificação;
- **Engenharia de Aplicação:** atividade responsável pelo desenvolvimento do produto de uma LPS. Esta atividade corresponde à geração de produtos específicos e tem como objetivo atender os requisitos, resolver as variabilidades e configurar os produtos finais; e
- **Gerenciamento de LPS:** atividade responsável pela manutenção e evolução da LPS. Esta atividade consiste no controle das atividades realizadas, planejamento de novos ativos e evolução de artefatos.

As atividades interagem em um processo interligado e iterativo. Como retratado na Figura 2.11, o Desenvolvimento do Núcleo de Artefatos interage diretamente com o Desenvolvimento de Produtos, com a instanciação de novos produtos de maneira sistemática por meio do Gerenciamento, que inclui decisões técnicas e organizacionais, que permitem a constante atualização dos ativos de domínio. A abordagem de LPS vêm consolidando o Gerenciamento de Variabilidades (GV) como atividade fundamental para a instanciação de produtos em larga escala (Capilla *et al.*, 2013). Gerenciar variabilidades é uma atividade essencial para controlar a LPS e produzir uma família de produtos e apresenta diferenças em relação ao processo de desenvolvimento de software tradicional (van Gurp *et al.*, 2001; Bosch, 2009).

Variabilidade de software é a capacidade de um sistema, ativo de software, ou ambiente de desenvolvimento ser configurado, customizado, ou alterado para uso em um domínio

Figura 2.11: Principais atividades de uma LPS.

Fonte: Traduzido de SEI (2012).

específico de uma forma planejada. Em síntese, variabilidade é a forma como os membros de uma família de produtos se diferenciam (van der Linden *et al.*, 2007). Portanto, a variabilidade é responsável por fornecer a flexibilidade necessária para diferenciação e diversificação de produtos de uma LPS (Chen *et al.*, 2009). Para a representação de uma variabilidade no contexto de LPS, são descritos três elementos fundamentais (van der Linden *et al.*, 2007):

- **Ponto de Variação:** descreve o ponto em que existe uma diferença nos produtos a serem instanciados, identificando os locais nos quais as variações são combinadas para ocorrer. São responsáveis por definir as diferenças da LPS;
- **Variante:** definem os elementos para a resolução de um Ponto de Variação. Corresponde a uma alternativa de projeto para resolver uma determinada variabilidade. Define como uma variabilidade ou ponto de variação varia em uma LPS; e
- **Restrições entre Variantes:** estabelecem os relacionamentos entre uma ou mais Variantes com o objetivo de resolver seus respectivos Pontos de Variação.

AO GV é uma atividade com um nível maior de complexidade se comparado ao desenvolvimento convencional, pelo fato de considerar a variação do sistema ao longo do tempo. Esse gerenciamento é composto de quatro atividades: identificação, delimitação, implementação e gerenciamento de variabilidades e variantes (Marcolino e Oliveira Jr, 2015). O GV inicia-se na análise de domínio e especificação de requisitos, realizando a classificação dos artefatos em comuns e variáveis, seguindo com a modelagem da

arquitetura, implementação, análise e posterior refatoração do código para a seleção e instanciação do produto final (Allian, 2016; van der Linden *et al.*, 2007).

O GV engloba a representação explícita da variabilidade em artefatos que compõe o Núcleo de Artefatos por meio de ciclos de vida, gerenciando as dependências entre diferentes atividades e apoiando a resolução das variabilidades para a configuração de produtos. O GV envolve atividades complexas, em especial considerando LPS extensas, que exigem apoio de abordagens, técnicas e ferramentas para automatização (Capilla *et al.*, 2013; van Gurp *et al.*, 2001). Os artefatos de uma LPS normalmente podem ser representadas por meio de um modelo de *features*, que correspondem às características do domínio da LPS. As *features* são classificadas como (Czarnecki e Eisenecker, 2000):

- **Obrigatórias (*Mandatory*):** incondicionalmente presentes em qualquer produto instanciado;
- **Opcionais (*Optional*):** podem ou não estar presentes em um produto instanciado;
- **Inclusivas (**OR**):** a partir de um conjunto de *features* associadas, podem ser selecionadas zero ou mais dessas *features* para estarem presentes em um produto instanciado;
- **Exclusivas (**XOR**):** a partir de um conjunto de *features* associadas, podem ser selecionada apenas uma das *features* para estar presente em um produto instanciado.

Nakagawa *et al.* (2011b) apresentam as principais diferenças entre o conceito de AR e LPS. A primeira diferença refere-se ao fato de as ARs lidarem com um conjunto de conhecimento de um domínio de aplicação, fornecendo soluções padronizadas para um domínio mais amplo, enquanto que as LPSs são voltadas à um domínio mais restrito, com foco em um conjunto específico de sistemas de software, fornecendo soluções padronizadas para uma família menor de sistemas. Outra diferença é que as LPSs são responsáveis por representar as variabilidades entre os produtos. Além disso, as ARs normalmente estão em um nível mais alto de abstração.

Em resumo, durante o ciclo de vida de uma LPS, o GV deve concentrar esforços para oferecer suporte ao gerenciamento de artefatos variáveis, apoiar a definição e representação de variabilidades, reunir informações sobre rastreabilidade, e proporcionar apoio à resolução de variabilidades (van der Linden *et al.*, 2007). Devido à importância e a complexidade das atividades, algumas abordagens, técnicas e ferramentas vêm sendo propostas para apoiar o GV. As abordagens baseadas em UML foram propostas como uma notação padronizada, expressando os conceitos de LPS no metamodelo UML (Maazoun

et al., 2015). O método *Product Line UML-based Software Engineering* (PLUS), proposto por Gomaa (2006), tem como objetivo a modelagem explícita das características comuns e variáveis de uma LPS, por meio de atividades apoiadas por extensões UML, para modelos de casos de uso e classes. Ziadi e Jezequel (2006) apresentam uma abordagem de GV para modelos de sequência da UML, e permite a integração com ferramentas UML e representação de variabilidade por um conjunto de meta-atributos explícitos (*tagged values*) e meta-classes. A abordagem SMarty é proposta com base nos conceitos de UML, LPS e variabilidades, com suporte à modelos UML de casos de uso, classes, atividades, componentes e sequência (OliveiraJr *et al.*, 2010). O trabalho de Maazoun *et al.* (2015) descreve um perfil, chamado SPL-UML, que contém extensões para os diagramas de classes, sequência e casos de uso, permitindo incluir informações extraídas do modelo de *features* para os diagramas de classes.

2.6 A Abordagem SMarty

A abordagem *Stereotype-based Management of Variability* (SMarty), proposta por OliveiraJr *et al.* (2010), é uma abordagem anotativa baseada em estereótipos UML para o GV. A principal contribuição da abordagem SMarty é permitir o gerenciamento de variabilidades de maneira efetiva em LPSs modeladas utilizando diagramas UML. A abordagem SMarty vem sendo avaliada por meio de um conjunto de experimentos, como apresentado nos estudos de Marcolino *et al.* (2013a) e Marcolino *et al.* (2013b). A abordagem SMarty possibilita o GV em LPSs modeladas em diagramas UML, a partir de um conjunto de estereótipos e diretrizes, que aplicadas aos elementos dos modelos, permitem a representação explícita de variabilidades. A abordagem SMarty oferece suporte aos seguintes diagramas UML: casos de uso, classes, atividades, componentes e sequência (OliveiraJr *et al.*, 2013; Bera *et al.*, 2015).

A abordagem SMarty é composta de um Perfil UML, denominado *SMartyProfile*, e um Processo, denominado *SMartyProcess*. O *SMartyProfile* permite a representação de variabilidades por meio da UML e seu mecanismo de perfil, sendo formado por um conjunto de estereótipos e meta-atributos utilizados para representar variabilidades em modelos UML. O *SMartyProcess* é um processo sistemático, interativo e incremental, que orienta o usuário em atividades essenciais do GV. O *SMartyProcess* está alinhado com as principais atividades relacionadas ao GV (OliveiraJr *et al.*, 2010; Bera *et al.*, 2015). Os estereótipos definidos pela abordagem SMarty são apresentados no *SMartyProfile*, e permitem a representação explícita de variabilidades. Os estereótipos estão alinhados diretamente com os conceitos fundamentais de LPS por meio dos seguintes estereótipos:

- ***variability***: estereótipo de variabilidade, representando explicitamente as variabilidades nos modelos UML. Possui os seguintes atributos:
 - *name*: nome utilizado para referenciar uma variabilidade.
 - *minSelection*: número mínimo de variantes selecionadas para resolver um ponto de variação e/ou uma variabilidade.
 - *maxSelection*: número máximo de variantes selecionadas para resolver um ponto de variação e/ou uma variabilidade.
 - *bindingTime*: momento de resolução da variabilidade.
 - *allowsAddingVar*: indica se novas variantes podem ser incluídas após a resolução de uma variabilidade.
 - *variants*: coleção de instâncias, associadas à variabilidade.
 - *realizes*: coleção de variabilidades de modelos de menor nível que realiza a variabilidade.

- ***variationPoint***: estereótipo de ponto de variação. Possui os seguintes atributos:
 - *numberOfVariants*: número de variantes associadas ao ponto de variação.
 - *bindingTime*: momento de resolução da variabilidade.
 - *variants*: coleção de instâncias de variantes associadas ao ponto de variação.
 - *variabilities*: coleção de variabilidades associadas com este ponto de variação.
 - *realizes*: coleção de variabilidades de modelos de menor nível que realiza a variabilidade.

- ***variant***: estereótipo abstrato de variante, especializado em quatro estereótipos: *mandatory*, *optional*, *alternative_XOR* e *alternative_OR*. Possui os seguintes atributos:
 - *rootVP*: representa o ponto de variação ao qual a variante está associada.
 - *variabilities*: coleção de variabilidades ao qual a variante está associada.

- ***mandatory***: estereótipo de variante obrigatória, representa que essa variante obrigatoriamente deve estar na resolução de um ponto de variação e/ou variabilidade.

- ***optional***: estereótipo opcional, na resolução de um ponto de variação e/ou variabilidade.

- ***alternative_XOR***: estereótipo que indica a existência de um grupo de variantes exclusivas, incluindo a variante marcada. Apenas uma variante desse grupo pode ser selecionada para a resolução de um ponto de variação e/ou variabilidade.
- ***alternative_OR***: estereótipo que indica a existência de um grupo de variantes inclusivas, incluindo a variante marcada. Diferentes combinações de variantes inclusivas podem ser selecionadas para a resolução de um ponto de variação e/ou variabilidade.
- ***mutex***: estereótipo que representa o relacionamento mutuamente exclusivo entre variantes.
- ***requires***: estereótipo que representa um relacionamento de complemento entre duas variantes.
- ***variable***: estereótipo que indica a existência de classes com variabilidades explícitas em um componente.

O perfil *SMartyProfile* possui características próprias para representar a associação de cada modelo UML suportado entre pontos de variação e suas variantes, sendo que, estas relações entre as variantes, são representadas por meio da utilização de meta-atributos. Além disso, a abordagem *SMarty* permite a extensão dos elementos que pertencem ao metamodelo da UML (Bera *et al.*, 2015). O conjunto de estereótipos e meta-atributos (*tagged values*) do *SMartyProfile* são apresentados na Figura 2.12.

Figura 2.12: Perfil *SMartyProfile* 5.2.

Fonte: Bera et al. (2015).

O *SMartyProcess* compreende as principais atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de LPS. A Figura 2.13 apresenta um diagrama de atividades UML que exhibe as atividades de um processo genérico no desenvolvimento de LPS e as etapas definidas para o GV descritas pelo *SMartyProcess*.

Figura 2.13: O Processo de GV *SMartyProcess* e sua interação entre as atividades com o Processo de Desenvolvimento de LPS.

Fonte: Traduzido de Oliveira Jr *et al.* (2005).

SMartyProcess constitui um processo iterativo e incremental realizado pelo engenheiro de LPS. O *SMartyProcess* é iterativo pelo fato de cada etapa ser executada sequencialmente após a execução de uma etapa anterior das atividades do desenvolvimento de LPS, e incremental, pelo fato de o número de variabilidades tender a crescer no decorrer que as atividades do *SMartyProcess* são executadas. O *SMartyProcess* faz uso de artefatos que compõem o núcleo de artefatos de uma LPS, e eventualmente produz novos artefatos. A cada ciclo de interação entre o Desenvolvimento de LPS, a atividade de identificação

de variabilidades recebe como entrada os modelos de casos de uso, classes, atividades e componentes. Por meio dessa atividade, identificam-se progressivamente as variabilidades associadas a esses modelos. Portanto, a abordagem SMarty combina o *SMartyProfile* e o *SMartyProcess*, resultando em uma abordagem guiada por diretrizes para gerenciar sistematicamente variabilidades de LPS. A identificação de variabilidades é uma atividade que depende do domínio de atuação. Para o sucesso do GV, o *SMartyProfile* fornece um conjunto de diretrizes, apresentado nos trabalhos de Oliveira Jr *et al.* (2010), Oliveira Jr *et al.* (2013) e Marcolino *et al.* (2013a).

Para facilitar a compreensão, é apresentado um exemplo de uma LPS modelada de acordo com a abordagem SMarty. A *Mobile Media* (MM) é uma LPS para aplicações que manipulam fotos, músicas e vídeos em dispositivos móveis, em especial, telefones celulares. A MM foi resultado de uma expansão de uma LPS chamada *Mobile Photo*, acrescentando novos recursos obrigatórios, opcionais e alternativos. A maior parte das *features* da MM são aplicáveis a todos os dispositivos móveis, com alguns recursos sendo configuráveis de acordo com o suporte de API disponível. A MM foi desenvolvida para uma família de quatro marcas de dispositivos: Nokia, Motorola, Siemens e RIM (Figueiredo *et al.*, 2008). A MM é representada em modelos de *features* e de diagramas UML. O diagrama de casos de uso da MM é apresentado na Figura 2.14, contendo os seguintes elementos:

- **User**: ator responsável por configurar as *features* que compõem um dispositivo móvel produzido pela MM;
- **Add Media to Album**: adiciona um arquivo de mídia em um álbum, armazenando na memória do dispositivo;
- **Manage Album**: gerencia os arquivos de mídia de um álbum;
- **Label Files**: edita os rótulos dos arquivos de mídia do dispositivo;
- **Manage Favourite Media**: gerencia e seleciona as mídias favoritas do dispositivo;
- **Log In**: acessa todos os recursos do dispositivo por meio de uma credencial;
- **Play Media**: executa um arquivo de mídia no dispositivo;
- **Play Video**: executa um arquivo de vídeo no dispositivo;
- **Play Music**: executa um arquivo de música no dispositivo;
- **Visualize Photo**: visualiza um arquivo de foto no dispositivo;

- *Manage Media*: gerencia um arquivo de mídia no dispositivo;
- *Manage Video*: gerencia um arquivo de vídeo no dispositivo;
- *Manage Music*: gerencia um arquivo de música no dispositivo;
- *Manage Photo*: gerencia um arquivo de foto no dispositivo.

Figura 2.14: Diagrama de Casos de Uso da *Mobile Media* de acordo com a SMarty.

Fonte: o Autor.

Como ilustrado na Figura 2.14, o ator **User** e os casos de uso **Add Media to Album**, **Manage Album** e **Log In** são elementos obrigatórios, sendo denotados com o estereótipo *mandatory*. Os elementos opcionais são **Label Files**, **Manage Favourite Media**, sendo marcados com o estereótipo *optional*. Considerando o caso de uso **Manage Media**, percebem-se os estereótipos *mandatory* e *variationPoint*, indicando que o caso de uso é uma variante obrigatória e simultaneamente um ponto de variação. Por ser um ponto de variação, está associado à variabilidade *managing media*. Três variantes estão associadas à esta variabilidade: *Manage Video*, *Manage Music* e *Manage Photo*, sendo as três estereotipadas com *alternative_OR*, indicando que são inclusivas, portanto, diferentes combinações podem ser selecionadas. Igualmente, o caso de uso **Play Media**, também é marcado com os estereótipos *mandatory* e *variationPoint*, sendo uma variante obrigatória e um ponto de variação, associado à variabilidade *playing media*. Três variantes estão

associadas: *Play Video*, *Play Music* e *Visualize Photo*, com as três marcadas com *alternative_OR*, indicando que são igualmente inclusivas.

2.7 Considerações Finais

A fundamentação teórica apresentada neste capítulo serve como referência para a compreensão do processo de instanciação da arquitetura a partir da VMTools-RA, e as avaliações empíricas realizadas. Os conceitos relacionados à AR são fundamentais para uma compreensão comum sobre a motivação, o contexto, os termos associados, e em especial, as vantagens e os desafios para a definição de uma AR. A apresentação detalhada dos requisitos arquiteturais, conceitos, pontos de vista, elementos e visões da VMTools-RA proporcionam uma base de conhecimento importante para a compreensão do processo de instanciação de uma arquitetura. O SMartyModeling é voltado para a engenharia de LPS e engloba as principais atividades associadas ao GV, conceitos igualmente apresentados neste capítulo. Para a representação das variabilidades, diversas abordagens são propostas na literatura. Para o ambiente foi adotada como padrão a abordagem SMarty. No entanto, o ambiente oferece suporte à edição de perfis, permitindo assim a representação de abordagens LPS baseadas no metamodelo UML. O próximo capítulo apresenta minuciosamente o processo de instanciação de uma arquitetura a partir da VMTools-RA, com o objetivo de construir o ambiente SMartyModeling.

SMartyModeling: um Ambiente para a Engenharia de LPS Baseadas em UML

3.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo, é apresentado o SMartyModeling¹, um ambiente para a engenharia de LPSs baseadas em UML, que tem como finalidade oferecer suporte às principais atividades relacionadas com o GV. A arquitetura do SMartyModeling foi instanciada com base na VMTools-RA. Neste sentido, o SMartyModeling tem como principal objetivo apoiar e automatizar atividades relacionadas ao ciclo de vida de uma LPS, partindo desde a identificação de requisitos, modelagem de *features*, modelagem de LPS com diagramas UML, rastreabilidade de elementos, avaliação por métricas, comparação de medições, configuração de produtos e exportação de informações. O ambiente foi codificado utilizando a linguagem de programação Java para a plataforma *Desktop*.

A motivação para desenvolver o SMartyModeling se deve principalmente ao fato da indústria exigir progressivamente o apoio de ferramentas que ofereçam suporte às principais atividades relacionadas ao ciclo de vida de LPSs, principalmente as baseadas em UML. O GV é fundamental para o sucesso na adoção de uma LPS e as ferramentas atuais apresentam diversas limitações como funcionalidades muito restritas à determinada abordagem e problemas relacionados à integração de informações entre diferentes

¹SMartyModeling está disponível em <http://doi.org/10.5281/zenodo.3908334> para uso livre de acordo com a Creative Commons License 4.0 e possui o registro BR512020002126-3 no INPI.

ferramentas. Como mencionado, estudos secundários como Chen *et al.* (2009), Galster *et al.* (2014), Lisboa *et al.* (2010), Pereira *et al.* (2014) e os *surveys* de Bashroush *et al.* (2017), Berger *et al.* (2013) e Raatikainen *et al.* (2019) não apresentam ferramentas com suporte nativo à modelagem de LPS baseadas no metamodelo UML. Uma das alternativas atualmente empregadas é o mecanismo de edição do Perfil UML, quando disponível em ferramentas UML de propósito geral.

A manipulação de informações por meio de arquivos XMI² apresenta uma série de limitações, especialmente pela instabilidade, diferentes estruturas para organizar as informações e versões distintas adotadas por cada ferramenta. Estes problemas comprometem a interoperabilidade e principalmente a manipulação e extração de informações dos arquivos XMI. A indústria desenvolve suas próprias soluções para apoiar o ciclo de vida da LPS, no entanto, estas ferramentas ficam normalmente restritas à modelagem de *features* (Bashroush *et al.*, 2017). Este cenário motivou o desenvolvimento do SMartyModeling, um ambiente voltado exclusivamente à modelagem de LPSs baseadas em UML. O SMartyModeling adota as definições da abordagem SMarty (Seção 2.6) como padrão para a representação de variabilidades. No entanto, oferece suporte à qualquer perfil UML seguindo o metamodelo UML da OMG. Para a instanciação da arquitetura do ambiente, foram considerados os requisitos arquiteturais, elementos e visões apresentados pela VMTools-RA, sempre considerando o conceito de variabilidade para o contexto de LPS.

3.2 Identificação dos Requisitos do SMartyModeling

O processo de identificação dos requisitos consiste em analisar as características a serem atendidas pelo sistema, para que responda às necessidades e expectativas de seus potenciais usuários. Apesar de ser impraticável prever todos os potenciais usuários para o SMartyModeling, consideremos os seguintes *stakeholders*: **Arquiteto de Software**, responsável pela identificação das necessidades da ferramenta e instanciação da arquitetura; **Desenvolvedor**, responsável por definir as tecnologias, implementação da ferramenta e realizar manutenções; e **Usuário**, que utiliza a ferramenta desenvolvida. O SMartyModeling tem como principal objetivo apoiar e automatizar atividades relacionadas ao ciclo de vida de uma LPS, incluindo a descrição de requisitos, a modelagem da arquitetura de LPS, a avaliação por métricas e a geração de produtos. Os requisitos foram identificados a

²Disponível no seguinte endereço eletrônico: <https://www.omg.org/spec/XMI/2.5.1/PDF>.

partir das principais atividades relacionadas ao GV, dos requisitos arquiteturais descritos pela VMTools-RA e das principais funcionalidades apresentadas em estudos secundários.

O trabalho de van Gurp *et al.* (2001) descreve um conjunto de atividades essenciais para gerenciar variabilidades em LPS: identificação, restrição, implementação de variabilidades e gerenciamento de variantes. A Identificação das Variabilidades (A.1) é responsável por indicar o local em que está associada uma variabilidade e utilizar modelos de representação. A Restrição das Variabilidades (A.2) é parte do processo de delimitação do ponto de variação e diferentes atividades, tais como: escolher o tempo de resolução, decidir quando e como as variantes serão adicionadas e escolher a realização das variabilidades para os pontos de variação. A Implementação das Variabilidades (A.3) corresponde aos mecanismos e técnicas para resolver as variabilidades. Por fim, o Gerenciamento de Variantes (A.4) inclui o controle para adicionar ou remover variantes de acordo com as mudanças dos requisitos.

Os **requisitos arquiteturais** descritos pela VMTools-RA foram essenciais para identificar possíveis requisitos para o SMartyModeling. Para o GV, além das atividades mencionadas, foram consideradas as seguintes atividades: coleta de informações das variabilidades (RA 1.1); construção de modelos de variabilidade (RA 1.2); regras de composição (cardinalidade, regras de dependências e restrições) derivadas durante a análise de domínio e/ou requisitos (RA 1.3); documentação detalhada dos modelos de variabilidade e políticas de rastreamento entre modelos de variabilidade e ativos de domínio (RA 1.5); validação da conformidade entre os modelos de variabilidade e suas anotações, fornecendo uma função para verificação automática da consistência (RA 1.6); e gerenciamento de resolução das variabilidades (RA 1.8).

Os **requisitos relacionados às atividades de apoio organizacional, manutenção e evolução** das ferramentas de variabilidade de software foram: implementação de análise de impacto para determinar quais alterações são necessárias para resolver as inadequações das variabilidades, e os efeitos dessas alterações na LPS (RA 2.2); orientações para apoiar a verificação dos modelos de variabilidade e suas regras de composição, rastreabilidade e tempo de resolução (RA 2.5); suporte em relação à importação/exportação de ativos de variabilidade e informações relevantes (RA 2.9); e usabilidade eficiente com múltiplas visões gráficas de interface para o usuário representar modelos de variabilidade, informações das variabilidades, *zoom*, consultas, entre outros (RA 2.11).

Como fonte de informação, a VMTools-RA considera os estudos secundários de Lisboa *et al.* (2010) e Pereira *et al.* (2014). Tais estudos apresentam uma classificação das funcionalidades que apoiam o GV e foram relevantes para descrever corretamente os

requisitos. As funcionalidades foram agrupadas nas seguintes categorias: configuração, interoperabilidade, modelagem, planejamento, suporte técnico, usabilidade e validação.

A Configuração (C.1) está associada à derivação de produtos de software fazendo uso de modelos de variabilidade. Esta categoria também é responsável por definir o momento e local em que as variabilidades ocorrerão. A Interoperabilidade (C.2) representa os meios utilizados para realizar a integração entre ferramentas de variabilidade de software com outras soluções que fornecem suporte à esse gerenciamento. A Modelagem (C.3) está associada aos mecanismos e técnicas utilizadas para modelar as variabilidades, além de definir as regras, dependências e restrições entre os modelos de variabilidade. O Planejamento (C.4) é responsável por coletar informações, identificar, representar e projetar as variabilidades. O Suporte Técnico (C.5) agrupa funcionalidades que fornecem suporte ao processo de GV, como a geração de código fonte e documentação. A Usabilidade (C.6) é responsável por fornecer mecanismos para auxiliar o usuário no processo de GV. Por sua vez, a Validação (C.7) é responsável por funcionalidades que realizam a validação, análise e verificação de consistência dos produtos configurados. (Allian, 2016).

O levantamento destas informações permitiu uma compreensão mais precisa do domínio, sendo possível capturar os elementos chave, projetar as funções primordiais e estabelecer um conjunto de requisitos. Para atender todas as exigências apresentadas, foi necessário reunir todas as informações a respeito das atividades de GV, requisitos arquiteturais e funcionalidades. Como resultado desta análise mais detalhada foram identificados os seguintes Requisitos Funcionais (RF) para o SMartyModeling:

- **RF01 - Novo Projeto:** o ambiente deve permitir que o usuário crie, importe e exporte um novo Projeto, que é composto de um conjunto de requisitos, diagramas, variabilidades, produtos, métricas e medições. O ambiente deve proporcionar uma representação padrão para as informações do projeto, permitindo assim a portabilidade e intercâmbio dos projetos criados com o ambiente.
- **RF02 - Descrição de Requisitos:** o ambiente deve permitir que o usuário descreva os requisitos do Projeto e, opcionalmente, selecione *features*, elementos e variabilidades relacionados.
- **RF03 - Modelagem de Diagramas:** o ambiente deve permitir que o usuário crie, altere ou remova diagramas de um projeto, oferecendo suporte para diagramas de *features*, casos de uso, classes, componentes, atividades e sequência. O ambiente deve fornecer uma interface para modelagem gráfica intuitiva e prática dos elementos de cada diagrama, seguindo as regras semânticas definidas pela notação UML.

- **RF04 - Gerenciamento de Variabilidades:** o ambiente deve permitir que o usuário identifique e defina as variabilidades dos elementos presentes nos diagramas. O ambiente usa como padrão o perfil SMarty para a representação das variabilidades, incluindo os conceitos de ponto de variação, variantes e restrição entre as variantes.
- **RF05 - Rastreabilidade de Elementos:** o ambiente deve permitir que o usuário identifique e associe *features* e elementos de diferentes diagramas. O objetivo é selecionar um conjunto de elementos responsável por atender um determinado requisito ou interesse, a seleção deve ser feita de maneira manual ou por meio de uma matriz de rastreabilidade.
- **RF06 - Configuração de Produtos:** o ambiente deve permitir que o usuário instancie diagramas e configure produtos para a exportação. O ambiente deve oferecer suporte ao processo de instanciação, na seleção de elementos opcionais e resolução de variabilidades.
- **RF07 - Definição de Métricas:** o ambiente deve permitir que o usuário especifique métricas. O ambiente deve permitir o gerenciamento dessa métrica, incluindo criação, modificação, importação, exportação e exclusão de métricas.
- **RF08 - Aplicação de Métricas:** o ambiente deve permitir que o usuário efetue medições, aplicando as métricas sobre a arquitetura representada pelos diagramas modelados no ambiente. As métricas são especificadas levando em consideração um contexto, em especial um diagrama alvo.
- **RF09 - Exportação de Ativos:** o ambiente deve permitir que o usuário exporte os ativos do projeto: requisitos, diagramas, instâncias e produtos criados no ambiente, permitindo a exportação em formato de imagem ou documento de leitura.
- **RF10 - Exportação de código fonte:** o ambiente deve permitir que o usuário exporte o código fonte dos diagramas de classes e suas respectivas instâncias criadas no ambiente.

A Tabela 3.1 apresenta a relação entre os requisitos identificados para o SMarty-Modeling e as fontes de informação consideradas para a solução planejada. A primeira coluna apresenta o identificador de cada um dos requisitos, a segunda coluna apresenta as atividades descritas no trabalho de van Gorp *et al.* (2001), a terceira coluna apresenta os requisitos arquiteturais da VMTools-RA e a quarta coluna apresenta as categorias de funcionalidades relacionadas ao GV.

Tabela 3.1: Relação entre os Requisitos Funcionais e as Fontes de Informação do SMartyModeling.

Requisitos	Atividades	Requisitos Arquiteturais	Categorias
RF01	-	RA 2.5, RA 2.9	C.2
RF02	A.4	RA 1.1, RA 1.3, RA 1.5, RA 2.11	C.2, C.6
RF03	A.1	RA 1.1, RA 1.2, RA 1.3, RA 1.5, RA 2.11	C.3, C.6
RF04	A.1, A.2, A.4	RA 1.1, RA 1.2, RA 1.3, RA 1.5, RA 2.5, RA 2.11	C.1, C.3, C.4, C.6
RF05	A.4	RA 1.3, RA 1.5, RA 2.2, RA 2.5, RA 2.11	C.4, C.5
RF06	A.2, A.3	RA 1.3, RA 1.6, RA 1.8, RA 2.2, RA 2.5, RA 2.11	C.1, C.5, C.6, C.7
RF07	-	RA 1.5, RA 2.2, RA 2.9, RA 2.11	C.2, C.6, C.7
RF08	-	RA 1.5, RA 2.2, 2.11	C.4, C.6, C.7
RF09	-	RA 2.9	C.2, C.5
RF10	-	RA 2.9	C.2, C.5

3.3 O Processo de Instanciação da Arquitetura

Para a construção do SMartyModeling, o primeiro passo consistiu em selecionar os requisitos arquiteturais, contemplando as principais atividades relacionadas ao GV e as funcionalidades de apoio organizacional, manutenção e evolução. A análise destes requisitos arquiteturais foi importante para delimitar o escopo do ambiente, enumerar as funcionalidades viáveis para implementação e projetar as soluções do ponto de vista arquitetural. O principal objetivo do SMartyModeling é a modelagem das variabilidades e os mecanismos de verificação de consistência entre os modelos gerados. Todos os requisitos identificados para o ambiente foram apresentados na Seção 3.2.

A arquitetura instanciada com base na VMTools-RA, conforme apresentado na Figura 3.1, constitui-se de uma aplicação desenvolvida em JavaSE³. A instância arquitetural é voltada para uma ferramenta de modelagem e configuração de variabilidades com verificação de consistência e geração de produtos. A arquitetura foi especificada conforme o padrão arquitetural *Model View Control* (MVC), com a **Camada de Apresentação** contendo a interface gráfica e os controladores de eventos, e a **Camada de Aplicação** contendo os modelos de variabilidade e as funcionalidades relacionadas ao GV. As informações contidas em um projeto são mantidas em um arquivo com a extensão *smtly*.

³Disponível em <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>.

A instância da arquitetura foi feita a partir da seleção dos elementos e atividades da VMTools-RA (Figura 2.4).

Figura 3.1: Instância da VMTools-RA para o SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

O ponto de vista transversal apresenta informações gerais sobre a arquitetura de software, incluindo os termos e conceitos. Para este ponto de vista, a Visão Conceitual e a Visão de Variabilidade são apresentadas. A Visão Conceitual apresenta um glossário dos termos e conceitos aplicados nos demais pontos de vista. A Visão Conceitual do SMartyModeling é representada na Figura 3.2, sendo definida a partir da Visão Conceitual da VMTools-RA, contendo os seguintes termos de domínio:

- **Análise de Domínio:** identifica as características comuns e as variabilidades de sistemas de um domínio específico;
- **Análise de *Trade-off*:** avalia os pontos positivos e negativos para a geração de produtos de software com base em atributos analisados de acordo com as métricas do projeto;
- **Compartilhamento:** promove o compartilhamento do GV por meio da exportação de informações;
- **Decisão da Variabilidade:** seleciona as opções no ciclo de vida de desenvolvimento de LPS para resolver as variabilidades;

Figura 3.2: Visão Conceitual do SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

- **Planejamento e Gerenciamento:** estabelece e gerencia capacidades organizacionais e processos da empresa com relação ao GV;
- **Gerenciamento da Resolução da Variabilidade:** gerencia o momento em que a variabilidade será resolvida;
- **Gerenciamento de Ativos de Domínio:** gerencia os artefatos reutilizáveis produzidos durante a análise de domínio, tais como *features*, diagramas UML, especificação de requisitos, produtos, métricas e medições;
- **Gerenciamento Organizacional:** gerencia os elementos que fornecem suporte à organização durante o GV;
- **Gerenciamento de Variabilidade:** gerencia todos os elementos responsáveis para modelar variabilidade, verificar consistência e resolver a variabilidade durante o GV;
- **Gerenciamento do Modelo de Variabilidade:** gerencia os pontos de variação, variantes, abordagens e notações para a modelagem de variabilidades;
- **Modelo de Variabilidade:** lida com os elementos responsáveis para criação dos modelos de variabilidade, conforme os conceitos de GV e da abordagem SMarty;

- **Rastreabilidade:** gerencia as ligações de rastreabilidade entre os modelos de variabilidade e os ativos de domínio;
- **Regras de Composição:** gerencia as restrições nos ativos de domínio para a resolução das variabilidades, que podem ser mutuamente exclusivas, inclusivas e de dependência entre as variantes;
- **Validação da Variabilidade:** gerencia os elementos responsáveis pela verificação de consistência entre os modelos de variabilidade; e
- **Verificação de Consistência:** gerencia a consistência dos modelos de variabilidade por meio de regras de dependências e restrições derivadas na análise de domínio.

A Visão de Variabilidade, apresentada na Figura 3.3, é denotada com base em um modelo de *features*. Para a instância arquitetural do SMartyModeling, as *features* selecionadas foram: Análise e Gerenciamento de Ativos de Domínio, Gerenciamento Organizacional, considerando o Planejamento e Gerenciamento, Compartilhamento e *Trade-off*. Para o Modelo de Variabilidade, foram consideradas as seguintes *features*: Regras de Composição por meio de Restrições, Dependências, Cardinalidade e Rastreabilidade. Em relação ao Gerenciamento de Modelo de Variabilidade, foram considerados o Modelo de *Feature* e os Modelos UML. Por sua vez, para a Validação da Variabilidade, a Verificação de Consistência é realizada por meio de Solucionadores Lógicos.

Figura 3.3: Visão de Variabilidade do SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

A Visão de Módulos é representada na Figura 3.4, apresentando os principais módulos para a instanciação da arquitetura do SMartyModeling. A instância é composta de quatro

módulos principais: Elementos do Gerenciamento de Variabilidade, Elementos de Análise de Domínio, Elementos do Gerenciamento Organizacional e Elementos de Suporte.

Figura 3.4: Visão de Módulos do SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

O pacote **Elementos do Gerenciamento de Variabilidade** é responsável por oferecer suporte às principais funcionalidades do GV, sendo composto pelos pacotes: **Modelo de Variabilidade**, **Decisão da Variabilidade** e **Validação da Variabilidade**. O **Modelo de Variabilidade** é responsável por definir uma maneira de representar as variabilidades (**Gerenciamento de Modelo de Variabilidade**), oferecer a opção de rastrear um conjunto de elementos relacionados à um requisito (**Rastreabilidade**), e controlar o processo de resolução de variabilidades, respeitando as restrições de combinação entre as variantes (**Regras de Composição**).

O pacote **Elementos de Análise de Domínio** contém o pacote **Ativos de Domínio**, responsável pela identificação e gerenciamento dos ativos do domínio: requisitos, *features*, diagramas, produtos, métricas e medições. O pacote **Elementos do Gerenciamento Organizacional** é responsável pela organização das funcionalidades e informações relacionadas à LPS (**Planejamento e Gerenciamento**), compartilhamento de ativos à nível de Projeto, Diagrama e Produto (**Compartilhamento**), e a avaliação de atributos por meio da aplicação de métricas sobre os ativos de domínio (**Análise de Trade-off**). O pacote **Elementos de Suporte** é responsável pela importação e exportação de informações dos ativos por meio de um arquivo de *tags* organizado hierarquicamente (**Importação/Exportação**).

A Visão de Processos apresentada na Figura 3.5, permite analisar as atividades de gerenciamento do modelo de variabilidade com suporte à instanciação de produtos, destacando as entradas e saídas de cada etapa do processo.

Figura 3.5: Visão de Processos do SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

O processo **Informação do Domínio** é responsável pela identificação e definição dos ativos de domínio e as informações das variabilidades. O processo é composto de ciclos que podem garantir ganho de conhecimento, experiência e evolução dos ativos. As atividades

do processo **Gerenciamento Organizacional** correspondem à implementação de uma estrutura de compartilhamento dos modelos criados na ferramenta.

O processo de **Modelo de Variabilidade** faz uso dos ativos e informações de variabilidades, tais como restrições e regras de dependências identificadas na análise de domínio. O processo de **Validação da Variabilidade** faz uso dos ativos e regras de composição das variabilidades para verificar a consistência dos modelos. Essa verificação é realizada no momento de definição de variabilidades. O processo de **Validação da Variabilidade** faz uso dos ativos e regras de composição das variabilidades para verificar a consistência dos modelos. Essa verificação é realizada no momento da definição das variabilidades. O processo de **Decisão da Variabilidade** faz uso das informações de variabilidade para fazer avaliações por meio de métricas. A análise dos ativos oferece uma prévia para o ambiente conduzir o processo de configuração e geração de produtos.

O Ponto de Vista de Implantação tem como objetivo apresentar os componentes de *hardware* para a implantação da ferramenta de variabilidade de software. No caso do SMartyModeling, corresponde a um ambiente integrado para a implantação, execução da lógica dos elementos e do gerenciamento do modelo de variabilidades. O ambiente também é responsável por armazenar e exportar as informações dos ativos de domínio e das variabilidades. Para a execução do SMartyModeling, é necessário possuir o JavaSE instalado e executar o arquivo JAR.

3.4 Arquitetura do SMartyModeling

A arquitetura do ambiente pode ser apresentada sobre o ponto de vista de um conjunto de módulos, fornecendo uma separação entre os interesses e o agrupamento das funcionalidades. Para cada módulo, as decisões de arquitetura foram tomadas levando em consideração a descrição dos requisitos apresentados na Seção 3.2. O SMartyModeling é composto dos seguintes módulos:

- **Descrição de Requisitos:** módulo responsável pela descrição dos requisitos de um projeto. Os atributos de um requisito são: identificador, tipo, nome e descrição do requisito;
- **Modelagem de Diagramas:** módulo responsável por permitir a modelagem dos diagramas. O ambiente oferece suporte à modelagem de *features* e dos seguintes diagramas UML: casos de uso, classes, componentes, atividades e sequência. O ambiente deve apresentar um painel de modelagem que permite a clara representação dos diagramas e seus respectivos elementos, associações e variabilidades;

- **Gerenciamento de Variabilidades:** módulo responsável por permitir o gerenciamento das variabilidades de uma LPS, com a estrutura do modelo de variabilidade definida conforme os conceitos apresentados sobre LPS, GV e a abordagem SMarty;
- **Configuração de Produtos:** módulo responsável por permitir a configuração de produtos no ambiente. O processo de instanciação é guiado a partir de um diagrama específico, sendo responsável por guiar o usuário em tal processo, respeitando as restrições das variabilidades, e sendo o produto composto de um conjunto de instâncias;
- **Rastreabilidade de Elementos:** módulo responsável por permitir a rastreabilidade dos requisitos, *features* e elementos modelados em diferentes diagramas no ambiente, permitindo associar um interesse específico à uma descrição e um conjunto de elementos;
- **Avaliação de LPS:** módulo responsável por definir um mecanismo com condições de permitir a definição de métricas e a realização de medições sobre os ativos de domínio da LPS; e
- **Exportação de Informações:** módulo responsável por exportar os diagramas modelados, os produtos e suas respectivas instâncias e o código fonte dos diagramas de classes e instâncias.

A Tabela 3.2 apresenta a correspondência entre os módulos designados e os requisitos funcionais (Seção 3.2).

Tabela 3.2: Relação entre os Módulos e os Requisitos Funcionais.

Módulos	Requisitos Funcionais
Descrição de Requisitos	RF02
Modelagem de Diagramas	RF03
Gerenciamento de Variabilidades	RF04
Rastreabilidade de Elementos	RF02, RF04
Configuração de Produtos	RF06
Avaliação de LPS	RF07, RF08
Exportação de Informações	RF01, RF09, RF10

O modelo conceitual é um diagrama em blocos responsável por demonstrar as principais relações entre as entidades, suas especializações, seus atributos e relacionamentos. A partir da organização do ambiente em módulos, foi possível identificar os conceitos inerentes e apresentar uma visão do SMartyModeling em alto nível. O Projeto é a

entidade principal do sistema, sendo responsável por agrupar e acessar diretamente as demais entidades do ambiente. A identificação das entidades levou em consideração os módulos citados, com objetivo de organizar as funcionalidades separadamente. A Figura 3.6 apresenta o Modelo Conceitual do SMartyModeling, com os seguintes conceitos:

Figura 3.6: Modelo Conceitual do SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

- **Projeto:** principal objeto do SMartyModeling, responsável por armazenar e acessar os demais objetos;
- **Requisito:** responsável por definir os Requisitos do Projeto;
- **Diagrama:** responsável por definir os Diagramas modelados no Projeto.
- **Elemento:** responsável por definir os Elementos de cada diagrama, conforme definido pela UML.
- **Associação:** responsável por definir as Associações de cada diagrama, conforme definido pela UML.
- **Variabilidade:** responsável por definir as Variabilidades de cada diagrama, conforme os atributos definidos pela abordagem SMarty (Seção 2.6).
- **Métrica:** responsável por definir as Métricas do Projeto, responsáveis pelas avaliações da arquitetura.
- **Medição:** responsável por definir as Medições do Projeto, que consiste no resultado da aplicação de uma Métrica sobre os ativos da LPS.
- **Produto:** responsável por definir os Produtos gerados no Projeto.

- **Instância:** responsável por representar as Instâncias de um Produto. A instância é resultado do processo de instanciação de um diagrama.

A VMTools-RA não especifica obrigatoriamente um padrão arquitetural específico para novas arquiteturas. Como mencionado, para a arquitetura do SMartyModeling foi adotado o padrão arquitetural MVC (Deacon, 2009), que consiste na separação lógica da aplicação em três camadas. O Modelo é responsável por armazenar os dados e notificar as demais à uma eventual mudança de estado. A Visão é responsável por definir os componentes gráficos responsáveis pela apresentação dos dados. Por fim, o Controlador interpreta os eventos de manipulação e envia as alterações para atualização do modelo e da visão.

Neste contexto, a arquitetura do SMartyModeling foi organizada em quatro pacotes principais: Modelo, Visão, Controlador e Arquivo. O principal objetivo foi separar as classes, interfaces e componentes em pacotes de acordo com suas respectivas finalidades. Além dos pacotes criados conforme os princípios do padrão MVC, o pacote Arquivo foi definido com o objetivo de descrever os componentes responsáveis pelas operações de importação e exportação de informações. A Figura 3.7 apresenta a organização dos pacotes do SMartyModeling em alto nível.

Figura 3.7: Visão de Pacotes do SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

Os componentes do pacote **Modelo** definem a estrutura para a representação das entidades identificadas no Modelo Conceitual (Figura 3.6) e são responsáveis por propor as soluções que atendem os requisitos do ambiente. A Figura 3.7 apresenta a principal classe e as interfaces do pacote **Modelo**. A interface **Exportável** descreve o método responsável pela exportação de informações, sendo implementada por todas as entidades com dados persistentes. Por sua vez, a interface **Modelável** descreve as operações para os objetos que serão apresentados no painel de modelagem, como: *features*, elementos e variabilidades. A classe **Projeto** é a principal classe do pacote, sendo responsável por armazenar todas as informações e possuir as referências para navegar pelas demais classes. A classe **Projeto** possui os seguintes atributos: **identificador**, **nome**, **versão** e **caminho**.

Os componentes do pacote **Visão** são exclusivamente responsáveis por definir todas as interfaces, painéis e componentes gráficos do ambiente. O pacote **Visão** inclui as folhas de estilo para apresentação, a interface principal com os menus e as interfaces. A Figura 3.7 apresenta o pacote **Visão**, contendo a classe abstrata *View*, que é responsável por definir um modelo genérico para as interfaces gráficas do ambiente, e a interface **InterfaceView**, responsável por descrever as operações obrigatórias para os elementos gráficos. Os painéis de modelagem para os diagramas e instâncias foram implementados com base nos componentes disponíveis na biblioteca *JGraph*⁴. A interface principal (Figura 3.13), as interfaces *modais* e os demais painéis foram implementados com base nos componentes disponibilizados pela biblioteca *Swing*⁵.

O pacote **Controlador** descreve os componentes responsáveis por representar os controladores de eventos dos elementos gráficos do ambiente. A classe abstrata *Controller* descreve um modelo abstrato para as classes de controle do ambiente. Para cada instância de uma classe de visão existe uma respectiva instância de uma classe de controle, em uma associação bidirecional. Os eventos de teclado são implementados pelos métodos descritos pela interface **KeyListener**⁶, e os eventos de ação pela interface **ActionListener**⁷. Para os painéis de modelagem, foram considerados os métodos para os eventos de *mouse* por meio da interface **MouseListener**⁸, e os métodos associados a eventos específicos de modelagem, disponíveis pela biblioteca *JGraph*.

⁴Biblioteca disponível em <https://github.com/jgraph>.

⁵Documentação disponível em <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javafx/swing/package-summary.html>.

⁶Documentação disponível em <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/event/KeyListener.html>.

⁷Documentação disponível em <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/event/ActionListener.html>.

⁸Documentação disponível em <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/event/MouseListener.html>.

O pacote **Arquivo** é responsável por descrever os componentes encarregados pela importação e exportação de informações do Projeto. As classes de importação estão dispostas no pacote **Importação**, recebendo como entrada um arquivo em formato de *tags*, sendo a leitura das informações implementada por meio da linguagem *XPath*⁹. As classes de exportação estão organizadas no pacote **Exportação**. As informações do projeto a serem exportadas são recuperadas por meio da interface **Exportável**.

Os componentes do pacote **Modelo** foram organizados em pacotes de acordo com o seu respectivo módulo associado. A classe **Projeto** (Figura 3.8) implementa os métodos responsáveis por gerar o identificador, adicionar, consultar e remover os objetos instanciados das demais classes do modelo. O módulo responsável pela descrição dos requisitos é representado do ponto de vista arquitetural pela classe **Requisito**. A classe **requisito** implementa a interface **Exportável** e possui os seguintes atributos: *id*, *código*, *tipo*, *nome*, *descrição* e *objetos*. E para a rastreabilidade de elementos, a solução proposta consiste na classe **Rastreabilidade**, que igualmente estende a interface **Exportável** e possui os seguintes atributos: *id*, *nome*, *descrição* e *elementos*. A classe **Rastreabilidade** permite rastrear manualmente uma funcionalidade, finalidade ou interesse, selecionando os elementos relacionados. O atributo *objetos* da classe **Requisito** também permite mapear manualmente todos os elementos relacionados. A Figura 3.8 apresenta a solução proposta pelo SMartyModeling para atender os módulos de requisitos e rastreabilidade.

O módulo responsável pela modelagem de diagramas é fundamental para o ambiente. Do ponto de vista arquitetural, a solução proposta consiste na representação dos diagramas, que possui um conjunto de elementos e suas respectivas associações. A classe abstrata *Diagrama* é responsável por definir um modelo genérico para todos os tipos de diagramas suportados pelo ambiente, e implementa a interface **Exportável**. A classe *Diagrama* possui os seguintes atributos: *id*, *nome* e *tipo*. Além destes atributos, armazena e possui referência à uma lista de elementos e à uma lista de associações. A Figura 3.9 apresenta, a partir do ponto de vista arquitetural, a solução proposta para a modelagem dos diagramas e gerenciamento de variabilidades.

Os elementos dos diagramas são representados pela classe abstrata *Elemento*, que implementa as interfaces **Exportável** e **Modelável**. A classe *Elemento* possui os seguintes atributos: *id*, *nome*, *tipo*, *obrigatório*, *posição* e *tamanho*. O atributo *tipo* corresponde ao tipo do elemento, de acordo com seu respectivo diagrama. O atributo *obrigatório* é uma *flag* para indicar se o elemento é obrigatório ou opcional na LPS. Os atributos *posição* e *tamanho* são definidos para armazenar informações gráficas e

⁹Disponível em <https://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116/>.

Figura 3.8: Solução arquitetural para os módulos de requisitos e rastreabilidade.

Fonte: o Autor.

são utilizados para a implementação dos métodos da interface `Modelável`. Além destes atributos, a classe `Elemento` também possui referência ao seu respectivo diagrama.

As associações dos diagramas são representadas pela classe abstrata `Associação`, que também implementa as interfaces `Exportável` e `Modelável`. A classe `Associação` possui os seguintes atributos: `id`, `origem`, `destino`, `tipo` e `pontos`. Os atributos `origem` e `destino` armazenam referências para os elementos. O atributo `tipo` corresponde ao tipo da respectiva associação, de acordo com o diagrama. O atributo `pontos` corresponde à uma lista de pontos com informações gráficas e são utilizados pelos métodos da interface `Modelável`.

Considerando o objetivo de o ambiente ser voltado à modelagem de LPS, o módulo encarregado de implementar as atividades relacionadas ao gerenciamento de variabilidades é de fundamental importância. A classe `Variabilidade` é designada para representar as variabilidades de uma LPS, levando em consideração os conceitos apresentados sobre LPS e GV (Seção 2.5). Neste sentido, a classe `Variabilidade` implementa a interface `Exportável`, e dispõe dos seguintes atributos: `id`, `nome`, `ponto de variação`, `restrição`, `binding time`, `mínimo`, `máximo` e `variantes`. O atributo `binding time` corresponde ao tempo de resolução da variabilidade. A `restrição` equivale ao tipo de restrição possível: inclusiva ou exclusiva. Os valores `mínimo` e `máximo` referem-se à possibilidade de combinação entre as variantes, definido de acordo com o tipo de restrição da variabilidade.

Figura 3.9: Solução proposta para representar os diagramas e as variabilidades.

Fonte: o Autor.

O atributo `ponto de variação` mantém a referência do elemento marcado como local da variabilidade e as `variantes` são representadas por meio de uma lista com as referências dos elementos marcados como variantes da variabilidade.

Com a finalidade de oferecer suporte às abordagens que utilizam perfis para a representação de LPS no metamodelo UML, foi necessário definir uma maneira de representar o perfil e os estereótipos. Portanto, a classe `Estereótipo` é encarregada de representar estereótipos como uma forma de agregar valor semântico à elementos do metamodelo UML. A classe `Estereótipo` implementa a interface `Exportável`, e possui os seguintes atributos: `id`, `nome` e `primitivo`. O atributo `primitivo` é uma *flag* para indicar se o estereótipo é parte do perfil padrão ou foi inserido manualmente.

A classe `Perfil` é responsável por mapear a representação entre os conceitos LPS e os respectivos estereótipos. Desta forma, a classe `Perfil` implementa a interface `Exportável`, e é composta por um conjunto com os seguintes estereótipos: `obrigatório`, `opcional`, `ponto de variação`, `inclusivo` e `exclusivo`. O ambiente permite um único

perfil para representar os conceitos sobre LPS de um projeto. Como padrão, a ferramenta automaticamente considera os estereótipos definidos pela abordagem SMarty (Seção 2.6). O *SMartyProfile* (Figura 2.12) é adotado como padrão para a representação de variabilidades, no entanto, é permitido editar manualmente os estereótipos e o perfil de representação.

O módulo encarregado de permitir a configuração de produtos tem como finalidade oferecer suporte à instanciação de diagramas, orientar a resolução das variabilidades, configurar e exportar os produtos. A classe `Produto` corresponde aos produtos criados no ambiente. A classe `Produto` implementa a interface `Exportável` e possui os seguintes atributos: `id`, `nome`, `versão` e `descrição`. Pelo fato de um produto ser composto por um conjunto de instâncias, a classe `Produto` também possui o atributo `instâncias`, que corresponde à uma lista com referências às suas respectivas instâncias. A Figura 3.10 retrata a solução para atender a configuração de produtos e a instanciação de diagramas, incluindo os artefatos e os relacionamentos resultantes.

Figura 3.10: Solução proposta para a representação de produtos e instâncias.

Fonte: o Autor.

A instância é resultado da resolução das variabilidades de um diagrama específico. Portanto, a classe `Instância` implementa a interface `Exportável`, e é definida com os seguintes atributos: `id`, `nome`, `produto`, `diagrama`, `artefatos` e `relacionamentos`. O atributo `produto` mantém referência do produto que a instância faz parte, e o atributo `diagrama` possui a referência direta do seu respectivo diagrama base. Portanto, uma instância é composta por um conjunto de elementos e associações provenientes do diagrama base, sendo que o atributo `artefatos` conserva as referências dos elementos resultantes, enquanto o atributo `relacionamentos` conserva as referências das associações resultantes. As instâncias, da mesma forma que os diagramas, são apresentadas em um painel de modelagem.

Os elementos resultantes do processo de instanciação são representados pela classe `Artefato`. A classe `Artefato` implementa as interfaces `Exportável` e `Modelável` e possui os seguintes atributos: `id`, `instância`, `elemento`, `posição` e `tamanho`. A referência da instância é mantida no atributo `instância`. O atributo `elemento` mantém a referência do elemento original do diagrama base. Os atributos `posição` e `tamanho` preservam informações sobre a interface gráfica para a implementação dos métodos da interface `Modelável`.

As associações resultantes do processo de instanciação são representadas pela classe `Relacionamento`. A classe `Relacionamento` implementa as interfaces `Exportável` e `Modelável` e contém os seguintes atributos: `id`, `instância`, `associação` e `pontos`. O atributo `instância` mantém uma referência direta a sua respectiva instância e o atributo `associação` mantém uma referência direta à associação original do diagrama base. Os métodos implementados da interface `Modelável` conservam as informações no atributo `pontos`.

O módulo responsável pela avaliação de LPS tem como objetivo principal oferecer suporte à definição de métricas e aplicação de métricas sobre as arquiteturas modeladas no ambiente. A Figura 3.11 apresenta a solução proposta pelo SMartyModeling para o módulo de avaliação de LPS. A classe `Métrica` implementa a interface `Exportável` e possui os seguintes atributos: `id`, `nome`, `rótulo`, `descrição`, `alvo`, `operação` e `medições`. O atributo `alvo` corresponde ao contexto em que a métrica pode ser aplicada, por exemplo: todo o projeto, todos os diagramas, sobre um determinado tipo de diagrama, um único diagrama, sobre todos os produtos ou todas as instâncias. O atributo `operação` corresponde à uma expressão composta por cláusulas formada por `<palavra-chave>(<filtro>)`. A palavra-chave indica os elementos a serem retornados, enquanto o filtro é composto de um conjunto de propriedades responsáveis por selecionar os elementos resultantes. A

aplicação de métricas resulta em um conjunto de resultados, acessados por meio do atributo `medições`.

Figura 3.11: Solução proposta para a avaliação de LPS.

Fonte: o Autor.

O resultado da aplicação da métrica é representado pela classe `Medição`. A classe `Medição` implementa a interface `Exportável` e contém os seguintes atributos: `id`, `nome`, `data`, `métrica`, `alvo` e `valor`. O atributo `métrica` mantém uma referência direta à métrica aplicada e o `alvo` conserva o contexto da aplicação. O atributo `valor` corresponde ao valor numérico resultante da medição.

O módulo de exportação tem como finalidade definir uma maneira de organizar as informações a serem exportadas. O ambiente oferece a opção de exportar o projeto, os diagramas, os produtos e as instâncias. Os dados do `Projeto` são exportados por meio de um arquivo de `tags`, com a extensão `smtty`. O arquivo organiza as informações de maneira hierárquica e inclui os dados das classes que implementam a interface `Exportável`.

O ambiente permite a exportação específica de um diagrama ou instância a partir do painel de modelagem. O arquivo pode ser exportado em formato de imagem ou documento de leitura. A exportação é realizada por meio das funcionalidades disponibilizadas pela biblioteca `JGraph`. A exportação de um `Produto` consiste na criação de um diretório e exportação de suas respectivas instâncias em formato imagem. O ambiente permite a

exportação de código fonte dos diagramas de classes e de suas instâncias. O código fonte das classes e interfaces é criado por meio da implementação da interface `Codificável`, com o código fonte sendo exportado na linguagem de programação Java. A exportação inclui a criação de pacotes e da estrutura das classes e interfaces, incluindo seus respectivos atributos e métodos.

A Figura 3.12 apresenta a solução arquitetural para a exportação do código fonte. O método `exportar código` da interface `Codificável` retorna as expressões do código fonte na linguagem Java. A classe abstrata `Entidade` estende a classe `Elemento`, e serve como modelo para as classes UML e interfaces UML. A `Entidade` contém a referência do seu pacote e um conjunto de atributos e métodos. As classes `Entidade`, `AtributoUML`, `MétodoUML` e `ParâmetroUML` implementam a interface `Codificável` e exportam partes do código fonte que compõe o diagrama de classes.

Figura 3.12: Solução proposta para a exportação do código fonte.

Fonte: o Autor.

3.5 Funcionalidades do SMartyModeling

As funcionalidades do SMartyModeling foram desenvolvidas com o objetivo de atender os requisitos apresentados na Seção 3.2. A interface principal do SMartyModeling é exibida na Figura 3.13, e é composta de um menu de barras e cinco componentes:

- **Painel de Operações (Componente A):** apresenta as operações chave do ambiente, como: criar novo, abrir, salvar e fechar Projeto; desfazer, refazer; *zoom in* e *zoom out*; exportar imagem, exportar documento de leitura e informações do sistema;
- **Painel de Funcionalidades do Diagrama (Componente B):** apresenta as funcionalidades relacionadas ao diagrama apresentado no painel de modelagem. Considerando o diagrama de classes, as funcionalidades são: *drag/drop* elementos; novo pacote UML; nova classe UML; nova interface UML; nova variabilidade; editar elemento; remover elemento; e nova associação;
- **Painel de Projeto (Componente C):** apresenta os ativos de domínio do Projeto, organizando as informações em uma árvore, com as seguintes abas: Requisito, *Feature*, UML, Variabilidade, Produto e Avaliação;
- **Painel de Modelagem (Componente D):** apresenta o painel para a modelagem dos diagramas; e
- **Painel de Informações (Componente E):** apresenta as informações para a edição dos ativos do projeto, incluindo requisitos, diagramas, elementos, associações, variabilidades, produtos e instâncias.

A barra de menu foi construída com o objetivo de reunir as funcionalidades de acordo com os módulos identificados para o ambiente. A barra de menu é organizada com os seguintes itens: Arquivo, Requisito, Novo Diagrama, Linha de Produto, Avaliação, Exportação e Sistema. O item Arquivo apresenta as funcionalidades relacionadas à criação, importação e exportação de um projeto, como apresentado na Tabela 3.3.

O item Requisito apresenta as funcionalidades relacionadas à Descrição de Requisitos (RF02) e à Rastreabilidade de Elementos (RF05). A Tabela 3.4 descreve as funcionalidades oferecidas no item Requisito do ambiente.

O item Novo Diagrama exibe a opção de criar os diagramas suportados pelo SMartyModeling, conforme apresentado na Tabela 3.5. A criação de um novo diagrama inclui

Figura 3.13: Interface Principal do SMartyModeling.

Fonte: o Autor.

Tabela 3.3: Funcionalidades organizadas no item Arquivo.

Funcionalidade	Descrição
Novo Projeto	Criação de um novo projeto.
Abrir Projeto	Abre um projeto existente, a partir da importação arquivo de <i>tags</i> com a extensão <i>smt</i> .
Salvar Projeto	Salva um projeto aberto, exportando as informações em um arquivo de <i>tags</i> com a extensão <i>smt</i> .
Salvar Como	Salva um projeto aberto, permitindo que o usuário selecione um diretório para exportar o arquivo <i>smt</i> com as informações do projeto.
Fechar Projeto	Fecha o projeto aberto.
Sair	Fechar o ambiente.

a Modelagem de Diagramas (RF03) e o Gerenciamento de Variabilidades (RF04). Como apresentado, a representação das variabilidades está diretamente associada a um diagrama, no sentido que, para a criação de uma variabilidade, é necessário definir o ponto de variação e as variantes por meio da seleção dos respectivos elementos de um diagrama.

O item **Linha de Produto** exibe as funcionalidades relacionadas ao Gerenciamento de Variabilidades (RF04) e Configuração de Produtos (RF06). A Tabela 3.6 detalha as funcionalidades disponíveis.

O item **Avaliação** exibe as funcionalidades relacionadas à Definição de Métricas (RF07) e Aplicação de Métricas (RF08), conforme apresentado na Tabela 3.7.

Tabela 3.4: Funcionalidades oferecidas pelo item Requisito.

Funcionalidade	Descrição
Novo Requisito	Criação de um novo requisito
Nova Rastreabilidade	Criação de uma nova rastreabilidade manual.
Rastreabilidade de Requisitos	Seleciona manualmente os elementos do projeto que estão associados a um determinado requisito.
Matriz de Rastreabilidade	Apresenta um painel com uma matriz com todos os requisitos e os elementos do projeto, permitindo que o usuário manipule diretamente a rastreabilidade por meio da matriz.

Tabela 3.5: Funcionalidades oferecidas pelo item Novo Diagrama.

Funcionalidade	Descrição
Diagrama de <i>Features</i>	Criação de um novo diagrama de <i>features</i> .
Diagrama de Casos de Uso	Criação de um novo diagrama de casos de uso.
Diagrama de Classes	Criação de um novo diagrama de classes.
Diagrama de Componentes	Criação de um novo diagrama de componentes.
Diagrama de Sequência	Criação de um novo diagrama de sequência.
Diagrama de Atividades	Criação de um novo diagrama de atividades.

Tabela 3.6: Funcionalidades oferecidas pelo item Linha de Produto.

Funcionalidade	Descrição
Editar Perfil	Edição do perfil com os estereótipos encarregados de representar os conceitos de LPS.
Novo Produto	Criação de um novo produto.
Nova Instância	Criação de uma nova instância por meio de um painel, que guia o usuário no processo de instanciação, partindo da escolha do diagrama base, seleção dos elementos opcionais e resolução das variabilidades.

O item Exportação apresenta as funcionalidades relacionadas à Exportação de Ativos (RF09) e de Código Fonte (RF10). A Tabela 3.8 exibe as funcionalidades do item Exportação.

3.6 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os detalhes relacionados ao processo de instanciação da arquitetura de um ambiente para a modelagem de LPS a partir da VMTools-RA. A Seção 3.2 descreveu a identificação dos requisitos, levando em consideração os requisitos

Tabela 3.7: Funcionalidades apresentadas pelo item Avaliação.

Funcionalidade	Descrição
Nova Métrica	Criação de uma nova métrica.
Nova Medição	Criação de uma nova medição. Um painel é apresentado para auxiliar na seleção da métrica e do alvo da medição. No final, é calculado o resultado da medição.
Avaliar Projeto	Avalia os elementos do Projeto livremente, permitindo que o usuário escreva a operação e calcule o resultado.
Avaliar Diagrama	Avalia os elementos do diagrama livremente, permitindo que o usuário escreva a operação e calcule o resultado.
Avaliar Produto	Avalia os elementos do produto livremente, permitindo que o usuário escreva a operação e calcule o resultado.

Tabela 3.8: Funcionalidades apresentadas pelo item Exportação.

Funcionalidade	Descrição
Exportação do Diagrama	Exporta o diagrama, permitindo que o usuário selecione o diagrama a ser exportado e o diretório destino.
Exportação do Produto	Exporta o produto, permitindo que o usuário selecione o produto a ser exportado e o diretório destino.
Código Fonte do Diagrama	Exporta o código fonte de um diagrama de classes, permitindo que o usuário selecione o diagrama de classes a ser exportado e o diretório destino.
Código Fonte da Instância	Exporta o código fonte de uma instância de um diagrama de classes, permitindo que o usuário selecione a instância a ser exportada e o diretório destino.

arquiteturais descritos pela VMTools-RA. A Seção 3.3 apresentou em detalhes, como as visões e os elementos da VMTools-RA foram considerados para a instanciação da arquitetura do SMartyModeling, e a Seção 3.4 descreveu os módulos e discutiu as soluções propostas do ponto de vista arquitetural. Por fim, a Seção 3.5 apresentou a interface principal do SMartyModeling e listou as funcionalidades oferecidas. A leitura deste capítulo é importante para compreender as avaliações empíricas apresentadas nos próximos capítulos.

Estudo de Campo

4.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentado um estudo de campo (Singer *et al.*, 2008) sobre a arquitetura do SMartyModeling, a partir da apresentação das soluções arquiteturais propostas para atender os requisitos do SMartyModeling, conforme apresentado no Capítulo 3. No estudo de Allian (2016), que apresenta a VMTools-RA, uma avaliação qualitativa é realizada por meio de um *checklist* proposto por Santos *et al.* (2013), denominado *Framework for Evaluation of Reference Architectures* (FERA), contendo 114 questões divididas em três grupos, avaliando a descrição, as visões e os elementos da VMTools-RA. No entanto, o estudo de campo apresentado neste capítulo teve como principal objetivo discutir a viabilidade de adotar a VMTools-RA e analisar atributos relacionados à completude, clareza e objetividade da arquitetura instanciada. Portanto, o estudo foi respondido por especialistas com base nas soluções propostas para a arquitetura instanciada e implementada. Os dados deste estudo sobre a arquitetura do SMartyModeling são compartilhados com base nos princípios do *Open Science*, no seguinte endereço eletrônico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4265506>.

4.2 Planejamento do Estudo

Para o planejamento deste estudo foram considerados alguns trabalhos retornados na Revisão Sistemática da Literatura (RSL) apresentada no Apêndice A. Foram considerados especialmente trabalhos que avaliaram instâncias arquiteturais. Guerra *et al.* (2013)

examinam, por meio de um estudo de caso, três instâncias arquiteturais, considerando métricas para análise de código-fonte. O estudo de Chauhan *et al.* (2017) avalia uma instância arquitetural por meio de métricas específicas para o domínio de *Internet of Things*. Oliveira e Nakagawa (2011) avaliam uma instância arquitetural para testes, considerando métricas para reúso, integração e escalabilidade. No entanto, os estudos retornados pela RSL que avaliam de fato uma instância arquitetural, são restritos à avaliações utilizando métricas do domínio alvo da AR e considerando apenas componentes da arquitetura instanciada, não abrangendo aspectos e documentos relacionados pela AR, como nos trabalhos de Makris *et al.* (2017), Anton *et al.* (2013), Davide *et al.* (2012) e Toukabri *et al.* (2014).

Portanto, o principal objetivo deste estudo de campo foi analisar aspectos relacionados à completude, clareza e objetividade das soluções propostas, sendo também abordadas possíveis limitações, falhas e problemas na arquitetura. Uma questão ainda aborda a opinião dos avaliadores a respeito da viabilidade da VMTools-RA, com base na sua documentação. Para o estudo, foi criado um questionário composto de cinco questões abertas. A escolha por um estudo qualitativo se deve principalmente ao fato de permitir que os avaliadores expressem mais livremente suas opiniões a respeito dos aspectos abordados sobre a arquitetura instanciada. O questionário expressa claramente a importância dos especialistas justificarem as respostas, apresentando as seguintes questões:

- **Q.1** Um dos principais objetivos de uma Arquitetura de Referência (AR) é reunir informações sobre um domínio para servir de base para a instanciação de arquiteturas. Neste sentido, a partir dos documentos apresentados, você considera que a VMTools-RA corresponde à uma forma viável para a instanciação de arquiteturas de ferramentas de variabilidade de software?
- **Q.2** Você considera que a arquitetura instanciada para o SMartyModeling satisfaz os principais conceitos relacionados ao Gerenciamento de Variabilidades para Linhas de Produto de Software baseadas em UML?
- **Q.3** Quais falhas, problemas ou limitações você identificou no processo de instanciação, na arquitetura instanciada ou no ambiente implementado?
- **Q.4** Você considera a arquitetura instanciada clara e objetiva? No seu ponto de vista, as atividades e os elementos instanciados da VMTools-RA estão devidamente implementados pelos módulos e funcionalidades do SMartyModeling?

- **Q.5** Você considera as soluções propostas para os módulos do SMartyModeling incompletas? Eventualmente, quais alterações você descreve como pertinentes para a arquitetura instanciada?

Os materiais utilizados neste estudo passaram por validação de um pesquisador da área de Engenharia de Software, especialista em LPS e AR. Os documentos foram revisados, e algumas alterações foram feitas com o objetivo de apresentar uma documentação que proporcione aos especialistas condições de responder as questões. Os documentos considerados para este estudo foram (Seção B.1):

- Declaração de Consentimento das Informações: contendo a apresentação e a motivação do estudo e as condições para o especialista participar da pesquisa de forma justa;
- Questionário de Caracterização: aplicado ao especialista para analisar o nível de conhecimento e experiência em AR e LPS;
- Descrição da VMTools-RA: apresentando uma visão geral sobre a VMTools-RA, incluindo os objetivos, os requisitos arquiteturais, os pontos de vista e suas respectivas visões;
- Arquitetura do SMartyModeling: descrevendo o processo de instanciação da arquitetura a partir da VMTools-RA, destacando os módulos identificados para o ambiente e as respectivas soluções propostas do ponto de vista arquitetural. Este documento ainda apresenta uma síntese das visões e dos elementos da VMTools-RA considerados para arquitetura instanciada e indica o repositório com o código fonte;
- Funcionalidades do SMartyModeling: apresentando as funcionalidades oferecidas pelo SMartyModeling, os componentes da interface principal e um exemplo prático; e
- Questionário: contendo as cinco questões abertas a serem respondidas pelos especialistas.

Em razão de corresponder a uma análise mais detalhada sobre a instanciação da arquitetura, foi necessário convidar especialistas em AR e em LPS, em virtude de ser um ambiente voltado à engenharia de LPSs baseadas em UML. Foram convidados dez especialistas para responder o estudo sobre a arquitetura instanciada para o SMartyModeling, porém somente três puderam participar. Este estudo ainda está aceitando respostas. O nível de conhecimento dos três especialistas é apresentado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Perfil dos especialistas que responderam o estudo.

Informações	Esp. 1 (E1)	Esp. 2 (E2)	Esp. 3 (E3)
Nível Educacional	Doutorando(a)	Doutorando(a)	Doutor(a)
Profissão	Pesquisador(a)	Pesquisador(a)	Professor(a)
Exp. em AR	7 anos	7 anos	6 anos
Exp. em LPS	2 anos	7 anos	3 anos

4.3 Execução do Estudo

O questionário foi enviado para os especialistas de maneira remota, usando o *Google Forms*¹. O questionário apresenta a descrição, o objetivo e a motivação do estudo. Os especialistas também receberam os materiais para realizar a avaliação, sendo instruídos a lerem integralmente todos os documentos e, concluída a leitura, responderem o questionário.

4.4 Análise e Interpretação dos Resultados

A análise das respostas obtidas neste estudo foi realizada com base no procedimento de *Grounded Theory* (Corbin e Strauss, 2008). Este método oferece um conjunto flexível e indutivo de estratégias para coletar e analisar informações, sendo construído a partir do princípio de codificação (*coding*) para análise de dados. Os dados dos estudos qualitativos consistem de informações retiradas de entrevistas, comentários ou opiniões retiradas de vídeos, e-mails, etc.

O processo de codificação das respostas discursivas é dividido em três fases: codificação aberta (*Open Coding*), axial (*Axial Coding*) e seletiva (*Selective Coding*). O *Open Coding* é um processo de análise das respostas, em que conceitos são identificados e classificados para análise, comparação e organização dos dados. O *Axial Coding* é responsável por estabelecer uma associação entre os códigos identificados e agrupá-los de acordo com as categorias do estudo. E *Selective Coding* é o processo responsável por refinar a categoria principal, que está relacionada com as demais categorias consideradas na pesquisa (Corbin e Strauss, 2008). Neste estudo, a análise das respostas abertas ficaram restritas ao processo de *Open Coding* pelo fato de atribuir rótulos a trechos de texto. A análise das respostas foi feita interpretando as questões isoladamente, e o baixo número de respostas comprometeu uma análise mais ampla envolvendo a categorização dos dados.

¹Disponível em <https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>.

A Q.1 abordou a respeito da viabilidade da VMTools-RA. Os três especialistas consideram a VMTools-RA viável para a instanciação de arquiteturas. O E.1 destaca que “a VMTools-RA representa uma AR em alto nível de abstração de um projeto, sendo possível derivar processos, modelos e arquiteturas que servem como base para o desenvolvimento de software”. O E.2 considera a VMTools-RA viável, ressaltando que “os componentes da VMTools-RA abrangem várias representações, módulos, pontos e visões em relação a variabilidade”, assim como o E.3, destacou que “A VMTools-RA possui as principais características que devem ser consideradas para lidar com variabilidade.”

A Q.2 questionou os participantes se a arquitetura instanciada satisfaz os principais conceitos sobre Variabilidade e Linha de Produto de Software. Os três especialistas consideram que sim. O E.1 respondeu que a arquitetura instanciada “abrange os conceitos de relacionamentos inclusivos e exclusivos, que são a base para gerar produtos customizados.”. O E.2 destacou que a arquitetura “é bem completa e simples, sendo completa pelo fato de abranger vários aspectos de variabilidades, propiciando o seu gerenciamento efetivo. É simples por possuir poucos módulos instanciados/representados com base na VMTools-RA”. E.2 ainda considerou “o que foi instanciado para a SMartyModeling muito sucinto e útil em direção ao pensamento de uma boa ferramenta para gerenciamento de variabilidades.” E E.3 considerou que o “ambiente possibilita gerenciar variabilidade satisfatoriamente em modelos UML, facilitando o projeto de LPSs”.

A Q.3 indagou a respeito das falhas, problemas ou limitações identificados pelos especialistas no processo de instanciação, na arquitetura ou nas funcionalidades implementadas. O E.1 acredita que “a instanciação está correta, estando relacionada aos principais módulos mandatórios da AR, que são realizar a análise do domínio e criar os modelos de variabilidade.” O E.2 identificou uma série de limitações no processo de instanciação, na arquitetura instanciada e nas funcionalidades. Sobre o processo de instanciação, recomenda “que cada atividade seja representada e executada com uma notação específica. Talvez a notação BPMN 2.0 poderia ser implementada futuramente no SMartyModeling”. Sobre a arquitetura instanciada, ressalta a dificuldade em compreender como o padrão MVC é representado na arquitetura, em especial, considera que “é possível visualizar as camadas de aplicação e apresentação, mas fica difícil de compreender claramente a relação entre os componentes na sua representação.” E sobre o ambiente implementado, sugere que “um outro caminho seria investigar a integração com a plataforma Eclipse por meio da exportação de projetos .smtly compatíveis para importação direta na Eclipse IDE. Tal integração poderia aumentar a visibilidade da ferramenta na comunidade, permitindo sua evolução”. O E.3 não identificou nenhum problema, limitação ou falha.

A Q.4 interpelou sobre a clareza e objetividade da arquitetura. Os três especialistas consideram a arquitetura objetiva. O E.1 destaca que a arquitetura “aparentemente está condizente. Os módulos de modelagem e análise do domínio estão sendo explorados. Regras de composição estão sendo representadas e a utilização da abordagem SMarty-Profile para as LPS está bem representada.” O E.3 também considera a arquitetura instanciada clara e objetiva. No entanto, o E.2 considerou a arquitetura instanciada objetiva, mas não clara. Em particular, considera “a implementação das atividades e elementos da VMTools-RA confusos”, considerando que “o desenvolvedor da ferramenta conseguiu identificar os melhores pontos da VMTools-RA para instanciar a arquitetura do SMartyModeling”. O E.2 ainda resume que “as atividades e elementos da VMTools-RA estão presentes e se apresentam de forma consistente, apesar do nível de confusão para instanciá-los. Apesar disso, os poucos elementos permitiram o desenvolvimento de uma ferramenta com muitos recursos úteis”.

E, por fim, a Q.5 questiona sobre a completude das soluções propostas e sobre alterações pertinentes na arquitetura instanciada. O E.1 não considera as soluções propostas incompletas, pelo fato de “atender aos elementos mandatórios da VMTools-RA”, assim como o E.3 considera que as “soluções propostas estão adequadas.” No entanto, o E.2 apresenta algumas alterações na arquitetura instanciada, em especial, na representação das camadas do MVC na arquitetura e sugere a separação mais clara dos elementos que descrevem as atividades de Planejamento e Gerenciamento.

4.5 Discussão dos Resultados

Portanto, com base nas respostas dos especialistas, do ponto de vista objetivo, os especialistas consideram a VMTools-RA viável para a instancição de arquiteturas, e que a arquitetura instanciada para o SMartyModeling apresenta soluções completas e satisfaz os principais conceitos relacionados à variabilidade no contexto de Linha de Produto de Software. Os especialistas foram unânimes em considerar a arquitetura instanciada simples, mas um especialista divergiu a respeito da clareza dos elementos descritos na arquitetura instanciada. Em resumo, a utilização de um questionário com questões abertas ofereceu um maior nível de liberdade aos especialistas, permitindo assim identificar os problemas, as inconsistências e os pontos a melhorar.

Sobre a VMTools-RA, as visões foram consideradas em um alto nível de abstração. Em especial, um especialista considerou que não é explícito como as atividades de verificação e validação fazem parte do processo de validação da variabilidade e verificação de consistência. Também foram relatadas dificuldades em compreender a relação entre os

pontos de vista da VMTools-RA e suas respectivas visões. Estas limitações motivam uma investigação futura mais detalhada, com o propósito de discutir maneiras de descrever os pontos de vista e visões da VMTools-RA de uma forma mais clara e precisa.

Sobre a arquitetura instanciada para o SMartyModeling, as principais limitações estão relacionadas ao nível de detalhamento das decisões feitas no decorrer da instanciação. Uma alternativa é a representação das atividades em uma notação como a BPMN 2.0², com o objetivo de apresentar de maneira mais precisa as atividades descritas pela VMTools-RA que foram implementadas e resultaram em funcionalidades do SMartyModeling.

4.6 Ameaças à Validade

As principais ameaças à validade deste estudo foram:

- **Ameaças à validade da conclusão:** a maior preocupação é o tamanho da amostra (3 especialistas), que é uma ameaça à validade da conclusão. Além disso, o efeito da fadiga pode ter influenciado nos resultados, uma vez que os documentos consistem de textos longos, com a descrição da VMTools-RA e da arquitetura do SMartyModeling, inclusive indicando o repositório com o código fonte da arquitetura.
- **Ameaças à validade de *constructo*:** o questionário foi construído com base em aspectos relacionados à completude, clareza e objetividade da arquitetura instanciada. O principal objetivo foi permitir que os especialistas expressassem abertamente sua opinião a respeito da arquitetura instanciada.
- **Ameaças à validade externa:** houve uma considerável dificuldade em encontrar especialistas para participar deste estudo, em especial, pelo fato da avaliação ser a respeito das soluções propostas do ponto de vista arquitetural e exigir experiência em AR e LPS.

4.7 Considerações Finais

Os resultados obtidos por meio deste estudo de campo respondido por especialistas permitiram avaliar aspectos da arquitetura instanciada para o SMartyModeling. A primeira questão foi diretamente sobre a VMTools-RA, e os especialistas consideraram a

²Disponível em <http://www.bpmn.org/>.

VMTools-RA viável para a instanciação de arquiteturas, apesar de algumas sugestões de melhorias discutidas neste capítulo. De uma maneira geral, os especialistas consideram que as soluções propostas são completas, e a arquitetura instanciada é clara e objetiva, representando os conceitos essenciais sobre variabilidade para Linha de Produto de Software. Alguns especialistas sugerem possíveis melhorias na apresentação da arquitetura, principalmente em relação às atividades contempladas pelo ambiente para o Planejamento e Gerenciamento. No entanto, detalhes envolvendo alterações na representação do padrão MVC nos módulos precisam ser futuramente investigados. No próximo capítulo, é apresentado um outro tipo de estudo, em forma de um experimento comparativo, com o objetivo de analisar a eficiência e efetividade do SMartyModeling em relação à uma ferramenta UML de propósito geral.

Experimento Comparativo entre SMartyModeling e uma Ferramenta UML de Propósito Geral

5.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentado um experimento, que teve como objetivo avaliar a eficiência e a efetividade para modelar uma LPS baseada em UML, com o ambiente SMartyModeling e uma ferramenta UML de propósito geral, a ferramenta Astah - Versão Community. Este estudo foi feito a partir de uma aplicação mais prática, com a finalidade de encontrar evidências sobre os impactos iniciais do SMartyModeling na modelagem de LPS. As diretrizes apresentadas por Furtado (2018) foram utilizadas para documentar as informações deste experimento.

5.2 Planejamento Experimental

O projeto de um experimento refere-se ao plano de como o experimento deverá ser conduzido (Wohlin *et al.*, 2012). A ferramenta escolhida para a comparação com o ambiente SMartyModeling foi o Astah Community¹, em razão de não encontrarmos ferramentas voltadas diretamente para a modelagem de LPSs baseadas em UML. O estudo de Agner e Lethbridge (2017) apresenta um *survey* a respeito de ferramentas utilizadas para o

¹Disponível em <https://astah.net/products/astah-community/>.

ensino de Engenharia de Software na academia, e a ferramenta Astah é consideravelmente utilizada no ensino de modelagem com UML. Neste cenário, consideramos a oportunidade de avaliar inicialmente a usabilidade do SMartyModeling, analisando fatores relacionados ao tempo necessário para a modelagem e o número de erros no decorrer da modelagem. As próximas seções apresentam a definição dos elementos experimentais essenciais para o planejamento do experimento. Para tanto, seguimos as diretrizes e recomendações para documentação de experimentos de LPS de Furtado (2018), indicando as diretrizes com o prefixo D.x, com x sendo o identificador da diretriz.

5.2.1 Objetivos

O objetivo (D.1) deste estudo experimental foi comparar ferramentas de modelagem UML, SMartyModeling e Astah, com o propósito de caracterizá-las para a modelagem de LPS com respeito à eficiência e efetividade do ponto de vista de pesquisadores e estudantes. Foi considerado o contexto de estudantes de graduação em Ciência da Computação e Informática, e mestrandos na área de Engenharia de Software, da Universidade Estadual de Maringá (UEM). No momento da realização deste experimento, o SMartyModeling era restrito à modelagem de diagramas de casos de uso. De acordo com o modelo *Goal-Question-Metric* (GQM), foram estabelecidas duas principais questões para o estudo:

1. Qual ferramenta é mais eficiente na modelagem de diagramas de casos de uso de LPS: SMartyModeling ou Astah?
2. Qual ferramenta é mais efetiva na modelagem de diagramas de casos de uso de LPS: SMartyModeling ou Astah?

Este estudo é classificado como um *quasi*-experimento, pelo fato de a seleção de participantes ser feita por meio da amostragem não-probabilística, mais especificamente a técnica de amostragem por conveniência.

5.2.2 Formulação das Hipóteses

Para este estudo, foram consideradas as seguintes hipóteses (D.2):

- **Hipótese Nula ($H_{0_{efic}}$):** Astah (A) e SMartyModeling (B) possuem eficiência equivalente para a modelagem de diagramas de casos de uso. Portanto, $H_{0_{efic}}$: eficiência (A) = eficiência (B);

- **Hipótese Alternativa ($H1_{efic}$):** Astah (A) e SMartyModeling (B) possuem eficiência diferente para a modelagem de diagramas de casos de uso. Portanto, $H1_{efic}$: eficiência (A) \neq eficiência (B);
- **Hipótese Nula ($H0_{efet}$):** Astah (A) e SMartyModeling (B) possuem efetividade equivalente para a modelagem de diagramas de casos de uso. Portanto, $H0_{efet}$: efetividade (A) = efetividade (B);
- **Hipótese Alternativa ($H1_{efet}$):** Astah (A) e SMartyModeling (B) possuem efetividade diferente para a modelagem de diagramas de casos de uso. Portanto, $H1_{efet}$ efetividade (A) \neq efetividade (B).

5.2.3 Definição das Variáveis

Neste experimento, foram consideradas as seguintes variáveis (D.3):

- **Variáveis Independentes:** o diagrama de casos de uso adaptado da *Arcade Game Maker* (AGM)², sendo uma variável pré-fixada e as ferramentas de modelagem: Astah e SMartyModeling, sendo um fator com dois tratamentos.
- **Variáveis Dependentes:** a **Eficiência** e a **Efetividade** são calculadas para cada ferramenta (Astah, SMartyModeling), sendo assim definidas:
 - **Eficiência (F) = razão** entre **A** e **I**, sendo:
 - * **F** é a **ferramenta** utilizada (Astah ou SMartyModeling);
 - * **A** é o **valor discreto** que representa o **número de acertos** da modelagem;
 - * **I** é o **valor discreto** que corresponde ao **intervalo de tempo** (em minutos) necessário para a modelagem.
 - **Efetividade (F) = razão** entre **A** e **M**, sendo:
 - * **F** é a **ferramenta** utilizada (Astah ou SMartyModeling);
 - * **A** é o **valor discreto** que representa o **número de acertos** da modelagem;
 - * **M** é o **valor discreto** que representa o **número total de elementos** modelados.

²Disponível em: <https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=485941>.

5.2.4 Tamanho da Amostra

A amostra (D.4) foi de 31 participantes para este estudo, sendo estudantes de graduação e mestrados em Ciência da Computação e Informática.

5.2.5 Seleção dos Participantes

Os participantes selecionados para o experimento (D.5) foram estudantes graduados, graduandos, pós-graduados e/ou pós-graduandos em Ciência da Computação, Informática, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, com alguma experiência em modelagem de sistemas de software em UML. Considerou-se experiente o participante que já modelou diagramas de casos de uso e de classes UML em sala de aula ou na indústria. Os 31 participantes possuem experiência com UML, tendo cursado, no mínimo, duas disciplinas sobre Engenharia de Software envolvendo modelagem com a UML. Mesmo que o participante não possuía inicialmente a experiência desejável em LPS, o mesmo esteve apto a participar do experimento, em função do treinamento ministrado.

5.2.6 Tópico de Pesquisa

O estudo experimental foi conduzido no tópico de pesquisa (D.6) em ferramenta de modelagem de LPS baseada em UML.

5.2.7 *Design* Experimental

Este experimento foi conduzido como um estudo com um fator e dois tratamentos. A Figura 5.1 ilustra o *design* experimental (D.7) e a relação entre as variáveis dependentes e independentes (Seção 5.2.3).

5.2.8 Materiais do Experimento

No experimento, os participantes receberam os seguintes documentos (Seção B.2):

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): contendo as principais informações sobre o experimento a ser aplicado, como por exemplo: confidencialidade, procedimentos e benefícios. Tal documento permitiu que o participante tomasse sua decisão sobre a sua participação na pesquisa de forma justa;

Figura 5.1: Variáveis Dependentes e Independentes do Experimento.

Fonte: o Autor.

- Questionário de caracterização: aplicado aos participantes para indicar o seu respectivo grau acadêmico, área de atuação, nível de conhecimento e experiência sobre UML, LPS e variabilidade;
- Documento sobre LPS: apresentou um resumo dos conceitos de LPS, incluindo os benefícios, as limitações, as atividades que compõem o Gerenciamento de Variabilidades (GV) e alguns exemplos;
- Documento sobre SMarty: apresentou um resumo da abordagem SMarty, incluindo seus estereótipos, as atividades que compõem o processo e um exemplo de LPS modelada de acordo com a abordagem SMarty;
- Documento do Treinamento: compreendia um exemplo de modelagem de casos de uso utilizando o Astah e o SMartyModeling, idêntico ao efetuado no treinamento;
- Instrumento de Avaliação: compreendia as questões a serem respondidas, o formulário para a marcação do tempo de início e final da modelagem em cada ferramenta, e o diagrama a ser modelado no estudo, uma adaptação do modelo de casos de uso da AGM.

Para o experimento, foi considerada a AGM (D.8.1), uma LPS proposta para fins pedagógicos e experimentais pelo *Software Engineering Institute (SEI)*. A AGM contempla três jogos de *arcade* simples, tendo como principal objetivo ser abrangente, em vez de focar em gráficos de alta qualidade. Portanto, a AGM é um exemplo simples, mas considera os principais conceitos relacionados a LPS, apresentando um exemplo fictício. A fonte de informações (D.8.1.1) da AGM pode ser encontrada em <https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=485941>. O diagrama de casos de uso da AGM (D.8.2) considerado para o experimento é apresentado na Figura 5.2.

Figura 5.2: Diagrama de Casos de Uso da AGM adaptado para o experimento.

Fonte: Adaptado de SEI (2012).

5.2.9 Validação dos Materiais

Os materiais utilizados no experimento passaram por validação (D.9) de pesquisadores docentes da área de Engenharia de Software. Os documentos foram apresentados, com o objetivo de discutir possíveis mudanças e adaptações. A escolha da AGM deve-se principalmente ao fato de corresponder a uma LPS simples e de fácil compreensão. A

adaptação do modelo de casos de uso foi feita com o objetivo de mitigar o nível de cansaço dos participantes no decorrer da modelagem, e simultaneamente considerar os conceitos essenciais de UML e LPS apresentados no treinamento, incluindo a marcação dos elementos obrigatórios e opcionais e a definição de uma variabilidade (Seção 5.2.11).

5.2.10 Atividades do Experimento

No experimento, os participantes receberam a tarefa (D.10) de modelar o diagrama de casos de uso da AGM (Figura 5.2), usando Astah e SMartyModeling, em uma ordem aleatória. Como apresentado na Figura 5.2, a atividade incluiu a modelagem de todos os elementos do diagrama, incluindo atores, casos de uso, relacionamentos e a definição completa das variabilidades.

5.2.11 Treinamento

O experimento foi realizado integralmente de forma presencial, com os participantes recebendo o treinamento no mesmo dia, e anteriormente ao experimento. O treinamento (D.11) consistiu da apresentação dos conceitos primordiais sobre LPS, GV e a abordagem SMarty. Além disso, foram apresentados exemplos de modelagem de LPSs baseadas em UML, uma visão geral das ferramentas, com o propósito de preparar os participantes para a execução do estudo experimental. No treinamento, os participantes apenas acompanharam exemplos de modelagem, sem utilizarem as ferramentas. O treinamento durou entre 30 e 40 minutos.

5.2.12 Projeto Piloto

Dois projetos piloto (D.12) foram realizados para avaliar a instrumentação. O primeiro foi realizado com um especialista em LPS, sendo possível identificar ajustes na instrumentação, alteração nos *slides* com a apresentação do treinamento e uma redução no conteúdo do documento sobre LPS. O segundo foi realizado com um aluno de pós-graduação de um tópico de pesquisa diferente deste, sendo possível estimar o tempo aproximado necessário para a atividade nos dois ambientes e verificar se o treinamento mostrou-se satisfatório para o experimento.

5.3 Condução do Experimento

O treinamento e o experimento foram executados em um único ambiente (D.13): o Laboratório de Engenharia de Software (LES), no Departamento de Informática (DIN) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O estudo foi realizado no mês de Junho de 2018 (D.14). Um procedimento padrão (D.15) foi adotado para todos os participantes, e como o experimento foi realizado de maneira presencial, seguiu os seguintes passos:

- o participante chegou ao laboratório onde o estudo foi realizado, sendo alocado em um computador de forma aleatória para a modelagem;
- na mesa com o computador, o participante recebeu os documentos descritos na Seção 5.2.8;
- o participante leu cada um dos documentos, assinou o Termo de Consentimento e preencheu o Questionário de Caracterização;
- o experimentador ministrou o treinamento, explanando os conceitos a respeito de LPS, GV e abordagem SMarty;
- o participante leu as instruções do documento com o diagrama de casos de uso a ser modelado e o experimentador esclareceu eventuais dúvidas;
- os participantes realizaram a modelagem nas duas ferramentas, anotando os respectivos tempos de início e término para cada ferramenta e salvaram os arquivos. O experimentador deixou um relógio padrão projetado para os participantes.

Após responderem o questionário de caracterização e acompanharem o treinamento, os participantes receberam o formulário com a descrição da LPS a ser modelada. O formulário continha as instruções e um campo correspondente ao tempo de início e tempo de término da modelagem para as duas ferramentas. Cada participante preencheu estes dados com base no relógio padrão projetado no laboratório. Ao final da atividade, o participante comunicava ao experimentador que salvava os arquivos com a modelagem nas duas ferramentas. Posteriormente, o experimentador abriu, conferiu e organizou os dados da modelagem (D.16). Foi necessária a exclusão (D.18) dos resultados de dois participantes. Um participante entregou o formulário de respostas em branco, sem preencher o tempo de início e término da modelagem e um participante não salvou as alterações, sendo impossível conferir a modelagem.

5.4 Análise e Interpretação dos Dados

A partir das questões de pesquisa definidas, os testes estatísticos foram realizados, com o objetivo de determinar a eficiência e a efetividade do Astah e do SMartyModeling. Para isso, foi necessário analisar e interpretar os dados coletados (D.17) sobre a Eficiência e Efetividade das ferramentas por meio do teste de normalidade de *Shapiro-Wilk* e o *Teste T* indicado conforme o tipo das amostras, para validar o poder estatístico. A Tabela 5.1 apresenta os valores coletados para a modelagem em Astah e SMartyModeling. O número máximo de elementos modelados (M) é fixado em 14.

5.4.1 Teste de Normalidade

Com os dados coletados e o apoio da linguagem R (D.19), o teste de *Shapiro-Wilk* foi aplicado para os dados coletados sobre a **Eficiência** para Astah e SMartyModeling, correspondendo aos seguintes resultados:

Ferramenta Astah ($N = 31$):

Eficiência: média (μ) 1,33397, valor de desvio padrão de (δ) 0,50837. A Eficiência para a ferramenta Astah foi de $p\text{-value} = 0,6313$ para o teste de *Shapiro-Wilk*. No teste de *Shapiro-Wilk* para um tamanho de amostra (N) 31 com 95% de significância ($\alpha = 0,05$), $p = 0,6313$ ($0,6313 > 0,05$) e o valor calculado de $W = 0,97389 > W = 0,929$, a amostra segue uma distribuição normal.

Efetividade: média (μ) 0,79262, valor de desvio padrão de (δ) 0,16325. A Efetividade para a ferramenta Astah foi de $p\text{-value} = 0,005625$ para o teste de *Shapiro-Wilk*. No teste de *Shapiro-Wilk* para um tamanho de amostra (N) 31 com 95% de significância ($\alpha = 0,05$), $p = 0,005625$ ($0,005625 < 0,05$) e valor calculado de $W = 0,89565 < W = 0,929$, a amostra não segue uma distribuição normal.

Ambiente SMartyModeling ($N = 31$):

Eficiência: média (μ) 0,9162659, valor de desvio padrão de (δ) 0,3381597. A Eficiência para a ferramenta SMartyModeling foi de $p\text{-value} = 0,0005274$ para o teste de *Shapiro-Wilk*. No teste de *Shapiro-Wilk* para um tamanho de amostra (N) 31 com 95% de significância ($\alpha = 0,05$), $p = 0,0005274$ ($0,0005274 < 0,05$) e o valor calculado de $W = 0,85082 < W = 0,929$, a amostra não segue uma distribuição normal.

Efetividade: média (μ) 0,8571429, valor de desvio padrão de (δ) 0,07604152. A Efetividade para a ferramenta SMartyModeling foi de $p\text{-value} = 0,01851$ para o teste de *Shapiro-Wilk*. No teste de *Shapiro-Wilk* para um tamanho de amostra (N) 31 com

Tabela 5.1: Valores observados para a Eficiência (Efic.) e Efetividade (Efet.) do Astah e SMartyModeling.

P. ID	Astah				SMartyModeling			
	A	T	Efic.	Efet.	A	T	Efic.	Efet.
P1	12	09	1,33	0,85 (85%)	11	14	0,78	0,78 (78%)
P2	14	13	1,07	1,00 (100%)	12	13	0,92	0,85 (85%)
P3	13	09	1,44	0,92 (92%)	13	16	0,81	0,92 (92%)
P4	13	07	1,85	0,92 (92%)	12	08	1,50	0,85 (85%)
P5	12	06	2,00	0,85 (85%)	10	11	0,90	0,71 (71%)
P6	14	08	1,75	1,00 (100%)	10	15	0,66	0,71 (71%)
P7	11	05	2,20	0,78 (78%)	12	11	1,09	0,85 (85%)
P8	13	07	1,85	0,92 (92%)	10	12	0,83	0,71 (71%)
P9	11	13	0,84	0,78 (78%)	11	15	0,73	0,78 (78%)
P10	12	10	1,20	0,85 (85%)	11	11	1,00	0,78 (78%)
P11	11	11	1,00	0,78 (78%)	12	15	0,80	0,85 (85%)
P12	09	09	1,00	0,64 (64%)	13	14	0,92	0,92 (92%)
P13	12	05	2,40	0,85 (85%)	12	14	0,85	0,85 (85%)
P14	11	09	1,22	0,78 (78%)	12	20	0,60	0,85 (85%)
P15	12	13	0,92	0,85 (85%)	11	20	0,55	0,78 (78%)
P16	10	06	1,66	0,71 (71%)	12	19	0,63	0,85 (85%)
P17	04	10	0,40	0,28 (28%)	11	10	1,10	0,78 (78%)
P18	12	07	1,71	0,85 (85%)	12	19	0,63	0,85 (85%)
P19	10	10	1,00	0,71 (71%)	13	25	0,52	0,92 (92%)
P20	6	09	0,66	0,42 (42%)	13	23	0,56	0,92 (92%)
P21	11	07	1,57	0,78 (78%)	13	16	0,81	0,92 (92%)
P22	9	08	1,12	0,64 (64%)	12	11	1,09	0,85 (85%)
P23	11	09	1,22	0,78 (78%)	12	13	0,92	0,85 (85%)
P24	13	10	1,30	0,92 (92%)	11	10	1,10	0,78 (78%)
P25	11	12	0,91	0,78 (78%)	12	22	0,54	0,85 (85%)
P26	12	09	1,33	0,85 (85%)	14	10	1,40	1,00 (100%)
P27	08	13	0,61	0,57 (57%)	12	10	1,20	0,85 (85%)
P28	14	07	2,00	1,00 (100%)	14	13	1,07	1,00 (100%)
P29	14	07	2,00	1,00 (100%)	13	06	2,16	0,92 (92%)
P30	09	15	0,60	0,64 (64%)	13	20	0,65	0,92 (92%)
P31	10	09	1,11	0,71 (71%)	13	13	1,00	0,92 (92%)
Méd.	11,09	9,09	1,33	0,79	12	14,48	0,91	0,85
Dv. P.	2,28	2,53	0,50	0,16	1,06	4,60	0,33	0,07
Mdn.	11	09	1,22	0,78	12	14	0,85	0,85

P. ID: identificador do participante no experimento

A: número de elementos modelados corretamente (Acertos)

T: intervalo de tempo necessário para a modelagem (em minutos) do diagrama.

Méd.: valor da média dos valores.

Dv.P.: valor de desvio padrão dos valores.

Mdn.: valor da mediana dos valores.

95% de significância ($\alpha = 0,05$), $p = 0,01851$ ($0,01851 < 0,05$) e valor calculado de $W = 0,916 < W = 0,929$, a amostra não segue uma distribuição normal.

5.4.2 Testes de Hipótese

Para a análise estatística da Eficiência e da Efetividade, a comparação entre as ferramentas contém, pelo menos, uma amostra não normal, sendo necessário a aplicação de um teste não-paramétrico, o Teste de *Wilcoxon-Mann-Whitney* para amostras independentes. Portanto, para analisar a Eficiência, sendo uma amostra normal (Astah) e uma amostra não normal (SMartyModeling), foram definidas as seguintes hipóteses:

- **Hipótese Nula ($H0_{efic}$):** a eficiência de Astah é igual à eficiência de SMartyModeling. Portanto, $H0_{efic}$: **eficiência (Astah) = eficiência (SMartyModeling)**;
- **Hipótese Alternativa ($H1_{efic}$):** a eficiência de Astah é diferente da eficiência de SMartyModeling. Portanto, $H1_{efic}$: **eficiência (Astah) \neq eficiência (SMartyModeling)**.

Portanto, aplicando o Teste de *Wilcoxon-Mann-Whitney*, obteve-se o valor de $W = 736$ e $p\text{-value} = 0,0003284$ ($0,0003284 < 0,05$), caracterizando a **rejeição** da **hipótese nula ($H0_{efic}$)**.

Para analisar a **Efetividade**, sendo as duas amostras não normais (Astah e SMartyModeling), foram definidas as seguintes hipóteses:

- **Hipótese Nula ($H0_{efet}$):** a efetividade de Astah é igual à efetividade de SMartyModeling. Portanto, $H0_{efet}$: **efetividade (Astah) = efetividade (SMartyModeling)**;
- **Hipótese Alternativa ($H1_{efet}$):** a efetividade de Astah é diferente da efetividade de SMartyModeling. Portanto, $H1_{efet}$: **efetividade (Astah) \neq efetividade (SMartyModeling)**.

Portanto, aplicando o Teste de *Wilcoxon-Mann-Whitney*, obteve-se o valor de $W = 371,5$ e $p\text{-value} = 0,1177$ ($0,1177 > 0,05$), **não sendo possível rejeitar a hipótese nula ($H0_{efet}$)**.

5.4.3 Discussão dos Resultados

A Figura 5.3 (a) apresenta o *boxplot* comparando a distribuição dos valores da Eficiência para Astah e SMartyModeling. Como apresentado na Tabela 5.1, os dados coletados a

respeito do intervalo de tempo necessário para a modelagem com Astah e SMartyModeling acabaram influenciando consideravelmente os valores calculados para a eficiência. A eficiência, como mencionado, é definida pela razão entre o número de acertos e o intervalo de tempo. Portanto, o valor da eficiência é diretamente proporcional ao número de acertos e inversamente proporcional ao intervalo de tempo necessário para a modelagem.

Portanto, analisando os dados coletados, é possível verificar que, em relação ao número de acertos, SMartyModeling apresenta números melhores, indo ao encontro do objetivo do SMartyModeling de ser voltado a modelagem de LPS. No entanto, o intervalo de tempo para a modelagem do SMartyModeling foi maior, sendo uma diferença mais significativa em relação ao número de acertos, o que acarretou em uma eficiência maior para Astah. Tal fato evidencia a necessidade de SMartyModeling ter uma interface mais intuitiva e funcional para a modelagem, indo ao encontro de boa parte das respostas abertas (Seção B.2).

Figura 5.3: Astah e SMartyModeling: Eficiência e Efetividade

Fonte: o Autor.

A Figura 5.3 (b) apresenta o *boxplot* comparando a distribuição dos valores da Efetividade para Astah e SMartyModeling. Como apresentado na Tabela 5.1, os dados coletados a respeito do número de acertos para a modelagem com o Astah e o SMartyModeling acabaram influenciando consideravelmente os valores calculados para a efetividade, apesar de o teste de hipótese não rejeitar a hipótese nula. A efetividade, como mencionado, é definida pela razão entre o número de acertos e o número de elementos modelados. Assim, o valor da efetividade é diretamente proporcional ao número de acertos e inversamente proporcional ao número de elementos modelados.

Portanto, como mencionado na análise da eficiência, é possível verificar que, em relação ao número de acertos, SMartyModeling apresenta números melhores. O fato do número

de elementos modelados ser constante para todas as amostras, linearizou a análise para uma constante como número de acertos. Assim, o fator de diferença para o cálculo da efetividade está diretamente relacionado ao número de acertos, sendo que, apesar de não ser discrepante a ponto de permitir a rejeição da hipótese nula, o *boxplot* evidencia os melhores valores para SMartyModeling. Como discutido anteriormente, tal fato evidencia o melhor suporte do SMartyModeling em relação à modelagem de LPS.

5.4.4 Resultados Obtidos

Os resultados obtidos (D.21), juntamente com a análise dos *boxplots* sobre a eficiência e a efetividade, forneceram evidências da eficiência de Astah em relação ao SMartyModeling, principalmente pelo fator tempo necessário para a modelagem. No entanto, as evidências indicaram uma vantagem da efetividade de SMartyModeling em relação à Astah, principalmente considerando o número de acertos. A aplicação das técnicas estatísticas, criação dos *boxplots* e análise dos dados foi realizada com o apoio da ferramenta R Studio³ (D.19).

5.5 Avaliação da Validade

As seguintes ameaças foram identificadas para este estudo experimental (D.23):

- **Validade de Conclusão:** o total da amostra (participantes) é uma ameaça à validade de conclusão. Dependendo do número de participantes, os resultados podem não ser relevantes do ponto de vista estatístico. Para minimizar tal ameaça, planejou-se convidar o maior número possível de participantes;
- **Validação de *Constructo*:** A viabilidade do estudo e a instrumentação foram testadas por meio de um projeto piloto, para analisar se são adequados para ser aplicadas no estudo real, e conseqüentemente não invalidar o experimento. Quanto ao nível de conhecimento, os participantes receberam um treinamento sobre os conceitos de LPS, variabilidade, abordagem SMarty, e sobre as ferramentas, por isso entende-se que os participantes tiveram a compreensão necessária;
- **Validade Interna:** algumas questões foram identificadas:
 - **Efeitos de fadiga:** relacionados com o tempo de duração da atividade. Para minimizar tal ameaça, planejou-se aplicar um treinamento para os participantes, selecionar os principais elementos dos diagramas originais, e realizar

³Disponível em <https://rstudio.com/>.

um intervalo para descanso. Após tal intervalo, a execução do experimento é iniciada;

- **Diferença de conhecimento dos participantes:** entende-se que tais diferenças podem influenciar os resultados. Para minimizar tal ameaça, planejou-se equilibrar o nível de conhecimento exigido no estudo com a realização do treinamento. Entende-se que o treinamento possibilita equilibrar o nível de conhecimento dos participantes, no que se refere aos conceitos necessários à realização do estudo experimental. Assim, garante-se que todos os participantes tenham recebido as informações necessárias ao estudo, estando assim, em um nível de entendimento aceitável para a realização do experimento;
 - **Influência entre os participantes:** para minimizar tal ameaça, um observador esteve acompanhando a atividade. Esse acompanhamento teve o propósito de evitar a comunicação entre os participantes, possibilitando que a avaliação entregue por cada participante não seja influenciada por nenhuma outra pessoa;
 - **Acurácia das respostas dos participantes:** entende-se que a acurácia nas respostas dos participantes é influenciada pela instrumentação oferecida e pelo treinamento realizado. Foi realizado um projeto piloto para avaliação da instrumentação. Tal avaliação considerou se a instrumentação estava adequada. Já o treinamento foi realizado para apresentar os conceitos teóricos necessários à realização do estudo experimental, além de apresentar o roteiro de execução do estudo e esclarecer todas as eventuais dúvidas. Dessa forma, espera-se que os participantes tenham executado a atividade sem qualquer dúvida, minimizando possíveis problemas associados com a acurácia.
- **Validade Externa:** algumas questões foram identificadas:
 - **Participantes:** dificuldade em encontrar participantes que aceitem participar de tais estudos. Para minimizar tal dificuldade, selecionou-se a princípio, estudantes de graduação e pós-graduação de uma instituição de ensino superior. Tal seleção considera a conveniência (proximidade com os participantes) e o conhecimento dos estudantes, que em sua maioria preenchem as características estabelecidas no perfil dos participantes;
 - **Instrumentação:** para a realização do estudo experimental, procurou-se por LPSs maiores, que representassem possíveis softwares empresariais/industriais existentes. A necessidade de representação dessas LPSs em UML reduziu as opções de seleção. Entre as LPSs disponíveis, representadas em UML,

selecionou-se a AGM, uma LPS para fins pedagógicos e experimentais. A AGM vem sendo utilizada em diversos trabalhos apresentados na literatura. Mesmo com a utilização da AGM pela comunidade, entende-se que estudos futuros precisam ser realizados, considerando LPSs maiores e complexas.

5.6 *Template* Experimental e Compartilhamento

Os dados deste experimento são compartilhados (D.24) com base nos princípios do *Open Science*, no seguinte endereço eletrônico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3336227>. Este estudo experimental foi construído com base no *template* experimental (D.25) proposto por Wohlin *et al.* (2012).

5.7 Considerações Finais

Este capítulo descreveu o planejamento, execução e análise de um estudo experimental, que teve como objetivo avaliar a eficiência e a efetividade do SMartyModeling e do Astah, a fim de encontrar evidências, com base em técnicas da estatística, que permitam a comparação entre as ferramentas. A eficiência e a efetividade foram analisadas a fim de discutirmos a ferramenta mais adequada para a modelagem de uma LPS baseada em UML, considerando o impacto inicial da utilização do SMartyModeling em relação à uma ferramenta consideravelmente utilizada no ensino de UML. Em resumo, com base na análise e interpretação dos dados, este estudo indicou evidências de um maior nível de eficiência do Astah, e um maior nível de efetividade do SMartyModeling. Para a comparação da eficiência, a amostra do Astah foi considerada normal enquanto a amostra do SMartyModeling foi considerada não normal, e com a aplicação do teste não paramétrico *Wilcoxon-Mann-Whitney*, foi possível constatar a diferença da eficiência do Astah e do SMartyModeling, rejeitando a hipótese de eficiências equivalentes. Neste sentido, a partir da análise do *boxplot* da eficiência, foi possível encontrar evidências do maior nível de eficiência do Astah em relação ao SMartyModeling, principalmente pelo menor intervalo de tempo necessário para a modelagem com o Astah. Para a comparação da efetividade, ambas amostras foram consideradas não normais, sendo aplicado o teste não paramétrico *Wilcoxon-Mann-Whitney*. Porém, este teste não indicou a diferença da efetividade do Astah e do SMartyModeling. No entanto, apesar de não ser possível rejeitar a hipótese de efetividade equivalentes entre as ferramentas pelos testes de hipótese, a análise do *boxplot* apresentou indícios de uma vantagem da efetividade

do SMartyModeling em relação ao Astah, principalmente pelo maior número de acertos utilizando o SMartyModeling.

Estudo de Viabilidade

6.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é apresentado um estudo de viabilidade do SMartyModeling por meio de uma pesquisa de opinião (*survey*), criado com base no *System Usability Scale* e no *Technology Acceptance Model*. Esta avaliação teve como principal objetivo complementar os resultados obtidos do experimento descrito no Capítulo 5, e analisar o nível de aceitação do SMartyModeling para potenciais usuários. As questões foram voltadas a aspectos relacionados à Utilidade, Facilidade de Uso e Usabilidade. Os dados deste estudo são compartilhados com base nos princípios do *Open Science*, no seguinte endereço eletrônico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3897213>.

6.2 Planejamento

Para a elaboração do estudo, as questões foram elaboradas com base nas questões descritas pelo *System Usability Scale* (SUS) (Brooke, 2013) e pelo *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989). O principal objetivo foi mensurar o quanto os participantes perceberam a usabilidade do sistema e compreender o relacionamento causal entre variáveis externas de aceitação do usuário para o uso da tecnologia em análise. A principal preocupação foi não deixar o questionário extenso e cansativo para os participantes. Portanto, optou-se por concentrar a avaliação em três atividades principais: modelagem de diagramas, gerenciamento de variabilidades e instanciação de produtos.

O SUS é uma escala que tem como objetivo medir a usabilidade percebida de um software, sendo formado por um questionário com dez perguntas. O SUS apresenta uma

visão global das avaliações subjetivas a respeito de aspectos relacionados à usabilidade de um sistema. As respostas do questionário SUS são expressas usando a escala *Likert*. A usabilidade, em qualquer instância, pode ser compreendida pelo contexto de uso de um sistema e o SUS adota a ISO 9241-11:2018¹ para definir os aspectos da usabilidade. Portanto, o SUS divide a medição de usabilidade em três seções distintas que devem ser consideradas em relação ao contexto de uso: Eficácia, Eficiência e Satisfação (Brooke, 2013). O TAM é uma teoria de sistemas de informação que tem como objetivo identificar o nível que os usuários aceitam e usam uma tecnologia. O TAM sugere que quando os usuários são apresentados à uma nova tecnologia, uma série de fatores influenciam sua decisão sobre como e quando usarão o software, notadamente considerando a Utilidade e a Facilidade de Uso percebidas (Davis, 1989).

6.3 Questionário

O questionário criado para avaliar SMartyModeling foi definido combinando e adaptando as questões apresentadas pelos métodos SUS e TAM. O questionário é composto de questões elaboradas para serem respondidas usando a escala *Likert* e questões discursivas. A escala *Likert* é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, especialmente em respostas subjetivas. A partir de uma afirmação, as respostas de um questionário baseado na escala *Likert* especificam o nível de concordância do participante: “discordo totalmente”, “discordo”, “neutro”, “concordo” e “concordo totalmente”. As questões foram organizadas em quatro seções: Utilidade Percebida (UP), Facilidade de Uso Percebida (FUP), SUS e Questões Gerais (QG).

A primeira seção apresenta as questões relacionadas à UP, que é definida como “o grau em que um usuário acredita que o uso de um determinado sistema melhoraria seu desempenho”. Esta seção contém as seguintes questões:

- **UP.1** SMartyModeling me permite definir LPSs, criar produtos, instanciar diagramas e realizar as atividades de uma forma útil.
- **UP.2** SMartyModeling me proporciona controle absoluto sobre meu trabalho.
- **UP.3** SMartyModeling melhora meu desempenho para modelar LPSs e realizar as atividades relacionadas ao GV em comparação com as ferramentas tradicionais UML.

¹Disponível em <https://www.iso.org/standard/63500.html>.

- **UP.4** SMartyModeling me permite gerenciar LPSs mais rapidamente e em um tempo aceitável.
- **UP.5** SMartyModeling aumenta minha produtividade para gerenciar LPSs baseadas em UML.
- **UP.6** No geral, considero o SMartyModeling útil para gerenciar LPSs baseadas em UML.

A segunda seção apresenta as questões relacionadas à FUP, que é definida como “o grau em que um usuário acredita que o uso de um determinado sistema é realizado sem um nível considerável de esforço.”. Esta seção contém as seguintes questões:

- **FUP.1** SMartyModeling é objetivo. Frequentemente, não fico confuso ao usá-lo.
- **FUP.2** SMartyModeling é fácil de usar para gerenciar LPSs baseadas em UML.
- **FUP.3** Interagir com o SMartyModeling exige muito do meu esforço.
- **FUP.4** Interagir com o SMartyModeling é fácil de compreender.
- **FUP.5** É fácil lembrar como realizar tarefas usando SMartyModeling.
- **FUP.6** No geral, considero o SMartyModeling fácil de usar.

A terceira seção apresenta questões relacionadas ao SUS. Das 10 questões originais, duas estavam nas seções anteriores e duas não faziam sentido ao contexto de aplicação do SMartyModeling. Assim, foram selecionadas e adaptadas as seguintes questões:

- **SUS.1** Eu considero usar o SMartyModeling com frequência.
- **SUS.2** Eu considero o SMartyModeling desnecessariamente complexo.
- **SUS.3** Eu considero as funções no SMartyModeling bem integradas.
- **SUS.4** Há muita inconsistência no SMartyModeling.
- **SUS.5** Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esse sistema muito rapidamente.
- **SUS.6** No geral, considero o SMartyModeling um sistema com um bom nível de Usabilidade.

A última seção apresenta as questões abertas, que tem como objetivo principal estimular os participantes a descreverem livremente as dificuldades, pontos positivos e negativos durante a experiência com o ambiente. A análise das respostas discursivas permitiu uma análise mais consistente e minuciosa. As questões abertas são classificadas como questões gerais (QG):

- **QG.1** Descreva os aspectos negativos, como dificuldades e limitações, que você considera possíveis de melhorar no SMartyModeling.
- **QG.2** Descreva os aspectos positivos de sua experiência com SMartyModeling.
- **QG.3** Qual é a sua opinião geral sobre o SMartyModeling em relação à modelagem de LPSs baseadas em UML?

Um projeto piloto foi realizado para avaliar os materiais e a instrumentação. Os documentos foram inspecionados por um especialista em LPS, sendo adicionado uma explicação mais clara dos módulos a serem avaliados. O especialista avaliou os aspectos questionados pelo questionário, resultando na inclusão das questões abertas abordando os pontos negativos e positivos identificados pelos participantes.

6.4 Execução

O questionário foi respondido pelos participantes de maneira remota, por meio de um formulário elaborado com o *Google Forms*². O formulário apresentou a descrição, o objetivo e a motivação da avaliação da usabilidade. Os participantes foram selecionados por conveniência de forma não probabilística. O formulário inclui os seguintes documentos (Seção B.3):

- Termo de Consentimento: contendo as principais informações sobre o experimento a ser aplicado, como por exemplo: confidencialidade, procedimentos e benefícios. Tal documento permitiu que o participante tomasse sua decisão sobre a sua participação na pesquisa de forma livre;
- Questionário de Caracterização: aplicado aos participantes para analisar o nível de conhecimento e experiência sobre UML, LPS e GV;
- Documento dos Módulos: contendo a descrição dos módulos a serem avaliados. O documento apresenta uma visão geral da ferramenta, os conceitos básicos de

²Disponível em <https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>.

modelagem de diagramas e representação de variabilidades, exemplos de diagramas, configuração de produto e instruções para usar SMartyModeling; e

- Documento com o Questionário: incluindo as questões das Seções de Utilidade, Facilidade de Uso e Usabilidade, respondidas com a escala *Likert* e as questões abertas da Seção Questões Gerais.

Os participantes foram instruídos a inicialmente ler os documentos integralmente, executar SMartyModeling e, em seguida, explorar os módulos a serem avaliados. Apenas ao final destas ações, os participantes responderam o questionário. O documento ressalta que o objetivo é apresentar um nível básico de compreensão para explorar as principais funcionalidades, deixando claro que o participante deve manipular e explorar livremente os módulos a serem avaliados.

6.5 Análise dos Dados e Discussão

Nesta seção é apresentada uma síntese a respeito do perfil dos participantes, uma análise dos dados obtidos e uma discussão dos resultados.

6.5.1 Perfil dos Participantes

A Figura 6.1 apresenta um *boxplot*³ expondo a experiência dos participantes em UML (Grupo 1) e LPS (Grupo 2). Os 37 participantes possuem, em média, 52 meses de experiência em UML e 50% possuem, no mínimo, 24 meses de experiência em UML. Em relação à LPS, os participantes possuem, em média, 30 meses de experiência e 50% possuem, no mínimo, 24 meses de experiência de LPS. Dos 37 participantes, 5 são doutores, 26 cursam ou concluíram o mestrado e 6 cursam ou concluíram a graduação. Portanto, considerando a formação e o tempo de experiência, os participantes tiveram um papel importante ao avaliar o SMartyModeling e responder esta pesquisa sobre UP, FUP e SUS, principalmente por corresponderem a potenciais usuários do ambiente. Conforme apresentado na Figura 6.1, os participantes possuem um conhecimento considerável em UML e LPS, representando um perfil de usuário com condições de explorar os recursos disponíveis no SMartyModeling e avaliar com propriedade o nível de usabilidade do ambiente.

³*Boxplot* construído com <https://goodcalculators.com/box-plot-maker>

Figura 6.1: Experiência dos Participantes em UML (Grupo 1) e LPS (Grupo 2).

Fonte: o Autor.

6.5.2 Utilidade Percebida (UP)

As respostas dos participantes sobre a UP são apresentadas detalhadamente na Figura 6.2. É possível notar que a considerável maioria das respostas foram “Concordo totalmente” ou “Concordo”, conforme exibido na Figura 6.2. Apenas o participante R.7 respondeu “Neutro” para três questões e o R.32 respondeu duas questões com “Neutro” e duas questões com “Eu discordo”.

A UP.1 questionou se o “SMartyModeling permite realizar as atividades dos módulos apresentados de uma forma útil”. Como resultado, foram obtidas as seguintes respostas: 18 concordam totalmente (48,6%), 18 concordam (48,6%) e apenas 1 neutro (2,7%). Este resultado indica um resultado positivo em relação ao principal objetivo da ferramenta.

A UP.2 questionou se o “SMartyModeling oferece controle absoluto sobre o trabalho”. Como resultado, foram as seguintes respostas: 11 concordam totalmente (29,7%), 22 concordam (59,5%), 3 neutros (8,1%) e 1 discorda (2,7%). Embora a maioria dos participantes concorde com a afirmação, as respostas discordantes e neutras causam uma preocupação e motivaram a exploração mais detalhada das respostas discursivas (QG).

A UP.3 questionou se o “SMartyModeling melhora o desempenho em comparação com as ferramentas UML tradicionais”. Como resultado: 17 concordam totalmente (45,9%), 9 concordam (24,3%), 8 neutros (21,6%) e 3 discordam (8,1%). Embora a maioria concorde

Figura 6.2: Respostas para UP.

Fonte: o Autor.

com a afirmação, ainda assim, uma parte considerável dos participantes consideram que SMartyModeling não melhora o desempenho em relação a outras ferramentas UML de uso geral. Este resultado motivou uma análise das respostas discursivas para identificar possíveis melhorias e comparar com as limitações ressaltadas no experimento (Capítulo 5).

A UP.4 abordou se o “SMartyModeling permite gerenciar LPS em um tempo aceitável”, e os participantes responderam: 11 concordam totalmente (29,7%), 19 concordam (51,4%), 6 neutros (16,2%) e 1 discorda (2,7%). A UP.5 questionou se o “SMartyModeling aumenta a produtividade”, e o resultado foi: 18 concordam totalmente (48,6%), 12 concordam (32,4%) e 7 neutros (18,9%). Embora um participante discorde, a maioria considerou que o ambiente opera em um tempo aceitável, e a maior parte também considerou que o ambiente melhora sua produtividade.

E por fim, a UP.6 abordou se o “SMartyModeling é útil para gerenciar LPSs baseadas em UML”. Como ponto positivo, a considerável maior parte dos participantes concordou que o ambiente se mostrou útil no gerenciamento do LPS: 17 concordam totalmente (45,9%), 18 concordam (48,6%) e apenas 2 neutros (5,4%).

6.5.3 Facilidade de Uso Percebida (FUP)

O gráfico com as respostas sobre a FUP é apresentado na Figura 6.3. Ao analisar a FUP de acordo com as respostas dos participantes, é possível notar que na maior parte das questões, as respostas são principalmente “Concordo”, exceto para a questão FUP.3, que é expressa em uma lógica inversa. A resposta “Concordo totalmente” é a mais frequente em quatro (FUP.1, FUP.2, FUP.5 e FUP.6) das seis questões.

Figura 6.3: Respostas para FUP.

Fonte: o Autor.

A maior parte dos participantes, conforme a questão FUP.1, considerou que “o SMartyModeling é objetivo e não causou confusão durante seu uso”: 6 concordam totalmente (16,2%), 21 concordam (56,8%), 6 são neutros (16,2%) e 4 discordam (10,4%). A questão FUP.4 aborda se “o SMartyModeling foi considerado de fácil compreensão”: 6 concordam totalmente (16,2%), 23 concordam (62,2%), 7 neutros (18,9%) e 1 discorda (2,7%). Apesar de a maioria dos participantes considerar o ambiente objetivo e de fácil compreensão, a análise das questões abertas permitiu identificar a dificuldade de realização de algumas operações devido a fatores como: falta de informações, compreender os atalhos e modelagem com a interface gráfica.

A maioria dos participantes considerou, conforme apresentado na questão FUP.2, “o SMartyModeling fácil de usar para gerenciar LPSs”: 11 concordaram totalmente (29,7%),

17 concordaram (45,9%), 8 neutros (21,6%) e 1 discorda (2,7%). Em relação à questão FUP.5, sobre “a facilidade de lembrar como realizar tarefas usando o SMartyModeling”: 11 concordaram totalmente (29,7%), 19 concordaram (51,3%), e 7 (18,9%) neutros.

A questão FUP.3 é respondida em uma lógica inversa, interrogando se “SMartyModeling requer muito esforço” e os resultados foram: 5 discordam totalmente (13,5%), 21 discordam (56,8%), 7 neutros (18,9%), 3 concordam (8,1%) e 1 concordo totalmente (2,7%). Embora a maior parte concorde que o ambiente não exige muito esforço para realizar as atividades, a partir das respostas abertas foi possível discutir os fatores que levaram alguns participantes a discordarem. E finalmente, a FUP.6 questiona se o “SMartyModeling é fácil de usar” e o resultado foi: 11 concordaram totalmente (29,7%), 20 concordaram (54,1%), 5 neutros (13,5%) e 1 discorda (2,7%).

6.5.4 System Usability Scale (SUS)

O SUS descreve originalmente dez questões, mas considerando o cenário de aplicação do SMartyModeling, foram selecionadas e adaptadas seis questões. O gráfico com as respostas é apresentado na Figura 6.4.

Figura 6.4: Respostas para SUS.

Fonte: o Autor.

A questão SUS.1 pergunta se o participante “considera usar SMartyModeling com frequência”, e como resultado: 8 concordaram totalmente (21,6%), 16 concordaram (43,2%), 11 neutros (29,7%) e 2 discordaram (5,4%). A SUS.2 questiona se “SMartyModeling é desnecessariamente complexo” e o resultado é: 13 discordaram totalmente (35,1%), 15 discordam (40,5%), 7 neutros (18,9%), 1 concorda (2,7%) e 1 concorda

totalmente (2,7%). Com base nos resultados, SMartyModeling não foi considerado complexo desnecessariamente, no entanto, essas duas respostas discordantes motivam explorar possíveis atividades que mostraram-se complexas.

A SUS.3 questiona se o participante “considera as funções do ambiente bem integradas”. Não obtivemos respostas discordantes nesta questão: 6 concordaram totalmente (16,2 %), 24 concordaram (64,9%) e 7 neutros (18,9%). A SUS.4 questiona se “há muita inconsistência no SMartyModeling”, e como resultado: 8 discordaram totalmente (21,6%), 21 discordaram (56,8%), 6 são neutros (16,2%) e 2 concordaram (5,4%). Embora a maioria não considere o SMartyModeling muito inconsistente, essas duas respostas negativas são relevantes para discussão sobre as limitações da ferramenta.

O SUS.5 questiona se o participante “acredita que outras pessoas aprenderiam a usar o ambiente rapidamente” e o resultado foi: 11 concordaram totalmente (29,7%), 19 concordaram (51,4%), 5 neutros (13,5%) e 2 discordaram (5,4%). Apesar de duas respostas discordarem, a maioria considerou a ferramenta fácil de aprender a usar. Por fim, o SUS.6 pergunta se o “SMartyModeling é um sistema em bom nível de Usabilidade”. O nível de usabilidade apresentou respostas mais negativas em relação ao UP e FUP, porém a maioria dos participantes ainda assim considerou o ambiente em bom nível de usabilidade: 8 concordaram totalmente (21,6%), 23 concordaram (62,2 %), 4 neutros (10,8%) e 2 discordaram (5,4%).

6.5.5 Questões Gerais (QG)

A análise das respostas abertas foi realizada por meio de procedimentos de *Grounded Theory* (Corbin e Strauss, 2008), atribuindo-se rótulos às seções do texto (*open coding*), e agrupadas e categorizadas (*axial coding*) de acordo com as respostas discursivas dos participantes. A interpretação das respostas abertas permitiu uma análise mais elaborada das avaliações positivas e negativas. A Figura 6.5 apresenta o resumo dos pontos positivos, as limitações e as dificuldades identificadas na análise das respostas abertas.

A QG.1 aborda os aspectos negativos, dificuldades e limitações ao usar SMartyModeling. Algumas avaliações negativas de desempenho (UP.3), objetividade (FUP.1), esforço (FUP.3) e inconsistência (SUS.4) são melhor compreendidas analisando algumas respostas abertas. Das trinta e sete respostas, oito delas não descrevem dificuldades, nem sugerem melhorias para a ferramenta. Foi possível identificar as seguintes limitações:

- **Associação entre os elementos:** dificuldade em criar e manipular as associações dos diagramas, pelos seguintes trechos “no momento de estabelecer a relação entre os elementos, mesmo escolhendo o tipo de relação não fui capaz de estabelecê-las” (R.7);

Figura 6.5: Resumo dos Pontos Positivos e Negativos das Questões Gerais.

Fonte: o Autor.

“Eu não consegui definir relacionamentos entre componentes” (R.9); “os tipos de relacionamentos disponíveis no Painel de botões são muito ocultos. Eu acredito que eles poderiam ser mais explícitos com um ícone ou seta” (R.18); “Tive dificuldades em criar relacionamentos dentro dos diagramas” (R.25); “No diagrama de classes é bastante complicado arrastar ou criar um relacionamento. As duas funções são realizadas da mesma forma, ou seja, clicar e arrastar, mas em áreas específicas da área” (R.27); “Não consegui criar as associações que conectam os componentes do diagrama” (R.34); e “Eu encontrei uma confusão para incluir relacionamentos no FM” (R.36).

- **Falta de informação:** alguns participantes descreveram a falta de informação para realizar certas operações, destacando a dificuldade em compreender as instruções para realizar as atividades, destacando os seguintes trechos: “seria possível na hora de criar um novo projeto estabelecer um fluxo de etapas para orientar o usuário no desenvolvimento da tarefa” (R.7); “Poderia ter um tutorial de uso e atalhos” (R.8); “Poderia haver uma ajuda integrado à ferramenta” (R.11); “Eu me confundi com ícones sem explicação” (R.19); “Nenhum documento explicando o sistema para usar os recursos do diagrama” (R.26); “Acredito que inserir um *link* com tutoriais rápidos irá reduzir muito os erros” (R.28); e “Eu acredito que você pode pensar em uma abordagem para explicar brevemente o que cada componente faz” (R.32).

- **Instanciação de produtos:** alguns participantes expressaram a dificuldade em criar um novo produto e instanciar diagramas, considerando os seguintes trechos: “Acredito que configurar a ferramenta para criar um produto é a etapa mais complicada que pode ser melhorada até agora. O processo de instanciar um diagrama, associar instâncias a um produto e exportar um produto pode ser cansativo dependendo do projeto” (R.10); “Eu gostaria de instanciar produtos usando o diagrama de *features* da mesma forma que é possível usando os diagramas UML” (R.12); e “Poderia haver uma prévia das instâncias geradas a partir da Linha de Produtos com um passo-a-passo, poderia ser mais intuitivo se todas as ações e campos tivessem uma dica de ferramenta com uma explicação, como no passo a passo etapa para definir novas instâncias” (R.24).
- **Limitação com o *Undo/Redo*:** esta operação apresentou diversos problemas: “Os botões desfazer e refazer não estão funcionando” (R.21); “Desfazer e Refazer não funcionou no Diagrama de Sequência” (R.24); e “Desfazer e Refazer não funcionou para mim, nem CTRL + Z” (R.32).
- **Uso de novas tecnologias:** algumas sugestões foram no sentido de expandir para a versão web ou explorar novas linguagens e bibliotecas. “A biblioteca Swing parece desatualizado, ele não se integra bem com o desktop nativo. O ideal seria o Qt, mas é complexo para múltiplas plataformas. Uma solução seria testar o JavaFX.” (R.2); e “Uma versão web tornaria possível integrar a ferramenta com aplicações web” (R.8).

A QG.2 questiona os aspectos positivos ao usar SMartyModeling. A maioria das avaliações sobre UP, FUP e SUS foi positiva conforme apresentado nas Seções 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Explorando as respostas abertas foi possível identificar os seguintes pontos positivos:

- **Facilidade de uso:** a maioria das respostas menciona facilidade de uso, reforçando as respostas apresentadas na Seção 6.5.3: “Excelente ferramenta. Fácil usabilidade e instalação, além de ser intuitivo quanto aos botões, facilitando o uso” (R.5); “É fácil de usar e intuitivo de usar” (R.6); “É fácil usar os diagramas UML. Todos os menus são bem distribuídos. Exportar classes é muito bom para acelerar o desenvolvimento.” (R.8); “Fácil de aprender a usar. - Boa navegabilidade - Menus intuitivos.” (R.27); e “Fácil de usar; *Screen* intuitivo (semelhante a outras ferramentas do mercado), *design* bonito, mas que pode ser melhorado.”.

- **Interface intuitiva:** algumas respostas mencionam a interface clara e intuitiva para realizar as operações: “Interface clara e fácil de aprender e usar. Árvore de menus bem dividida e intuitiva” (R.1); “A ferramenta é fácil e intuitiva de usar porque representa a variabilidade através de estereótipos e notação de associação” (R.12); “Recursos fáceis de usar, intuitivos e bem organizados” (R.15); “SMartyModeling tem excelente usabilidade, muito prático e intuitivo” (R.25); “é relativamente rápido e intuitivo criar os diagramas, a interface é bem feita e limpa” (R.31); e “A maior parte de seu uso é bastante intuitivo” (R.36).
- **Conceitos de LPS:** algumas respostas mencionam a facilidade de aplicar os conceitos de LPS: “Fácil de criar e controlar a variabilidade” (R.1); “A ferramenta suporta os diagramas UML mais importantes e é provavelmente uma das únicas ferramentas que suportam LPS” (R.2); “É muito fácil e eficiente representar a variabilidade de processos ou produtos com SMartyModeling” (R.3); “O ponto positivo da ferramenta é que os termos usados para LPS são adequados aos conceitos, isso também em relação à UML” (R.7); “Uma ferramenta para modelar facilmente LPS” (R.11); “Possui os principais diagramas UML para modelar LPSs baseados em UML. Auxilia na modelagem e gerenciamento de atividades de variabilidade. SMartyModeling é muito útil para gerenciar LPSs baseados em UML” (R.18); “A ferramenta apresenta uma variedade de diagramas todos conectados ao desenvolvimento de LPS, o que facilita o projeto de LPS” (R.35); e “Sobre as variabilidades, acho que você pode gerenciá-las de uma maneira fácil” (R.37).

A QG.3 teve como objetivo extrair uma opinião geral dos participantes do estudo. Em resumo, os seguintes pontos foram identificados:

- **Eficiência em trabalhar com LPS:** mencionado em 30 respostas, a importância do ambiente para suportar as principais atividades de gerenciamento de LPS, por exemplo: “Minha opinião é que é uma ferramenta que tem grande potencial para gerenciamento de linha de produtos” (R.7); “SMartyModeling é uma ótima ferramenta para colaborar com as necessidades de gerenciamento de LPSs baseadas em UML, é intuitivo e fácil de usar” (R.16); e “É uma ótima ferramenta para quem já tem LPS e precisa documentar” (R.23).
- **Integração de LPS com modelagem de diagramas:** mencionada em 15 respostas: “É uma boa ferramenta para modelar e gerenciar diagramas UML” (R.1); “para representar quaisquer LPSs com a possível variabilidade, e porque as notações UML são familiares para a maioria dos profissionais” (R.3); “Excelente, a ferramenta

tem versatilidade para poder usar qualquer perfil UML” (R.11); “A integração de conceitos de variabilidade em diagramas UML é algo novo para mim e vou usar e recomendar esta ferramenta” (R.12); e “Em geral, é uma ferramenta que pode facilitar e auxiliar o gerenciamento de LPS representado por UML e SMarty” (R.21).

- **Melhorias Gráficas:** por outro lado, algumas melhorias específicas no ambiente foram sugeridas: “Mas ainda precisa de mais maturidade para sua aplicação prática na indústria. É necessário implementar várias funcionalidades e estendê-las, principalmente, em relação à sua principal funcionalidade de permitir a modelagem e gerenciamento da variabilidade em LPS através de UML” (R.18); “É necessário uma evolução da tecnologia” (R.20); “Do meu ponto de vista como desenvolvedor e usuário, eu poderia sugerir melhorias no *layout* (espaçamento, *labels*, uso de tela)” (R.24); “Talvez seja necessário melhorar o mecanismo de seleção dos objetos, às vezes tive dificuldades” (R.31); e “Eu acredito que a ferramenta é um primeiro passo em um ambiente de modelagem bem definido para o desenvolvimento de LPS. Ainda há muito espaço para melhorias, principalmente considerando a UX” (R.35).

6.6 Ameaças à Validade

As principais ameaças à validade deste estudo foram:

- **Ameaças à validade da conclusão:** a maior preocupação é o tamanho da amostra, que é uma ameaça à validade da conclusão. Dependendo do número de participantes, o resultado pode não ser relevante do ponto de vista estatístico. Como 37 participantes responderam ao questionário, dentro do possível, esta ameaça foi mitigada.
- **Ameaças à validade de *constructo*:** o questionário foi construído selecionando perguntas aplicadas em vários estudos de avaliação. Em relação ao nível de conhecimento dos participantes, foi apresentado um documento apresentando as características do ambiente a ser avaliado, e selecionado participantes que já possuem um conhecimento básico sobre LPS.
- **Ameaças à validade interna:** foi necessário lidar com as seguintes ameaças: diferenças entre os participantes: essas diferenças podem influenciar os resultados. Para minimizar essa ameaça, foi necessário equilibrar o nível de conhecimento do estudo com um documento apresentando exemplos básicos de modelagem; e Influência externa: devido à natureza remota da pesquisa, que é difícil controlar

qualquer tipo de influência sobre outras pessoas. Para tentar evitar essa situação, apresentamos uma visão geral da ferramenta com todos os recursos e exemplos e, na sequência, o questionário com as perguntas a serem respondidas. O objetivo foi construir o questionário não muito extenso.

- **Ameaças à validade externa:** duas ameaças foram detectadas: participantes: houve alguma dificuldade em encontrar participantes para participar neste estudo. A seleção dos participantes foi feita considerando seus conhecimentos prévios; e instrumentação: para este estudo, não foram encontradas LPSs maiores que representassem software industrial. Assim, entre as LPSs disponíveis modeladas em UML, sugerimos AGM e *Mobile Media*, apresentando exemplos com todos os diagramas suportados pelo SMartyModeling, mas deixamos aos participantes a escolha das LPSs para realizar a avaliação.

6.7 Considerações Finais

Este capítulo descreveu o planejamento, execução e análise dos dados de um estudo de viabilidade do SMartyModeling, considerando aspectos relacionados à Utilidade, Facilidade de Uso e Usabilidade. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de opinião, com as respostas expressas utilizando a escala *Likert*. Em relação à UP, foram abordadas questões sobre a UP na modelagem de LPSs, controle sobre o trabalho, desempenho, produtividade e utilidade. Conforme apresentado na Seção 6.5.2, os resultados foram positivos para o ambiente. Em relação à FUP, foram apresentadas questões relacionadas à objetividade, simplicidade, facilidade de gerenciamento, esforço de uso, facilidade de compreensão das funcionalidades, facilidade de execução de operações e facilidade de uso. Conforme apresentado na Seção 6.5.3, os resultados também foram positivos. Em relação à SUS, foram consideradas questões sobre o uso futuro, complexidade, integração de funcionalidades, consistência, velocidade de aprendizado e o nível de usabilidade. Conforme discutido na Seção 6.5.4, a maioria das respostas foram igualmente positivas. A última seção do questionário é voltada à Questões Gerais (QG), composta de respostas discursivas. As questões abertas foram fundamentais para complementar as questões respondidas com escala *Likert*. A análise das questões abertas permitiu a identificação direta de pontos para a melhorar no ambiente, bem como permitiram compreender que a ferramenta atende ao seu objetivo principal: apoiar a modelagem do LPS, além de possibilitar elencar as limitações, dificuldades e erros relatados pelos participantes, como discutido na Seção 6.5.5.

Discussão dos Resultados

7.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo é ampliada a discussão a respeito dos resultados obtidos nos estudos empíricos apresentados nos Capítulos 4, 5 e 6. Inicialmente, este trabalho tinha o objetivo de avaliar elementos da VMTools-RA sobre a perspectiva de uma arquitetura instanciada. No entanto, diante da ausência de estudos que apresentem avaliações de Arquiteturas de Referência a partir de uma arquitetura instanciada (Apêndice A), foi necessário restringir o escopo deste trabalho à uma análise a respeito da viabilidade de adotar a VMTools-RA para a instanciação da arquitetura do SMartyModeling. A discussão da viabilidade é feita com base nos resultados das avaliações realizadas neste trabalho. A Seção 7.2 apresenta uma discussão mais ampla a partir dos resultados obtidos. A Seção 7.3 discute as lições aprendidas no decorrer deste trabalho, desde o levantamento de requisitos, o processo de instanciação da arquitetura, a implementação das funcionalidades e os problemas relatados nas avaliações. A Seção 7.4 descreve as melhorias em andamento no ambiente, resultando em um conjunto de novos estudos. E a Seção 7.5 apresenta as considerações finais deste capítulo.

7.2 Sumarização dos Resultados

Neste trabalho, foi apresentado o processo de instanciação e implementação da arquitetura do SMartyModeling a partir da VMTools-RA. O SMartyModeling foi avaliado sobre três perspectivas: uma avaliação empírica a respeito das soluções propostas sobre o ponto de

vista arquitetural, um experimento comparativo analisando a eficiência e a efetividade em relação à uma ferramenta UML de propósito geral e uma avaliação de aspectos relacionados à utilidade, facilidade de uso e usabilidade. Os resultados destas avaliações permitem ampliar a discussão sobre a viabilidade de adotar a VMTools-RA para instanciar a arquitetura do SMartyModeling.

A avaliação da arquitetura feita por meio de um estudo de campo, descrita no Capítulo 4, apresentou evidências mais claras a respeito da viabilidade da VMTools-RA. Os especialistas avaliaram a VMTools-RA como viável para a instanciação de arquiteturas, com base na revisão dos requisitos arquiteturas, pontos de vista, visões e elementos descritos pela VMTools-RA. Em uma outra perspectiva, a avaliação das soluções propostas para a arquitetura instanciada obteve bons resultados para aspectos relacionados à completude, clareza e objetividade. Apesar de ser possível identificar algumas limitações, os especialistas consideram que a arquitetura instanciada representa claramente os conceitos essenciais sobre variabilidade no contexto de LPS. Os bons resultados desta avaliação apresentam indícios que reforçam a viabilidade de adotar a VMTools-RA, principalmente para a representação de variabilidades e das principais atividades do GV.

Com o objetivo de complementar os resultados e expandir a discussão, surgiu a motivação de planejar um estudo experimental. Este estudo foi feito a partir de uma perspectiva mais prática, com a finalidade de encontrar evidências sobre os impactos iniciais do SMartyModeling na modelagem de LPS. Portanto, o estudo experimental, descrito no Capítulo 5, teve como objetivo analisar a eficiência e a efetividade do SMartyModeling e do Astah, uma ferramenta UML de propósito geral. Com base nos dados do experimento e a partir de métodos estatísticos e da análise dos *boxplots* foi possível identificar o maior nível de eficiência do Astah em relação ao SMartyModeling, principalmente pelo maior intervalo de tempo necessário para a modelagem usando o SMartyModeling. No entanto, as evidências indicaram uma vantagem da efetividade do SMartyModeling em relação ao Astah, principalmente relacionado ao maior número de acertos usando o SMartyModeling. Assim, conforme discutido na Seção 5.4.3, as limitações do SMartyModeling foram principalmente associadas aos eventos de manipulação no painel de diagrama, que acabaram exigindo um intervalo de tempo maior para a modelagem. Por outro lado, o número menor de erros está principalmente associado ao suporte para a definição de variabilidades e representação dos conceitos de LPS. Estas evidências reforçam a importância de considerar os requisitos arquiteturais e as atividades definidas pela VMTools-RA, especialmente os elementos relacionados a identificação, descrição e representação de variabilidades.

A partir das limitações identificadas no experimento, especialmente relacionadas aos eventos para a modelagem dos diagramas, foi possível refatorar e corrigir problemas do painel de modelagem. Este cenário motivou o planejamento de uma nova avaliação, desta vez considerando fatores relacionados à usabilidade, com o objetivo de analisar o nível de aceitação do SMartyModeling com potenciais usuários, complementar os resultados e encontrar novas evidências sobre a aplicação dos conceitos de LPS. O estudo de viabilidade do SMartyModeling, descrito no Capítulo 6, foi realizado por meio de uma pesquisa de opinião com o objetivo de mensurar o nível de aceitação do SMartyModeling, a partir da experiência de potenciais usuários. O questionário foi construído com base nos métodos *Technology Acceptance Model* e *System Usability Scale*, avaliando aspectos relacionados à Utilidade Percebida (UP), Facilidade de Uso Percebida (FUP) e Usabilidade (SUS). De uma maneira geral, os resultados foram positivos para todos os aspectos relacionados à UP, FUP e SUS. No entanto, a análise das questões abertas foi essencial, pelo fato de permitir a identificação de pontos para melhoria do ambiente, incluindo as limitações, dificuldades e erros relatados pelos participantes. Os resultados desta avaliação complementaram as evidências encontradas no experimento, principalmente em relação às limitações na manipulação de eventos do painel de modelagem. Os resultados também indicaram que o SMartyModeling atende ao seu objetivo principal: apoiar a modelagem de LPSs baseadas em UML, principalmente na definição e representação de variabilidades. Assim, a aplicação dos conceitos de LPS e a representação das variabilidades em modelos UML ressaltam o benefício de adotar a VMTools-RA para a instanciação do ambiente.

Portanto, a instanciação e implementação de uma arquitetura permitiu uma discussão mais ampla a respeito da viabilidade de adotar a VMTools-RA para a definição de novas arquiteturas. Inicialmente, Allian (2016) avaliou a VMTools-RA por meio de um *checklist*, com base na revisão da documentação da VMTools-RA por especialistas. No entanto, a implementação e as avaliações da arquitetura instanciada permitem expandir a discussão sobre a viabilidade da VMTools-RA, em especial, considerando que o SMartyModeling obteve bons resultados em relação à modelagem de LPSs baseadas em UML nas avaliações realizadas.

7.3 Lições Aprendidas

A instanciação da arquitetura a partir da VMTools-RA resultou em uma oportunidade de reaproveitar parte considerável do conhecimento reunido sobre variabilidade por uma Arquitetura de Referência. A VMTools-RA descreve seus pontos de vista, visões e elementos com clareza, no entanto, em um alto nível de abstração. Neste sentido,

para a instanciação do ambiente, o maior desafio foi propor as soluções arquiteturais, considerando o conceito de variabilidade para o contexto de Linha de Produto de Software. Para a instanciação, a VMTools-RA facilitou especialmente a compreensão dos principais conceitos relacionados às atividades que compõem o Gerenciamento de Variabilidades. Os requisitos arquiteturais auxiliaram na definição do escopo do ambiente e a visão de variabilidade permitiu representar os conceitos essenciais sobre variabilidade nas classes de modelo. A visão de processo facilitou o entendimento das regras de negócio e a organização dos componentes da arquitetura conforme os módulos identificados para o ambiente.

Os resultados do estudo experimental (Capítulo 5) e do estudo de viabilidade (Capítulo 6) ressaltam a importância de uma interface gráfica intuitiva e um painel de modelagem rápido para a manipulação dos elementos de um diagrama. Apesar dos resultados evidenciarem a aplicação prática dos conceitos de Linha de Produto de Software, os resultados do experimento indicam a necessidade de um intervalo de tempo maior para a modelagem usando o SMartyModeling. A correção dos pontos a melhorar, detalhados na Seção 6.5.5, é fundamental para consolidar o ambiente como uma solução confiável, segura e eficaz para o gerenciamento de LPS, permitindo assim a adoção do ambiente em larga escala.

7.4 Melhorias em Andamento

A partir dos resultados obtidos das avaliações realizadas foi possível identificar os principais pontos a melhorar no SMartyModeling. As melhorias foram analisadas a partir das limitações, problemas e eventuais sugestões apresentadas pelos participantes.

Um conjunto de testes foi planejado e executado como trabalho de conclusão de curso, por um profissional que não participou de nenhuma etapa do desenvolvimento do SMartyModeling. O profissional responsável pela realização dos testes exploratórios possui experiência em técnicas de testes aplicadas no mercado de trabalho, em especial em testes exploratórios, e o principal objetivo foi explorar livremente as funcionalidades do ambiente. Como resultado, foram encontrados 12 defeitos. A maior parte dos defeitos está relacionada com as operações de abrir e salvar projetos e com a manipulação de eventos no painel de modelagem. As correções vêm sendo implementadas para o ambiente.

A modelagem de *features* apresentou algumas limitações para a manipulação de eventos. A notação adotada para representação das *features* inclusivas e exclusivas não estava clara e precisa. Assim, a refatoração do módulo para a modelagem de *features* vem sendo implementada como um trabalho de iniciação científica, adotando uma notação mais clara para a representação visual das *features*. O módulo incluirá uma forma de

exportação para o intercâmbio de dados dos modelos de *features*, de forma que, ofereça suporte à interoperabilidade com outras ferramentas, como pure::varians, FeatureIDE e SPLOT.

O módulo de rastreabilidade do SMartyModeling apresentou algumas limitações em relação ao gerenciamento e controle sobre os artefatos de uma LPS, ficando muito restrito à rastreabilidade manual, o que dificulta a manipulação em LPSs extensas. Diante disso, a construção de um módulo complementar de gerenciamento de rastreabilidade de artefatos de LPS, o SMartyModelingTrace, vem sendo desenvolvido como um trabalho de iniciação científica. O principal objetivo é complementar o módulo de rastreabilidade, ampliando para técnicas mais eficazes e consolidadas.

O ambiente atualmente oferece suporte a descrição básica de requisitos, incluindo um módulo de modelagem de *features* e de diagramas UML. No entanto, com objetivo de complementar as funcionalidades relacionadas à Engenharia de Requisitos, um módulo para o gerenciamento de requisitos de uma LPS vem sendo desenvolvido como trabalho de iniciação científica. O principal objetivo é complementar o módulo atual, incluindo técnicas para identificação de *features* e casos de uso candidatos à LPS.

7.5 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentado um resumo dos resultados obtidos nas avaliações realizadas. O objetivo foi discutir de uma maneira mais ampla os resultados das três avaliações, enfatizando os fatores que indicam a viabilidade de adotar a VMTools-RA para a instanciação da arquitetura. Este capítulo também buscou ressaltar as lições aprendidas no decorrer deste trabalho e apresentar as melhorias em andamento para a evolução do ambiente.

Conclusão

A comunidade de Engenharia de Software empenha considerável esforço no estabelecimento de técnicas que apoiem a produção de software em larga escala. Abordagens que empregam o reúso de ativos, como requisitos arquiteturais, componentes, artefatos e código-fonte, apresentam-se progressivamente eficientes no decorrer do processo de desenvolvimento de software. Neste sentido, a abordagem de Linha de Produto de Software (LPS) consolida-se como efetiva no desenvolvimento de uma família de produtos, a partir reutilização sistemática de artefatos, com a finalidade de reduzir o tempo para a produção, diminuir os riscos e custos, aumentar a qualidade dos artefatos, e reaproveitar os ativos. O núcleo de artefatos compreende os principais ativos de uma LPS, sendo os artefatos classificados como obrigatórios, opcionais. As variabilidades correspondem às alternativas de projeto, resultando nas diferentes possibilidades dos produtos a serem instanciados. Portanto, o Gerenciamento de Variabilidades (GV) é uma atividade fundamental para o sucesso de uma LPS, sendo responsável por identificar, descrever, representar e organizar as variabilidades de uma LPS, por meio de um processo claro e sistematizado.

No entanto, estudos relatam a limitação em encontrar ferramentas que ofereçam suporte às principais atividades que compõem o ciclo de vida das LPSs. A ausência de ferramentas que automatizem as atividades relacionadas ao GV compromete consideravelmente a adoção da abordagem, em especial, considerando projetos complexos e extensos. Neste cenário, o desenvolvimento do SMartyModeling, um ambiente voltado especificamente para a engenharia de LPS, corresponde à uma solução prática que tem como finalidade facilitar a adoção da abordagem LPS. A arquitetura do SMartyModeling

foi instanciada a partir da VMTools-RA, uma Arquitetura de Referência (AR) que corresponde à uma fonte de informações confiável a respeito de variabilidade. A VMTools-RA facilitou consideravelmente a compreensão dos conceitos, e apoiou o desenvolvimento do ambiente.

8.1 Contribuições

O principal resultado deste trabalho foi o desenvolvimento de um ambiente para a engenharia de LPSs baseadas em UML, denominado SMartyModeling, com a finalidade de oferecer suporte às principais atividades presentes no ciclo de vida das LPSs. A arquitetura do SMartyModeling foi instanciada a partir da VMTools-RA, e uma série de decisões foram tomadas no decorrer do processo de instanciamento, em especial, considerando os requisitos arquiteturais, os pontos de vista e suas respectivas visões. A instanciamento de arquiteturas a partir de uma AR corresponde a um processo de maturidade, permitindo analisar minuciosamente as etapas do processo de instanciamento, com o objetivo de identificar as contribuições e as possíveis limitações, que permitem uma eventual evolução da própria AR.

Além da contribuição principal, a implementação de um ambiente, partindo da definição de uma arquitetura própria, possibilita que as estruturas sejam adaptadas e estendidas para novos módulos e funcionalidades. A licença do ambiente permite a cópia e compartilhamento de informações. Os elementos da arquitetura foram organizados de acordo com os módulos que fazem parte, com a finalidade de facilitar a utilização da estrutura como base para a criação, adaptação e evolução de novas soluções.

Do ponto de vista teórico, outra contribuição importante deste trabalho foi a investigação do estado da arte a respeito de avaliações de ARs por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), apresentada no Apêndice A. A execução da RSL permitiu uma compreensão mais sólida sobre ARs, os principais conceitos relacionados, e os tipos de avaliações empíricas empregados para analisar uma AR. Portanto, a RSL resultou no conhecimento a respeito dos tipos de estudos empíricos e uma análise dos artefatos e elementos da AR avaliados e o contexto de aplicação das ARs.

As avaliações empíricas deste estudo apresentaram uma série de contribuições. O estudo de campo feito com especialistas teve como objetivo avaliar a arquitetura do ambiente (Capítulo 4), e permitiu ampliar a discussão sobre a viabilidade de adotar a VMTools-RA para apoiar o desenvolvimento do SMartyModeling, bem como identificar as limitações para melhorar a arquitetura do ambiente. O experimento comparativo entre o SMartyModeling e uma ferramenta para UML de propósito geral (Capítulo 5)

avaliou aspectos como eficiência e efetividade, permitindo assim discutir as principais limitações na modelagem de diagramas usando o SMartyModeling, e os benefícios de representar as variabilidades por meio de um ambiente próprio para LPS. Por fim, o estudo de viabilidade, considerando aspectos sobre utilidade, facilidade de uso e usabilidade do SMartyModeling (Capítulo 6) permitiu uma compreensão mais precisa do nível de usabilidade, a partir do ponto de vista de potenciais usuários do ambiente. A identificação de alguns pontos a melhorar permitem uma futura evolução do ambiente, em especial, a refatoração de algumas funcionalidades que dificultaram a experiência dos participantes.

Portanto, este trabalho contribuiu principalmente com o desenvolvimento de um ambiente para a engenharia de LPSs baseadas em UML. Em resumo, as contribuições estenderam sobre a perspectiva: **prática**, com a instanciação da arquitetura e implementação de um ambiente; **teórica**, com a investigação sobre avaliações empíricas de ARs por meio da RSL; e **empírica**, com o planejamento e execução de três avaliações sobre o SMartyModeling, avaliando as soluções propostas do ponto de vista arquitetural, um experimento comparativo e uma avaliação da usabilidade.

Publicações dos Resultados e Contribuições:

- SILVA, L. F.; OLIVEIRAJR, E. **Avaliação Empírica da VMTools-RA: uma Arquitetura de Referência de Software**. In: *Workshop de Teses e Dissertações (WTDSOft) – Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSOft)*, p. 17-23, 2019.
- SILVA, L. F.; OLIVEIRAJR, E.; ZORZO, A. **Feasibility Analysis of SMarty-Modeling for Modeling UML-based Software Product Lines**. In: *22nd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)*, p. 442-449, 2020.
- SILVA, L. F.; OLIVEIRAJR, E. **Evaluating Usefulness, Ease of Use and Usability of an UML-based Software Product Line Tool**. In: *Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES) – Trilha de Pesquisa*, 2020.
- SILVA, L. F.; OLIVEIRAJR, E. **Modeling and Configuring UML-based Software Product Line with SMartyModeling**. In: *IV Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*, 2020.
- SILVA, L. F.; FERNANDES, B.; OLIVEIRAJR, E. **Evolução do ambiente SMartyModeling por meio de Testes Exploratórios**. In: *IV Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*, 2020.

- SILVA, L. F; OLIVEIRA JR, E. **SMartyModeling: an Environment for Engineering UML-based Software Product Lines**. In: *International Working Conference on Variability Modelling of Software-Intensive Systems (VaMoS)*, 2021.

8.2 Dificuldades e Limitações

A principal dificuldade encontrada no decorrer deste trabalho foi a escassez de trabalhos que apresentem técnicas para avaliar uma AR sobre a perspectiva de uma instância arquitetural. Inicialmente, este trabalho tinha como objetivo avaliar a VMTools-RA a partir da arquitetura instanciada para o SMartyModeling, no entanto, diante da ausência de estudos que descrevam avaliações desta natureza, foi necessário modificar o escopo deste trabalho, passando a concentrar as avaliações a respeito da arquitetura instanciada, que possibilitam a discussão sobre a viabilidade de adotar a VMTools-RA para o desenvolvimento de uma ferramenta.

Outra dificuldade foi a ausência de um guia mais detalhado para a instanciação de arquiteturas a partir da VMTools-RA. O exemplo de aplicação da VMTools-RA apresentado por Allian (2016) é restrito à uma instância simplificada, não chegando ao ponto de propor detalhes mais específicos das decisões arquiteturais e das soluções práticas projetadas, não chegando a ser devidamente implementado. Portanto, a arquitetura do SMartyModeling foi a primeira arquitetura instanciada e implementada a partir da VMTools-RA.

Neste trabalho, as limitações foram relacionadas à instanciação da arquitetura e às restrições no planejamento e execução das avaliações. A instanciação ficou mais concentrada nos módulos e atividades descritas pelo pacote de Gerenciamento de Variabilidades da VMTools-RA, portanto, alguns módulos relacionados ao Gerenciamento Organizacional e de Suporte foram desconsiderados na instanciação da arquitetura, pelo fato de não contemplarem funcionalidades essenciais relacionadas à engenharia de LPS, objetivo principal do ambiente.

As limitações relacionadas às avaliações foram discutidas nas Seções 4.6, 5.5 e 6.6. Para a avaliação da arquitetura (Capítulo 4), a maior limitação foi relacionada ao restrito número de especialistas. Em relação ao experimento (Capítulo 5), a maior limitação foi justamente a dificuldade em encontrar ferramentas para a comparação com o SMartyModeling, fato que motivou um experimento analisando o tempo para modelagem e o número de erros em relação à uma ferramenta UML. Em relação ao estudo de viabilidade (Capítulo 6), o estudo foi restrito à modelagem de diagramas e gerenciamento de variabilidades. Com o objetivo de não deixar o estudo cansativo e extenso, foram

desconsiderados os módulos responsáveis pela descrição de requisitos, rastreabilidade entre elementos, definição de métricas e aplicação de medições.

8.3 Trabalhos Futuros

Conforme a identificação dos requisitos, a instanciação da arquitetura, e a implementação do SMartyModeling, somados às avaliações realizadas, e de acordo com as contribuições e limitações, é possível discutir correções, expansões e evoluções, com o objetivo de continuar o trabalho desenvolvido. Como trabalhos futuros, é possível apresentar novas contribuições práticas e teóricas.

Conforme os resultados apresentados na avaliação descrita no Capítulo 4, é possível planejar alterações nas soluções propostas para o SMartyModeling. Estas alterações representam uma evolução na arquitetura do ambiente, permitindo incorporar soluções mais seguras e confiáveis. A análise das respostas sobre a avaliação da arquitetura abre a possibilidade de um estudo mais minucioso, que investigue e discuta alterações viáveis nas visões, elementos e conceitos que compõem a VMTools-RA.

A inclusão de novos módulos ao SMartyModeling, incluindo as funcionalidades e os elementos da VMTools-RA não considerados na instanciação da arquitetura atual do ambiente. A principal finalidade é consolidar o SMartyModeling como um ambiente mais completo, com a possibilidade de incluir soluções que atendam principalmente aos módulos relacionados ao Gerenciamento Organizacional e ao Suporte, não muito explorados na versão atual do ambiente. O desenvolvimento de uma API para uso externo do SMartyModeling é igualmente importante, com o objetivo de permitir a utilização do ambiente em diferentes contextos.

O planejamento e execução de novos estudos quantitativos sobre o ambiente é fundamental, principalmente considerando novos experimentos com o objetivo de comparar o SMartyModeling com ferramentas que lidem diretamente com a definição de LPSs. Uma alternativa interessante é expandir para outros atributos e métricas relacionados à eficiência e efetividade. Uma possibilidade consiste em expandir os experimentos considerando LPSs mais complexas, com outros diagramas UML. A replicação dos estudos descritos neste trabalho é igualmente importante, considerando a aplicação de LPSs utilizadas na indústria, e com a participação de mais participantes, com o propósito de encontrar novas evidências e complementar os resultados obtidos neste estudo.

A avaliação da arquitetura do SMartyModeling com métodos como SAAM e ATAM permite um complemento dos resultados deste trabalho. Estas avaliações têm como objetivo melhorar a qualidade da arquitetura, e resultar em alterações que melhorem a

organização dos elementos que compõem o SMartyModeling. Considerando a arquitetura instanciada para o SMartyModeling, uma possibilidade interessante é a comparação com novas arquiteturas instanciadas a partir da VMTools-RA, de modo a permitir a comparação do processo de instanciação, possibilitando expandir a discussão sobre eventuais melhorias em visões e elementos da VMTools-RA e ampliar a discussão sobre a viabilidade de adotar a VMTools-RA.

REFERÊNCIAS

ADDO, I. D.; DO, D.; GE, R.; AHAMED, S. I. A Reference Architecture for Social Media Intelligence Applications in the Cloud. In: *2015 IEEE 39th Annual Computer Software and Applications Conference*, 2015, p. 906–913.

AGNER, L.; LETHBRIDGE, T. A Survey of Tool Use in Modeling Education. In: *2017 ACM/IEEE 20th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS)*, 2017, p. 303–311.

AKIKI, P.; BANDARA, A.; YU, Y. Cedar Studio: An IDE Supporting Adaptive Model-Driven User Interfaces for Enterprise Applications. *EICS 2013 - Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems*, p. 139–144, 2013.

ALLIAN, A. P. *VMTools-RA: uma Arquitetura de Referência para ferramentas de variabilidade de software*. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - Universidade Estadual de Maringá, 2016.

ALMEIDA, E. S. Software Reuse and Product Line Engineering. In: CHA, S.; TAYLOR, R. N.; KANG, K., eds. *Handbook of Software Engineering*, Springer International Publishing, p. 321–348, 2019.

ANGELOV, S.; GREFEN, P. An e-contracting reference architecture. *Journal of Systems and Software*, v. 81, n. 11, p. 1816–1844, 2008.

ANGELOV, S.; GREFEN, P.; GREEFHORST, D. A Classification of Software Reference Architectures: Analyzing Their Success and Effectiveness. *8th European Conference on Software Architecture (WICSA/ECSA)*, Cambridge, UK, p. 141–150, 2009.

ANGELOV, S.; TRIENEKENS, J. J.; GREFEN, P. Towards a Method for the Evaluation of Reference Architectures: Experiences from a Case. In: *Proceedings of the 2nd European Conference on Software Architecture*, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, p. 225–240 (*ECSA 08*, v.5292).

- ANTON, P.; MANA, A.; MUNOZ, A.; KOSHUTANSKI, H. An immersive view approach by secure interactive multimedia proof-of-concept implementation. *Multimedia Tools and Applications*, v. 74, p. 8401–8420, 2013.
- AVGERIOU, P. Describing, Instantiating and Evaluating a Reference Architecture: A Case Study. *Journal of Computer Science*, 2003.
- BARBOSA, E.; FIORAVANTI, M.; NAKAGAWA, E.; MALDONADO, J. Towards the Establishment of a Reference Architecture for Developing Learning Environments. In: *International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE)*, 2013.
- BASHROUSH, R.; GARBA, M.; RABISER, R.; GROHER, I.; BOTTERWECK, G. CASE Tool Support for Variability Management in Software Product Lines. *ACM Comput. Surv.*, v. 50, n. 1, p. 14:1–14:45, 2017.
- BASIL, V.; CALDIERA, G.; CANTONE, G. A reference architecture for the component factory. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, v. 1, 1991.
- BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. *Software Architecture in Practice*. 2 ed. Addison Wesley, 2003.
- BASSO, T.; MORAES, R.; JINO, M.; VIEIRA, M. Requirements, design and evaluation of a privacy reference architecture for web applications and services. In: *Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing, SAC '15*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2015, p. 1425–1432 (*SAC '15*, v.).
- BERA, M. H. G.; OLIVEIRAJR, E.; COLANZI, T. E. Evidence-based SMarty Support for Variability Identification and Representation in Component Models. *ICEIS 2015: Proceedings of the 17th International Conference on Enterprise Information Systems*, v. 2, p. 295–302, 2015.
- BERGER, T.; RUBBLACK, R.; NAIR, D.; ATLEE, J. M.; BECKER, M.; CZARNECKI, K.; WASOWSKI, A. A Survey of Variability Modeling in Industrial Practice. In: *International Working Conference on Variability Modelling of Software-Intensive Systems (VaMoS)*, New York, NY, USA: ACM, 2013, p. 1–8.
- BOSCH, J. From software product lines to software ecosystem. *Proceedings of the 13th International Software Product Line Conference*, p. 111–119, 2009.
- BROOKE, J. SUS: A Retrospective. *J. Usability Studies*, v. 8, n. 2, p. 29—40, 2013.

- BURKERT, M.; ESDOHR, J.; KRUMM, H. A Small-Scale Model House Evaluation platform for Building Automation Systems. In: *2016 IEEE 21st International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, 2016, p. 1–8.
- CAPILLA, R.; BOSCH, J.; KANG, K.-C. *Systems and Software Variability Management - Concepts, Tools and Experiences*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2013.
- CHAUHAN, A.; BABAR, M. A.; PROBST, C. A Process Framework for Designing Software Reference Architectures for Providing Tools as a Service. *International Conference on Product-Focused Software Process Improvement*, p. 111–126, 2016.
- CHAUHAN, M. A.; BABAR, M. A.; SHENG, Q. Z. A Reference Architecture for provisioning of Tools as a Service: Meta-model, Ontologies and Design Elements. *Future Generation Computer Systems*, v. 69, p. 41–65, 2017.
- CHEN, L.; BABAR, M. A.; ALI, N. Variability Management in Software Product Lines: A Systematic Review. In: *Software Product Line Conference (SPLC)*, 2009, p. 81–90.
- CLEMENTS, P. C.; NORTHROP, L. *Software Product Lines: Practices and Patterns*. SEI Series in Software Engineering. Addison-Wesley, 2001.
- CLOUTIER, R.; MULLER, G.; VERMA, D.; NILCHIANI, R.; HOLE, E.; BONE, M. The concept of Reference Architectures. *System Engineer*, v. 13, n. 1, p. 14–27, 2010.
- COBALEDA, L.; MAZO, R.; BECERRA, J.; DUITAMA, J. Reference software architecture for improving modifiability of personalised web applications - A controlled experiment. *International Journal of Web Engineering and Technology*, v. 11, p. 351, 2016.
- CORBIN, J. M.; STRAUSS, A. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 3 ed. Thousand Oaks, California, USA.: Sage Publications, 2008.
- CZARNECKI, K.; EISENECKER, U. *Generative programming: Methods, tools, and applications*. New York, NY, USA: Addison-Wesley, 2000.
- DAI, W.; ZHANG, Z.; WANG, P.; VYATKIN, V.; CHRISTENSEN, J. H. Service-oriented data acquisition and management for industrial cyber-physical systems. In: *2017 IEEE 15th International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, 2017, p. 759–764.
- DAVIDE, F.; VATALARO, F.; COLLOVA, F.; PUGLIA, S.; KIRMAN, B. Intra and Inter Domain Social Information Service (IIDSIS): Definition and evaluation of a supporting

architecture. In: *2012 15th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (NETWORKS)*, 2012, p. 1–6.

DAVIS, F. D. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Q.*, v. 13, n. 3, p. 319–340, 1989.

DEACON, J. *Model-View-Controller (MVC) Architecture*. Relatório técnico, Computer Systems Development, Consulting and Training, 2009.

DENG, Q.; XIE, D.; CHEN, S. A Fuzzy Logic Based QoS Evaluation Model for Wireless Sensor Network. In: *2009 5th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing*, 2009, p. 1–4.

D'HOLLOSY, W. O. N.; VAN VELSEN, L.; HENKET, A.; HERMENS, H. An Interoperable eHealth Reference Architecture for Primary Care. In: *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, 2018, p. 1090–1095.

DoD *Reference Architecture Description*. Relatório Técnico, Department of Defense - Office of the Assistant Secretary of Defense/Networks and Information Integration (OASD/NII), 2010.

DOMINIC, D.; CHHAWRI, S.; EUSTICE, R.; MA, D.; WEIMERSKIRCH, A. Risk Assessment for Cooperative Automated Driving. *CCS '16: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, p. 47–58, 2016.

FELIZARDO, K. R.; NAKAGAWA, E. Y.; FABBRI, S. C. P.; FERRARI, F. C. *Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: Teoria e Prática*. Elsevier Editora Brasil, 2017.

FERNANDEZ, E.; MONGE, R. A Security Reference Architecture for cloud systems. In: *Proceedings of the WICSA 2014 Companion Volume*, WICSA '14 Companion, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2014 (*WICSA '14 Companion*, v.).

FERNANDEZ, E.; MONGE, R.; HASHIZUME, K. Building a security reference architecture for cloud systems. *Requirements Engineering*, v. 21, p. 225–249, 2016.

FIGUEIREDO, E.; CACHO, N.; SANTANNA, C.; MONTEIRO, M.; KULESZA, U.; GARCIA, A.; SOARES, S.; FERRARI, F.; KHAN, S.; CASTOR, F.; DANTAS, F. Evolving software product lines with aspects: An empirical study on design stability. *Proceedings - International Conference on Software Engineering*, p. 261–270, 2008.

FIORAVANTI, M. L.; NAKAGAWA, E. Y.; BARBOSA, E. EducAR: Uma Arquitetura de Referência para Ambientes Educacionais. *XXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) - João Pessoa - PB - Brasil*, 2010.

FURTADO, V. R. *Diretrizes para avaliação de qualidade de quase-experimentos e experimentos controlados em linha de produto de software*. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - Universidade Estadual de Maringá, 2018.

GALSTER, M. Software Reference Architectures: Related Architectural Concepts and Challenges. *CobRA - Montreal, QC, Canada*, p. 1–4, 2015.

GALSTER, M.; AVGERIOU, P. Empirically-Grounded Reference Architectures: A Proposal. In: *Proceedings of the Joint ACM SIGSOFT Conference - QoSA and ACM SIGSOFT Symposium - ISARCS on Quality of Software Architectures - QoSA and Architecting Critical Systems - ISARCS*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2011, p. 153–158.

GALSTER, M.; WEYNS, D.; TOFAN, D.; MICHALIK, B.; AVGERIOU, P. Variability in Software Systems - A Systematic Literature Review. *IEEE Tran. Soft. Eng.*, v. 40, n. 3, p. 282–306, 2014.

GOMAA, H. *Designing Software Product Lines with UML 2.0: From Use Cases to Pattern-Based Software Architectures*. 2006.

GRAAF, B.; VAN DIJK, H.; VAN DEURSEN, A. Evaluating an embedded software reference architecture - industrial experience report. In: *Ninth European Conference on Software Maintenance and Reengineering*, 2005, p. 354–363.

GROSSKURTH, A.; GODFREY, M. W. A Reference Architecture for Web Browsers. *21st IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM'05)*, 2005.

GUERRA, E.; ALVES, F.; KULESZA, U.; FERNANDES, C. A reference architecture for organizing the internal structure of metadata-based frameworks. *Journal of Systems and Software*, v. 86, n. 5, p. 1239–1256, 2013.

VAN GURP, J.; BOSCH, J.; SVAHNBERG, M. On the notion of variability in software product lines. *Working IEEE / IFIP Conference on Software Architecture (WICSA), Amsterdam, The Netherlands*, p. 45–54, 2001.

KITCHENHAM, B. *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Relatório Técnico, Software Engineering Group - Department of Computer Science, Keele University Keele, UK., volume 33 - Technical Report TR/SE-0401 ISSN:1353-7776, 2004.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. v. 2, 2007.

KRUCHTEN, P. *The Rational Unified Process: An Introduction*. 3 ed. Addison-Wesley, Boston, MA, 2004.

VAN DER LINDEN, F.; SCHMID, K.; ROMMES, E. *Software Product Lines in Action: The Best Industrial Practice in Product Line Engineering*. 1st ed. Springer Publishing Company, Incorporated, 2007.

LISBOA, L. B.; GARCIA, V. C.; LUCREDIO, D.; DE ALMEIDA, E. S.; DE LEMOS MEIRA, S. R.; DE MATTOS FORTES, R. P. A Systematic Review of Domain Analysis Tools. *Inf. Softw. Technol.*, v. 52, n. 1, p. 1–13, 2010.

LONG, F.; AMIDON, P.; RINARD, M. Automatic Inference of Code Transforms for Patch Generation Systems. *European Software Engineering Conference and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering*, v. 1, n. 11, p. 727–739, 2017.

MAAZOUN, J.; BOUASSIDA, N.; ABDALLAH, H. B. SPL-UML: Software product lines design language. In: *2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA)*, 2015, p. 1–4.

MAKRIS, N.; BASARAS, P.; KORAKIS, T.; NIKAEIN, N.; TASSIULAS, L. Experimental Evaluation of Functional Splits for 5G Cloud-RANs. *IEEE Conference Record - International Conference on Communications (ICC)*, p. 1–6, paris, 2017, 2017.

MARCOLINO, A. S.; OLIVEIRAJR, E. Avaliação Experimental da Abordagem SMarty para Gerenciamento de Variabilidade em Linhas de Produto de Software Baseadas em UML. *Concurso de Teses e Dissertações em Qualidade de Software (CTDQS) - Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS), 2015, Manaus. Anais do Concurso de Teses e Dissertações em Qualidade de Software (CTDQS) - Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS)*, v. 1, p. 339–353, 2015.

MARCOLINO, A. S.; OLIVEIRAJR, E.; GIMENES, I. M. S.; CONTE, T. U. Towards Validating Complexity-Based Metrics for Software Product Line Architectures. *Sim-*

pósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software (SBCARS), p. 69—79, iEEE, 2013a.

MARCOLINO, A. S.; OLIVEIRAJR, E.; GIMENES, I. M. S.; MALDONADO, J. C. Towards the Effectiveness of a Variability Management Approach at Use Case Level. *Proc. International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE)*, p. 214—219, 2013b.

MARTINEZ-FERNANDEZ, S.; AYALA, C. P.; FRANCH, X.; MARQUES, H. M. Rearm: A reuse-based economic model for Software Reference Architectures. *Safe and Secure Software Reuse. ICSR 2013. Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg*, v. 7925, p. 97—112, 2013a.

MARTINEZ-FERNANDEZ, S.; AYALA, C. P.; FRANCH, X.; MARQUES, H. M. Benefits and drawbacks of software reference architectures: A case study. *Information and Software Technology*, v. 88, p. 37—52, 2017.

MARTINEZ-FERNANDEZ, S.; AYALA, C. P.; FRANCH, X.; MARQUES, H. M.; AMELLER, D. A Framework for Software Reference Architecture Analysis and Review. In: *CIbSE: XVI Iberoamerican Conference on Software Engineering*, 2013b.

MARTINEZ-FERNANDEZ, S.; AYALA, C. P.; FRANCH, X.; NAKAGAWA, E. Y. A survey on the benefits and drawbacks of AUTOSAR. In: *2015 First International Workshop on Automotive Software Architecture (WASA)*, Montreal, QC, 2015, p. 19—26.

MASSRI, K.; VITALETTI, A.; VERNATA, A.; CHATZIGIANNAKIS, I. Routing Protocols for Delay Tolerant Networks: A Reference Architecture and a Thorough Quantitative Evaluation. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, v. 5, p. 6, 2016.

MULLER, G. *A Reference Architecture Primer*. Relatório Técnico, University of South-Eastern Norway-NISE, version: 0.6 - July 28, 2020.

NAKAGAWA, E.; FERRARI, F.; SASAKI, M.; MALDONADO, J. An aspect-oriented reference architecture for Software Engineering Environments. *Journal of Systems and Software*, v. 84, p. 1670—1684, 2011a.

NAKAGAWA, E. Y.; ANTONINO, P. O.; BECKER, M. Reference Architecture and Product Line Architecture: A Subtle but Critical Difference. *5th European Conference on Software Architecture (ECSA)*, p. 207—211, 2011b.

NAKAGAWA, E. Y.; GUESSI, M.; MALDONADO, J. C.; FEITOSA, D.; OQUENDO, F. Consolidating a Process for the Design, Representation, and Evaluation of Reference Architectures. *IEEE/IFIP Conference on Software Architecture - Washington, DC, USA: IEEE Computer Society*, v. 1, p. 143–152, 2014.

OLIVEIRA, L.; NAKAGAWA, E. A Service-Oriented Reference Architecture for Software Testing Tools. In: *Software Architecture*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, p. 405–421.

OLIVEIRAJR, E.; GIMENES, I. M. S. Empirical Validation of Product-line Architecture Extensibility Metrics. *16th International Conference on Enterprise Information Systems, 2014, Lisbon. Proceedings of the 16th International Conference on Enterprise Information Systems*, v. 2, p. 111–118, 2014.

OLIVEIRAJR, E.; GIMENES, I. M. S.; HUZITA, E.; MALDONADO, J. C. Variability Management Process for Software Product Lines. *Proc. International Conference of the Centre for Advanced Studies on Collaborative Research (CASCON)*, p. 225—241, 2005.

OLIVEIRAJR, E.; GIMENES, I. M. S.; MALDONADO, J. C. Systematic Management of Variability in UML-based Software Product Lines. *Journal of Universal Computer Science (JUCS)*, v. 16, n. 17, p. 2374—2393, 2010.

OLIVEIRAJR, E.; GIMENES, I. M. S.; MALDONADO, J. C.; MASIERO, P. C.; BARROCA, L. Systematic Evaluation of Software Product Line Architectures. *Journal of Universal Computer Science (JUCS)*, v. 19, n. 1, p. 25–52, 2013.

OSSHIO, M.; NAKAGAWA, E.; PAIVA, D.; LANDRE, G.; PALMA, E.; CAGNIN, M. *Cambuci: A Service-Oriented Reference Architecture for Software Asset Repositories*, v. 558 p. 589–595, 2018.

PEREIRA, J. A.; CONSTANTINO, K.; FIGUEIREDO, E. A Systematic Literature Review of Software Product Line Management Tools. In: *Software Reuse for Dynamic Systems in the Cloud and Beyond*, Springer, 2014, p. 73–89.

PICO-VALENCIA, P.; HOLGADO-TERRIZA, J.; SENSO, J. Towards an Internet of Agents model based on Linked Open Data approach. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, v. 33, p. 84–131, 2019.

POHL, K.; BOCKLE, G.; VAN DER LINDEN, F. *Software product line engineering: foundations, principles and techniques*. Springer Science e Business Media, 2005.

PRESSMAN, R. S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 7 ed. New York, NY, USA.: McGraw-Hill. (Higher Education), 2010.

RAATIKAINEN, M.; TIIHONEN, J.; MANNISTO, T. Software product lines and variability modeling: A tertiary study. *Journal of Systems and Software*, v. 149, p. 485–510, 2019.

ROY, B.; MONDAL, A. K.; ROY, C. K.; SCHNEIDER, K. A.; WAZED, K. Towards a Reference Architecture for Cloud-Based Plant Genotyping and Phenotyping Analysis Frameworks. In: *2017 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA)*, 2017, p. 41–50.

SANTOS, J.; GUESSI, M.; GALSTER, M.; FEITOSA, D.; NAKAGAWA, E. A checklist for evaluation of reference architectures of embedded systems. *Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE*, v. 2013, p. 451–454, 2013.

SCHROEDER, J.; HOLZNER, D.; BERGER, C.; HOEL, C.; LAINE, L.; MAGNUSSON, A. Design and Evaluation of a Customizable Multi-Domain Reference Architecture on Top of Product Lines of Self-Driving Heavy Vehicles - An Industrial Case Study. In: *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, 2015, p. 189–198.

SEI, S. E. I. Framework for Software Product Line Practice - Version 5.0. [*On-line*]. Disponível em <https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=495357>

SELBY, R. Enabling Reuse-Based Software Development of Large-Scale Systems. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 2, n. 6, p. 495–510, 2005.

SIEWERT, S.; ANDALIBI, M.; BRUDER, S.; GENTILINI, I.; BUCHHOLZ, J. Drone net architecture for UAS traffic management multi-modal sensor networking experiments. In: *2018 IEEE Aerospace Conference*, 2018, p. 1–18.

SINGER, J.; SIM, S. E.; LETHBRIDGE, T. C. *Software engineering data collection for field studies* London: Springer London, p. 9–34, 2008.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

SPLC Software Product Line - Conference Hall of Fame. [*On-line*].

Disponível em <https://splc.net/fame.html>

TOUKABRI, T.; TSUKADA, M.; ERNST, T.; BETTAIEB, L. Experimental evaluation of an open source implementation of IPv6 GeoNetworking in VANETs. In: *2011 11th International Conference on ITS Telecommunications*, 2014, p. 237–245.

TRAVASSOS, G. H.; GUROV, D.; DO AMARAL, E. A. G. *Introdução à Engenharia de Software Experimental*. Relatório técnico, Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE - UFRJ, 2002.

WEINREICH, R.; BUCHGEHER, G. Automatic Reference Architecture Conformance Checking for SOA-Based Software Systems. In: *2014 IEEE/IFIP Conference on Software Architecture*, 2014, p. 95–104.

WEYRICH, M.; EBERT, C. Reference Architectures for the Internet of Things. *IEEE Computer Society*, 2016.

WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLN, A. *Experimentation in Software Engineering*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2012.

ZBICK, J. A Web-Based Reference Architecture for Mobile Learning: Its Quality Aspects and Evaluation. In: *2017 IEEE International Conference on Software Architecture Workshops (ICSAW)*, 2017, p. 230–235.

ZIADI, T.; JEZEQUEL, J.-M. Software Product Line Engineering with the UML: Deriving Products. In: *Software Product Lines*, Berlin: Springer, p. 557–588, 2006.

Apêndice A: Avaliação de Arquiteturas de Referência: uma Revisão Sistemática da Literatura

O conceito de Arquitetura de Referência (AR) foi proposto com o objetivo de responder a crescente demanda no desenvolvimento e manutenção de aplicações complexas de software, empregando o reúso de conhecimento de um domínio específico (Martinez-Fernandez *et al.*, 2017). As ARs capturam a essência das arquiteturas existentes e a visão das necessidades e evolução futuras para fornecer orientação para auxiliar no desenvolvimento de novas arquiteturas (Cloutier *et al.*, 2010).

Como toda solução proposta, abordagens voltadas à avaliação de ARs são fundamentais para a consolidação e evolução deste conceito. E para a investigação do estado da arte a respeito de avaliações empíricas de ARs, inicialmente um levantamento bibliográfico foi conduzido, com o objetivo de analisar estudos primários que pudessem auxiliar no projeto, planejamento e execução de avaliações sobre ARs, em especial, considerando avaliações que considerem instâncias arquiteturais. Dentre os estudos identificados, o trabalho de Avgeriou (2003) ressalta que a maioria dos casos de avaliação em ARs são realizados por meio de avaliações qualitativas e menciona a escassez de avaliações quantitativas, principalmente devido a falta de métricas para aplicar estas técnicas. Avgeriou (2003) também apresenta que os *frameworks* de avaliação de ARs considerados em relação à análise de atributos de qualidade, são compostos pela combinação de duas abordagens:

- **Avaliação Baseada em Cenário:** consiste na criação de um conjunto de cenários, a fim de avaliar um determinado atributo de qualidade. Por exemplo, a qualidade da interoperabilidade pode ser avaliada criando cenários de troca de dados entre o sistema em desenvolvimento e outros sistemas, e avaliando o nível de sucesso nessas interoperações; e

- **Avaliação do Protótipo Arquitetural:** consiste na implementação de apenas algumas partes da AR. Este método é aplicado examinando o protótipo arquitetural em operação e voltado à avaliação de atributos de qualidade específicos.

Alguns critérios de qualidade a serem avaliados são adotados a partir de atributos de desenvolvimento, como modificabilidade, portabilidade, interoperabilidade, reusabilidade e testabilidade, e atributos de execução, como performance, segurança, disponibilidade, funcionalidade e usabilidade (Avgeriou, 2003).

O trabalho de Nakagawa *et al.* (2014) apresenta o ProSA-RA, que descreve um processo completo para o projeto, representação e avaliação de ARs. O ProSA-RA define uma etapa específica para a avaliação de ARs. A avaliação da AR refere-se à tarefa de verificar a descrição da arquitetura junto com as partes interessadas que pretendem detectar defeitos de uma AR. Para isso, o ProSA-RA utiliza uma abordagem de inspeção baseada em *checklist*, baseada no RAModel e denominada FERA (*Framework for Evaluation of Reference Architectures*). Em resumo, o *checklist* corresponde à uma lista de questões que orientam os revisores na detecção de defeitos em documentos relacionados a AR. O FERA é composto por 93 questões de múltipla escolha com as respostas sendo expressas em escala *Likert*, e campos para respostas discursivas. Em particular, os principais objetivos do FERA são:

- avaliar se a AR está adequadamente representada, ou seja, se ela fornece informações gerais (como o risco potencial, restrições, e escopo);
- avaliar se um conjunto adequado de pontos de vista, visões e modelos são usados para representar a AR;
- avaliar se a documentação relacionada à AR contém informações importantes, como decisões arquiteturais, melhores práticas e diretrizes, políticas e regras, padrões internacionais e interfaces entre módulos;
- avaliar se a AR considera atributos de qualidade importantes para seu domínio;
- avaliar se a AR pode ser facilmente instanciada; e
- avaliar o que pode ser alterado, se necessário, para melhorar a documentação da AR.

Nesta etapa de avaliação, caso existam, as ontologias desempenham um papel fundamental, visto que apoiam a compreensão dos conceitos e termos contidos nas ARs e,

assim, apoiam a condução da avaliação. Os resultados desta avaliação podem ser usados para melhorar e evoluir a descrição arquitetural das ARs (Nakagawa *et al.*, 2014).

O trabalho de (Chauhan *et al.*, 2016) apresenta o *Reference Architecture Design Process Framework* (RADeF), um *framework* voltado para a análise, projeto e avaliação de RAs, voltadas para aplicações *cloud*. Os principais objetivos da RAdEF são: fornecer uma abordagem sistemática para a identificação dos elementos de uma RA, analisar os requisitos e o projeto; fornecer informações sobre as necessidades específicas de avaliação e instanciação em arquiteturas concretas; e demonstrar a aplicação do RAdEF em RAs de design de arquitetura de software. As avaliações apresentadas pelo RAdEF são voltadas aos atributos de qualidade, de forma que, deve-se concentrar na identificação e análise dos atributos de qualidade relevantes para um determinado domínio. A avaliação deve ser feita por usuários, analistas de requisitos e negócios, e arquitetos de softwares, tendo como entrada os elementos da AR e como resultado, pode desencadear modificações nos artefatos que foram gerados em estágios anteriores.

Os resultados desta revisão bibliográfica resultaram em trabalhos que descrevem técnicas para avaliar uma AR, partindo de abordagens baseadas em cenário, inspeção de elementos e análise de atributos de qualidade. Portanto, diante das diferentes formas de avaliação apresentadas, surgiu a motivação de investigar o estado da arte por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura, no que tange avaliações de ARs.

A.1 Introdução

Na Engenharia de Software, a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) tem sido largamente explorada nos últimos anos, resultando em consideráveis contribuições para os avanços das pesquisas e práticas nessa área. A RSL tem como principal objetivo identificar, analisar e interpretar as evidências disponíveis relacionadas com um particular tópico de pesquisa ou fenômeno de interesse (Kitchenham e Charters, 2007).

Uma RSL é conduzida por meio de um processo composto por uma sequência de fases bem definidas, organizadas em três fases: Planejamento, Condução e Publicação dos resultados. A fase de planejamento tem como objetivo identificar a real necessidade para a execução de uma RSL. Uma vez reconhecida a necessidade de realização de uma RSL, é definido o protocolo, que é essencial para a execução, sendo responsável por especificar as questões de pesquisa, a estratégia que será utilizada para conduzir a RSL, as fontes consideradas para busca, os critérios para a seleção e definição de qualidade dos estudos, como os dados serão extraídos dos estudos e, em seguida, como serão sintetizados. A próxima fase consiste na condução da RSL, em que os estudos são identificados utilizando-se uma estratégia de busca ampla, que seja capaz de identificar todos os estudos primários disponíveis e relacionados com o tema de pesquisa em questão. Uma vez identificados, os estudos precisam ser selecionados por meio da aplicação de critérios de seleção e podem ser avaliados pelos critérios de qualidade. Após a atividade de seleção, os dados contidos nos estudos incluídos devem ser extraídos e sintetizados. E finalmente, a última fase do processo de RSL está relacionada com a escrita dos resultados, que devem ser divulgados aos potenciais interessados (Felizardo *et al.*, 2017; Kitchenham, 2004).

A.2 Especificação da Revisão Sistemática

Esta RSL tem como principal objetivo identificar o estado da arte em relação as avaliações empíricas voltadas para ARs, com a finalidade de buscar estudos primários que possam contribuir com estudos empíricos para planejar uma nova avaliação da VMTools-RA, a partir da perspectiva de uma arquitetura instanciada a partir da mesma, além de encontrar potenciais estudos que sirvam de referência para comparação entre os resultados.

A.2.1 Questões de Pesquisa

O propósito deste trabalho é identificar e caracterizar o que existe de relevante na literatura que apresente avaliações empíricas para ARs, portanto, a questão principal de pesquisa para esta RSL é: “Qual o estado da arte a respeito de avaliações empíricas sobre ARs?”.

Esta questão pode ser delineada nas seguintes questões de pesquisa (QP) secundárias:

- **QP.1** Quais os tipos de estudos empíricos usados para avaliar ARs?
- **QP.2** Quais os artefatos e elementos da AR são avaliados?
- **QP.3** A avaliação é realizada sobre arquitetura(s) instanciada(s)?
- **QP.4** A avaliação é experiência da indústria ou acadêmica?
- **QP.5** Qual o domínio da AR?

A primeira questão está diretamente relacionada a identificação dos procedimentos experimentais planejados e executados, para refinamento e utilização em novas avaliações empíricas, enquanto a segunda e terceira questão referem-se a identificação dos artefatos e elementos selecionados para serem avaliados, incluindo possíveis instâncias de arquiteturas.

A.2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios de inclusão para a seleção de estudos primários definidos para esta RSL foram:

- **Critério de Inclusão 1:** estudos que apresentam validações empíricas para avaliar visões e elementos de ARs; e
- **Critério de Inclusão 2:** estudos que apresentam o processo experimental de suas validações para avaliarem ARs.

Para esta RSL, foram adotados os seguintes critérios de exclusão:

- **Critério de Exclusão 1:** os estudos que não trabalhem diretamente com ARs; e
- **Critério de Exclusão 2:** os estudos que não apresentem o processo experimental completo e as validações empíricas para avaliar ARs.

Além dos critérios de exclusão apresentados, foram igualmente considerados, para todas as questões de pesquisa, os seguintes critérios de exclusão:

- Os estudos recuperados por meio eletrônico em formatos que não sejam PDF;
- (Portable Document Format), DOC/DOCX (Processador de Texto Microsoft Word) ou ODT (Processador de Texto do Open Office);
- Estudos duplicados, encontrados previamente em outra(s) fonte(s);
- Estudos indisponíveis, que seu conteúdo não está disponível na íntegra; e
- Estudos em outros idiomas, que não sejam o Inglês.

A.2.3 Esquema de Classificação

Com o objetivo de obter resultados consistentes, de acordo com as questões de busca definidos nesta RSL, definiu-se a estratégia para busca de estudos primários, baseadas nas fontes de busca, idiomas dos estudos e palavras-chave relacionadas. As fontes de busca referem-se a locais e pessoas de onde se originam os estudos, escritos em idioma específico e localizados por meio de palavras-chave definidas de forma precisa.

- **Fontes:** base de dados eletrônicas ACM, IEEE e Scopus, disponíveis nos endereços apresentados na Tabela 1.1;
- **Idioma:** inglês, uma vez que é o idioma internacionalmente aceito em redações de estudos científicos;
- **Tipos de Documentos:** artigos de conferências, anais de congressos, artigos de periódicos, livros/capítulos de livros, capítulos de teses e dissertação e relatórios técnicos, em formato PDF, ODT ou DOC/DOCX;
- **Ano de Publicação:** estudos que foram publicados até o primeiro semestre de 2019;
- **Palavras-chave:** “Avaliação Empírica” e “Arquitetura de Referência”, com os seguintes termos e variações:
 - **Avaliação Empírica:** “evaluation”, “assessment”, “empirical”, “experimental”, “experimentation” e “experiment”; e
 - **Arquitetura de Referência:** “reference architecture” e “reference model”.

Tabela 1.1: Bases de busca utilizadas para a RSL.

Bases de Busca	
Bases	Endereço
ACM	http://dl.acm.org
IEEE	http://ieeexplore.ieee.org
Scopus	http://www.scopus.com

A.3 Seleção dos Estudos

Nesta Seção são apresentados os processos de seleção preliminar, com a finalidade de refinar a quantidade de estudos recuperados, resultado assim em um processo de seleção final, que será focado nos estudos mais relevantes e importantes para as questões de pesquisa.

A.3.1 Processo de Seleção Inicial

O processo de seleção inicial é realizado por meio da construção de *strings* de busca formatada com a combinação das palavras-chave descritas na Seção A.2.3. As *strings*, apresentadas no formato exigido por cada base específica, na Tabela 1.2 foram aplicadas nas máquinas de busca e nas bases de dados indexadas, conforme apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.2: Strings de Busca para a RSL.

Bases	Strings de Busca
ACM	“software” AND (“reference architecture*” “reference-architecture*” “reference architecture* model” “reference-architecture* model”) AND (“evaluation*” “assessment*” “empirical” “experimental” “experimentation” “experiment”)
IEEE	“software” AND (“reference architecture*” OR “reference-architecture*” OR “reference architecture* model” OR “reference-architecture* model”) AND (evaluation OR assessment* OR empirical experimental OR experimentation OR experiment)
Scopus	(TITLE-ABS-KEY (“reference architecture*” OR “reference-architecture*” OR “reference architecture* model” OR “reference-architecture* model”)) AND (TITLE-ABS-KEY (“evaluation*” OR “assessment*” OR “empiric*” OR “experiment*”)) AND (SUBJAREA(comp)) AND (LANGUAGE(english)) AND PUBYEAR < 2019

A.3.2 Processo de Seleção Final

A seleção final é responsável por classificar a qualidade dos estudos e sua relevância, por meio de uma leitura completa dos estudos pré-selecionados, com a finalidade de considerar ou descartar resultados apresentados, garantindo assim, para a próxima etapa, a redação de uma análise crítica ressaltando a validação experimental de avaliações de ARs.

A.3.3 Extração dos Resultados

No processo de seleção final dos estudos primários, foram coletados alguns dados relevantes. Conforme as questões de pesquisa apresentadas, foram extraídos as seguintes informações:

- **Título:** Título do trabalho;
- **Autores:** Nome dos autores e co-autores do trabalho;
- **Ano de Publicação:** Ano de publicação do trabalho;
- **Publicação:** Evento de origem do trabalho;
- **Fonte:** Mecanismo de busca em que o trabalho foi obtido;
- **Domínio:** Domínio em que a AR apresentada no trabalho está voltada;
- **Tipo de Estudo:** Classificação básica do tipo de avaliação realizada no trabalho;
- **Artefatos:** Descrição dos artefatos da AR avaliados no trabalho;
- **Instância:** Verificação se o trabalho apresenta algum processo ou avaliação de uma instância a partir da AR;
- **Contexto:** Descrição se a AR apresentada no trabalho é prática da academia ou da indústria; e
- **Descrição Geral:** Análise resumida da avaliação realizada a respeito da AR.

A.4 Condução da Revisão

A RSL foi conduzida no decorrer do ano de 2019. Esta Seção apresenta as atividades realizadas na condução da RSL e a estratégia utilizada na construção e aplicação das

strings de busca, bem como os resultados das buscas. Podemos dividir a condução da RSL seguintes etapas:

- Definição das *strings* de busca;
- Aplicação das *strings* de busca e obtenção dos estudos nas fontes especificadas;
- Seleção preliminar dos estudos; e
- Seleção final dos estudos.

A.4.1 Definição das *Strings* de Busca

Na construção das *strings* de busca, foram considerados os sinônimos e as palavras-chave apresentadas na Seção A.2.3. Para formar uma combinação, foram utilizados os operadores lógicos “e” (AND) e “ou” (OR), conforme apresentado na Figura 1.1.

“software” AND (“reference architecture” OR “reference architectures” OR “reference-architecture” OR “reference-architecture”) AND (“evaluation” OR “evaluations” OR “analysis” OR “experimentation” OR experimete OR experiments OR experimental OR experimentation OR assessment OR empirical)

Figura 1.1: String de Busca.

A.4.2 Recuperação de Estudos nas Bases Especificadas

Com a aplicação das *strings* de busca em cada uma das bases foram recuperados um total de 488 estudos primários. Estes 488 estudos estão divididos em 3 bases de busca, conforme apresentado na Tabela 1.3. A Figura 1.2 apresenta a distribuição dos estudos retornados por base.

Tabela 1.3: Quantidade de Resultados por Base de Busca.

Base de Busca	Estudos Retornados
ACM	64 (13%)
IEEE	74 (15%)
Scopus	350 (72%)
Total	488 (100%)

Figura 1.2: Número de Estudos retornados por Base.

A.4.3 Seleção Preliminar dos Estudos

Portanto, foram retornados 488 estudos primários das bases de busca. A partir da leitura dos títulos e resumos e aplicando os critérios de inclusão e seleção, 80 estudos (16,39%) foram selecionados para uma análise mais minuciosa por meio da leitura de seu conteúdo na íntegra. 328 estudos (67,21%) foram rejeitados por meio de algum critério de exclusão e 80 estudos (16,39%) são duplicados. A Figura 1.3 exibe a classificação dos estudos.

Figura 1.3: Classificação preliminar dos Estudos.

A partir da leitura destes 80 estudos selecionados, ainda foi possível realizar uma seleção secundária destes estudos. A seleção foi feita com base em uma classificação dos estudos conforme o tipo de avaliação aplicada sobre a AR. Os critérios de exclusão foram estabelecidos considerando os estudos que discutem somente aspectos teóricos, sem

considerar a avaliação de elementos que compõe a AR alvo. Também foram removidos estudos que propõe métodos para avaliar, porém sem apresentar uma aplicação prática, bem como aqueles que limitam-se a discutir vantagens, limitações e não apresentam a avaliação completa. Dos 80 estudos lidos integralmente, 14 (17,5%) foram classificados em um destes critérios de exclusão apresentados, 6 (7,5%) não apresentam o conteúdo da avaliação na íntegra e 1 (1,25%) é duplicado. Portanto, como resultado desta segunda seleção, foram considerados 59 (79,75%) estudos primários para a análise mais detalhada das avaliações.

A.5 Estudos Selecionados

A Tabela 1.6 apresenta as informações dos estudos primários considerados para a RSL, lidos na íntegra e com os dados extraídos.

A.6 Síntese das Informações Extraídas

Com as informações extraídas dos artigos considerados nesta RSL, é possível ter uma compreensão mais sólida do estado da arte em relação ao estado da arte sobre avaliações de AR. A Figura 1.4 apresenta a distribuição dos estudos pelo ano de publicação.

Figura 1.4: Estudos por Ano de Publicação.

É possível perceber, conforme o gráfico apresentado na Figura 1.4, que a maior parte dos estudos foi publicado recentemente, em especial entre os anos de 2013 e 2019. As ARs

apresentadas são voltadas para os mais diversos domínios, partindo do apoio à soluções da área da computação, como Sistemas Embarcados (Santos *et al.*, 2013), *frameworks* (Chauhan *et al.*, 2016; Guerra *et al.*, 2013), *Internet of Things* (Pico-Valencia *et al.*, 2019), sensores de rede (Deng *et al.*, 2009), componentes (Basili *et al.*, 1991), incluindo soluções para as mais diversas áreas como ambientes de aprendizagem (Oliveira e Nakagawa, 2011), sistemas bancários (Weinreich e Buchgeher, 2014), transportes (Schroeder *et al.*, 2015), automação industrial (Dai *et al.*, 2017), entre outros. Portanto, uma classificação inicial permitiu identificar 29 estudos voltados à áreas restritas da computação, composto por ARs destinadas à facilitar o desenvolvimento de aplicações, *frameworks*, processadores e sensores. Os outros 30 estudos são voltados à áreas não diretamente associadas à computação. Os estudos ainda foram classificados quanto à aplicação da AR, sendo: 11 (18,65%) restritos ao meio acadêmico, 17 (28,81%) apresentam uma aplicação industrial, e os 31 (52,54%) estudos restantes não especificam se a AR é restrita ao meio acadêmico ou se possui aplicação industrial. A Figura 1.5 apresenta a distribuição das ARs pela sua aplicação.

Figura 1.5: Distribuição da Aplicação das ARs.

Como mencionado, o objetivo desta RSL é investigar o estado da arte em relação às avaliações de ARs. Considerando os 59 estudos primários investigados, foi possível classificar as avaliações apresentadas pelos estudos primários em seis categorias: baseadas na definição de cenários reais, experimental, estudo de casos, inspeções por *checklist*,

descrições de abordagens teóricas, estudos comparativos e conceitos teóricos. A Tabela 1.4 apresenta os tipos de avaliações e o respectivo número de estudos, e a Figura 1.6 exibe o gráfico de distribuição.

Tabela 1.4: Tipos de Avaliações identificadas a partir dos estudos.

Tipo de Avaliação	Quantidade de Estudos (%)
Baseado em Cenários	20 (33,89%)
Experimental	18 (30,50%)
Estudo de Caso	9 (15,25%)
Inspeção por <i>Checklist</i>	5 (8,47%)
Descrição de Abordagem	3 (5,08%)
Estudo Comparativo	2 (3,38%)
Avaliação Teórica	2 (3,38%)
Total	59 (100%)

Figura 1.6: Tipos de Avaliações apresentadas nos estudos.

A **QP.2** da RSL é voltada na identificação dos elementos e artefatos da AR que são avaliados pelos estudos. E a **QP.3** interpela se o estudo realiza a avaliação de uma arquitetura instanciada. Conforme apresentado na Tabela 1.4, os tipos de avaliação identificados são voltados para determinados artefatos. As instâncias são compostas por implementações práticas, enquanto os protótipos são construídos com o objetivo de representar modelos de interfaces de futuras implementações, sem atender os requisitos. As instâncias e os protótipos foram, em sua maioria, avaliados por meio de estudos experimentais e comparativos. E as avaliações teóricas foram focadas na descrição, visões e conceitos de uma AR. A Tabela 1.5 sintetiza os itens da AR avaliados nos estudos.

Tabela 1.5: Itens da AR avaliados nos estudos.

Itens Avaliados	Quantidade de Estudos (%)
Instância	22 (37,28%)
Descrição e Conceitos	18 (30,50%)
Protótipos	9 (15,25%)
Visões e Aspectos	7 (11,86%)
Componentes	3 (5,08%)
Total	59 (100%)

A Figura 1.7 apresenta o gráfico com os itens da AR avaliados. Portanto, conforme apresentado, dos 59 estudos, 22 (37,29%) apresentam pelo menos uma instanciação da AR e o restante limita-se a apresentação de protótipos ou exemplos de aplicação.

Figura 1.7: Itens da AR avaliados nos estudos.

A.7 Considerações Finais

A partir da condução desta RSL, foi possível compreender o estado da arte sobre avaliações empíricas de ARs com maior embasamento. Com base na Figura 1.4, dos 59 estudos lidos integralmente, a maior parte foi publicado a partir de 2012. As informações dos estudos foram extraídas com objetivo de responder as questões de pesquisa destacadas na Seção A.2.1.

Em relação à QP.1, conforme apresentado na Figura 1.6, a maior parte dos estudos apresentam avaliação baseada em cenários, estudos experimentais e estudos de caso.

Conforme abordado na QP.2 e exibido na Tabela 1.5, a maior parte das avaliações é realizada sobre instâncias, seguido da descrição e protótipos. Sobre a QP.3, dos 59 estudos, somente 22 estudos, correspondente à 37,29%, apresentam instâncias da AR. O domínio das ARs é diverso, sendo que 29 são voltados especificamente à áreas da computação, enquanto 30 são direcionados às mais diversas áreas, respondendo a QP.5, e sobre a QP.4, conforme apresentado na Figura 1.5, 17 ARs apresentam aplicação industrial, 11 ARs são restritas ao meio acadêmico e a maior parte das ARs não especifica uma aplicação na indústria ou na academia.

A análise das informações extraídas, especialmente dos estudos que abordam avaliações sobre arquitetura instanciadas permitiram realizar o planejamento da avaliação empírica da VMTools-RA, com o objetivo de efetuar-la com base em uma arquitetura instanciada. As abordagens que descrevem formas para a representação e avaliação de ARs, como os trabalhos de Angelov *et al.* (2009), Chauhan *et al.* (2016), Galster *et al.* (2014) e (Nakagawa *et al.*, 2011b), igualmente serviram como base para contemplar os principais interesses e métodos para avaliar os artefatos de uma AR.

Tabela 1.6: Estudos finais selecionados para a RSL.

Id	Título	Autor(es)	Publicado em	Ano
431	Towards a method for the evaluation of reference architectures: Experiences from a case	Angelov, Trienekens, Grefen	European Conference on Software Architecture (ECSA)	2008
337	A checklist for evaluation of reference architectures of embedded systems	Santos, Guessi, Galster, Feitosa, Nakagawa	International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE)	2013
2	Consolidating a Process for the Design, Representation, and Evaluation of Reference Architectures	Nakagawa, Guessi, Maldonado, Feitosa, Oquendo	IEEE/IFIP Conference on Software Architecture	2014
31	Enabling Iterative Software Architecture Derivation Using Early Non-Functional Property Evaluation	Barber, Graser, Holt	IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE)	2002
1	Assessment of software system presentation layers based on an ECORAM reference architecture model	Turek, Werewka, Sztandera, Rogus	Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)	2015
41	Analytic Architecture Assessment in SOA Solution Design and its Engineering Application	Zhou, Zhang	IEEE International Conference on Web Services	2009

3	Automatic Reference Architecture Conformance Checking for SOA-Based Software Systems	Weinreich, Buchgeher	IEEE/IFIP Conference on Software Architecture	2014
6	Evaluating an embedded software reference architecture - industrial experience report	Graaf, van Dijk, van Deursen	European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR)	2005
5	A Web-Based Reference Architecture for Mobile Learning: Its Quality Aspects and Evaluation	Zbick	IEEE International Conference on Software Architecture Workshops	2017
242	A process framework for designing software reference architectures for providing tools as a service	Chauhan, Babar, Probst	International Conference on Product Focused Software Process Improvement (PROFES)	2016
336	A reference architecture for organizing the internal structure of metadata-based frameworks	Guerra, Alves, Kulesza, Fernandes	Journal of Systems and Software (JSS)	2013
377	Empirically-grounded reference architectures: A proposal	Galster, Avgeriou	Federated Events on Component-Based Software Engineering and Software Architecture	2011
7	Design and Evaluation of a Customizable Multi-Domain Reference Architecture on Top of Product Lines of Self-Driving Heavy Vehicles	Schroeder, Holzner, Berger, Hoel, Laine, Magnusson	IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE)	2015
11	An Interoperable eHealth Reference Architecture for Primary Care	d'Hollosy, van Velsen, Henket, Hermens	IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)	2018
210	Using Reference Architectures for Design and Evaluation of Web of Things Systems: A Case of Smart Homes Domain	Chauhan, Babar	Managing the Web of Things - Chapter 7	2017
167	Cambuci: A Service-Oriented Reference Architecture for Software Asset Repositories	Osshiro, Nakagawa, Paiva, Landre, Palma, Cagnin	Advances in Intelligent Systems and Computing	2018
226	Risk assessment for cooperative automated driving	Dominic, Chhawri, Eustice, Ma, Weimerskirch	ACM Workshop on Cyber-Physical Systems Security and PrivaCy	2016

44	A small-scale model house evaluation platform for building automation systems	Burkert, Esdohr, Krumm	IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFPA)	2016
298	A Security Reference Architecture for cloud systems	Fernandez, Monge	ACM International Conference Proceeding Series	2014
166	Automated vehicle system architecture with performance assessment	Tas, Hormann, Schaufele, Kuhnt	International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)	2018
171	Towards reference architecture for a multi-layer controlled self-Adaptive microservice system	Liu, Mao, Zhang, Hou	International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE)	2018
18	Secure Cloud Computing: Risk Analysis for Secure Cloud Reference Architecture in Legal Metrology	Oppermann, Esche, Thiel, Seifert	Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)	2018
273	Requirements, design and evaluation of a privacy reference architecture for web applications and services	Basso, Moraes, Jino, Vieira	ACM Symposium on Applied Computing	2015
9	A Reference Architecture for Social Media Intelligence Applications in the Cloud	Addo, Do, Ge, Ahamed	Annual International Computers, Software and Applications Conference (COMPSAC)	2015
20	An evaluation of software test environment architectures	Eickelmann, Richardson	International Conference on Software Engineering (ICSE)	1996
24	Towards a Reference Architecture for Cloud-Based Plant Genotyping and Phenotyping Analysis Frameworks	Roy, Mondal, Roy, Schneider, Wazed	International Conference on Software Architecture (ICSA)	2017
35	Performance evaluation and tuning of Virtual Infrastructure Managers for (Micro) Virtual Network Functions	Ventre, et al.	Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN)	2016
372	A service-oriented reference architecture for software testing tools	Oliveira, Nakagawa	European Conference Software Architecture (ECSA)	2011

207	A Reference Architecture for provisioning of Tools as a Service: Meta-model, Ontologies and Design Elements	Chauhana, Babar, Sheng	Future Generation Computer Systems	2017
341	Towards the Establishment of a Reference Architecture for Developing Learning Environments	Barbosa, Fioravanti, Nakagawa, Maldonado	Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE)	2013
15	Applying the BaaS reference architecture on different classes of devices	Butzin, Konieczek, Fiehe	International Workshop on Modelling, Analysis, and Control of Complex CPS (CPS Data)	2016
299	A reference architecture for mobile SOA	Dashti, Habibi	Systems Engineering	2014
141	A reference architecture for datacenter scheduling: Design, validation, and experiments	Andreadis, Versluis, Mastenbroek, Iosup	International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis	2018
157	DevOps Reference Architecture for Multi-Cloud IOT Applications	Ghantous, Gill	Conference on Business Informatics (CBI)	2018
368	Experimental evaluation of an open source implementation of IPv6 GeoNetworking in VANETs	Toukabri, Tsukada, Ernst, Bettaieb	International Conference on ITS Telecommunications (ITST)	2011
405	A fuzzy logic based QoS evaluation model for wireless sensor network	Qiang, Dong-liang, Shan-zhi	International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WiCOM)	2009
43	An Implementation Case Study: Business Oriented SOA Execution Test Framework	Lee	International Joint Conference on INC, IMS and IDC	2009
213	Smart levee monitoring and flood decision support system: Reference architecture and urgent computing management	Balis, et al.	International Conference on Computational Science (ICCS)	2017
316	Experimental evaluation of CAM and DENM messaging services in vehicular communications	Santa, Pereniguez, Moragon, Skarmeta	Journal Transportation Research Part (TRPC)	2014

350	Intra and Inter Domain Social Information Service (IIDSIS): Definition and evaluation of a supporting architecture	Davide, Vatalaro, Collova, Puglia, Kirman	International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (NETWORKS)	2012
360	A reference architecture to devise web information extractors	Sleiman, Corchuelo	Advanced Information Systems Engineering Workshops - CAiSE	2012
57	Optimizing an incremental Modular Open System Approach (MOSA) in avionics systems for balanced architecture decisions	Gaska	Digital Avionics Systems Conference (DASC)	2012
260	An immersive view approach by secure interactive multimedia proof-of-concept implementation	Anton, Mana, Munoz, Koshutanski	Journal Multimedia Tools and Applications	2013
39	Drone net architecture for UAS traffic management multi-modal sensor networking experiments	Siewert, et al.	IEEE Aerospace Conference (AERO)	2018
193	Experimental evaluation of functional splits for 5G cloud-RANs	Makris, et al.	IEEE International Conference on Communications (ICC)	2017
209	MAS4SSP: A Multi-Agent Reference Architecture for the configuration and monitoring of Small Series Production lines	Roloff, Amaral, Stivanello, Stemmer	IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON)	2016
83	A Reference Architecture for the Component Factory	Basili, Caldiera, Cantone	ACM Transactions on Software Engineering and Methodology	1992
140	Towards an Internet of Agents model based on Linked Open Data approach	Pico-Valencia, Holgado-Terriza, Senso	Autonomous Agents and Multi-Agent Systems	2019
238	SAMSON: Self-adaptive middleware for wireless sensor networks	Portocarrero, et al.	ACM Symposium on Applied Computing (SAC)	2016
245	A model-driven framework to develop personalized health monitoring	Venckauskas, Stuikeys, Toldinas, Jusas	Symmetry in Systems Design and Analysis	2016
404	Service-based semantic search in P2P systems	Bianchini, Antonellis, Melchiori	IEEE European Conference on Web Services (ECOWS)	2009

438	Evolution of next generation networks towards an integrated platform for IMS-based IPTV services	Friedrich, Al-Hezmi, Arbanowski, Magedanz	International Symposium on Applications and the Internet Workshops (SAINTW)	2007
440	Extensible virtual environment systems using system of systems engineering approach	Oliveira, Pereira	International Conference on Artificial Reality and Telexistence	2007
66	Intent-based management and orchestration of heterogeneous openflow/IoT SDN domains	Cerroni, et al.	IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft)	2017
185	Service-oriented data acquisition and management for industrial cyber-physical systems	Dai, Zhang, Wang, Vyatkin, Christensen	International Conference on Industrial Informatics (INDIN)	2017
249	Reference software architecture for improving modifiability of personalised web applications - A controlled experiment	Cobaleda, Mazo, Becerra, Duitama	International Journal of Web Engineering and Technology	2017
93	A Survey on the Benefits and Drawbacks of AUTOSAR	Martinez-Fernandez, Franch, Nakagawa	International Workshop on Automotive Software Architecture (WASA)	2015
129	An Event Processing Approach to Text Stream Analysis: Basic Principles of Event Based Information Filtering	Bauer, Wolff	ACM International Conference on Distributed Event-Based Systems (DEBS)	2014
131	Cedar Studio: An IDE Supporting Adaptive Model-driven User Interfaces for Enterprise Applications	Akiki, Bandara, Yu	ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (EICS)	2013

Apêndice B: Instrumentação dos Estudos Empíricos

B.1 Materiais da Avaliação da Arquitetura

Nesta seção são apresentados os materiais de estudo de campo descrito no Capítulo 4. Todos os documentos, incluindo a apresentação da VMTools-RA, a descrição da instanciação da arquitetura do SMartyModeling, uma visão geral das funcionalidades do ambiente, e as respostas dos especialistas estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4265506>.

Documento 1

Avaliação da Arquitetura do SMartyModeling

Esta avaliação faz parte da pesquisa feita pelo aluno de mestrado Leandro Flores da Silva (leandroflores7@gmail.com) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PCC/DIN) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), com a supervisão do professor Dr. Edson Oliveira Jr (edson@din.uem.br).

Este trabalho tem como principal objetivo avaliar empiricamente a arquitetura do ambiente SMartyModeling. A arquitetura do SMartyModeling foi instanciada a partir VMTools-RA, uma Arquitetura de Referência (AR) para ferramentas de variabilidade de software. A VMTools-RA considera variabilidade em um cenário mais amplo, e para a arquitetura do SMartyModeling, os conceitos, elementos e visões de variabilidade foram restringidos para o contexto de Linha de Produtos de Software (LPS) baseadas em UML. Esta avaliação tem um viés qualitativo, e tem como objetivo avaliar a arquitetura instanciada sobre o ponto de vista das soluções propostas sobre o ponto de vista arquitetural, que resultaram em um ambiente para a modelagem de LPS baseadas em UML. Os documentos disponíveis para a avaliação são: visões, elementos e conceitos da VMTools-RA, a documentação e soluções arquiteturais do ambiente SMartyModeling, o código fonte com as classes propostas para as soluções e um documento com a descrição das funcionalidades do ambiente.

O tempo estimado para ler e responder esta avaliação é de 45 a 75 minutos.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DAS INFORMAÇÕES

Ao responder a esta pesquisa, você concorda em permitir que o pesquisador use e divulgue as informações anônimas fornecidas conforme descrito abaixo.

CONDIÇÕES

1. Eu entendo que todas as informações são confidenciais. Não serei identificado pessoalmente. Eu concordo em responder a pesquisa para fins de pesquisa e que os dados derivados desta pesquisa anônima podem ser publicados em jornais e conferências.
2. Eu entendo que minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e que recusar a participar não envolve nenhuma penalidade ou perda de benefícios. Posso retirar minha participação a qualquer momento. Também entendo que posso recusar-me a responder a qualquer pergunta que não me sinta confortável em responder.
3. Entendo que posso entrar em contato com o pesquisador se tiver alguma dúvida sobre a pesquisa. Estou ciente de que meu consentimento não me beneficiará diretamente. Também estou ciente de que o autor manterá os dados coletados e poderá utilizar os dados para trabalhos acadêmicos futuros.
4. Ao clicar no botão abaixo, eu livremente dou consentimento e reconheço meus direitos como um participante voluntário de pesquisa conforme descrito acima e dou consentimento aos pesquisadores para usarem minhas informações na condução de pesquisas. Também confirmo que sou maior de idade para preencher esta pesquisa.

Documento 2

Identificação do Participante

Nome:

Profissão:

Tempo de Experiência em Linha de Produto de Software (em meses).

Tempo de Experiência em Arquitetura de Referência (em meses).

Documento 3

Instruções para a Avaliação

O primeiro passo consiste em ler os documentos disponibilizados a seguir.

O primeiro documento apresenta a VMTools-RA, uma Arquitetura de Referência (AR) para ferramentas de variabilidade de software. O documento inclui os objetivos, uma visão geral, os pontos de vista e as visões descritos pela VMTools-RA. Este primeiro documento está disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1j8vTkRpGMiy2_Q3l_2c79855ebTo7tYa/view?usp=sharing

As Figuras com as visões da VMTools-RA estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1ekxZKbv1EVO_k0E5vmEnujBmaTL3ulfi?usp=sharing

O segundo documento apresenta o processo de instanciação da arquitetura do SMartyModeling, um ambiente para Linhas de Produto de Software (LPS) baseadas em UML. A arquitetura do SMartyModeling foi instanciada a partir da VMTools-RA, restringindo para o conceito de variabilidade no contexto de LPSs baseadas em UML. Este documento ainda apresenta os módulos identificados para o ambiente e as soluções propostas do ponto de vista arquitetural. O documento também apresenta um resumo dos elementos instanciados da VMTools-RA e suas respectivas soluções no código fonte. Este segundo documento está disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1-Ktqhi88Ptfqih5oaa2sCSVY4-89-sR/view?usp=sharing>

As Figuras com os detalhes da arquitetura do SMartyModeling estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/147ax8sujXOVGNkrvc2rKT_9TwobTutRd?usp=sharing

O terceiro documento descreve as atividades suportadas pelo SMartyModeling, apresentando os componentes da interface principal, como as atividades são organizadas na barra de menus e um exemplo de aplicação com a modelagem de uma LPS no ambiente. Este documento tem como objetivo complementar o segundo documento, apresentando o resultado prático da instanciação da arquitetura. Este terceiro documento está disponível em <https://drive.google.com/file/d/1DRnQGq7pXGsaVHh-bnXpBJ6rOBLizqra/view?usp=sharing>

Para executar o ambiente: <https://github.com/leandroflores/smarty modeling-tool>

Para acessar o código fonte: <https://github.com/leandroflores/smarty modeling-modelo/>

Nós recomendamos o download destes documentos para facilitar a avaliação na próxima etapa. Após a leitura destes documentos, é necessário responder um formulário de identificação inicial e, posteriormente, responder as questões envolvendo a VMTools-RA, o processo de instanciação da arquitetura, as soluções propostas e o ambiente SMartyModeling.

Documento 4

Questionário - Avaliação da Arquitetura

- 1) Um dos principais objetivos de uma Arquitetura de Referência (AR) é reunir informações sobre um domínio para servir de base para a instanciação de arquiteturas. Neste sentido, a partir dos documentos apresentados, você considera que a VMTools-RA corresponde à uma forma viável para a instanciação de arquiteturas de ferramentas de variabilidade de software? Por favor, elabore a sua resposta com o maior nível de detalhes possíveis.

- 2) Você considera que a arquitetura instanciada para o SMartyModeling satisfaz os principais conceitos relacionados ao Gerenciamento de Variabilidades para Linhas de Produto de Software baseadas em UML? Por favor, elabore a sua resposta com o maior nível de detalhes possíveis.

3) Quais as falhas, problemas ou limitações você identificou no processo de instanciação, na arquitetura instanciada ou no ambiente implementado? Por favor, elabore a sua resposta com o maior nível de detalhes possíveis.

4) Você considera a arquitetura instanciada clara e objetiva? No seu ponto de vista, as atividades e os elementos instanciados da VMTools-RA estão devidamente implementados pelos módulos e funcionalidades da SMartyModeling? Por favor, elabore a sua resposta com o maior nível de detalhes possíveis.

5) Você considera as soluções propostas incompletas? Eventualmente, quais alterações você descreve como pertinentes para a arquitetura instanciada? Por favor, elabore a sua resposta com o maior nível de detalhes possíveis.

B.2 Materiais do Experimento Comparativo

Nesta seção são apresentados os materiais do experimento comparativo descrito no Capítulo 5. Os documentos e as respostas dos participantes estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3336227>.

Documento 01 – Termo de Adesão ao Estudo Experimental

"Avaliação de Ambientes para Modelagem de Linha de Produto de Software"

Declaro estar ciente da participação no estudo experimental, denominado Avaliação de Ambientes para Modelagem de Linha de Produto de Software, a ser coordenado pelo Mestrando **Leandro Flores da Silva**, sob a orientação do **Prof. Dr. Edson A. Oliveira Junior (DIN-UEM)**. Neste estudo, foi definido um diagrama de casos de uso e um diagrama de classes adaptado da Linha de Produto de Software (LPS) *Arcade Game Maker (AGM)*, uma LPS criada para fins pedagógicos, auxiliando em experimentos para LPS.

Deverei modelar diagramas de caso de uso e de classes utilizando o Astah e o SMartyModeling, registrando o tempo de início e de término da modelagem. Deverei ainda preencher um questionário sucinto declarando minha formação, minha experiência com a notação UML e com a abordagem de LPS, além de um parecer a respeito do estudo após sua realização. Declaro estar ciente de que os resultados coletados a meu respeito serão confidenciais e de que não receberei nenhum tipo de ônus pela participação, com exceção do aprendizado de novas técnicas/tecnologias que contribuam para a minha formação profissional.

Nome do Participante	ID do Participante	Local e Data

Documento 02 – Questionário de Caracterização do Participante ao Estudo Experimental

"Avaliação de Ambientes para Modelagem de Linha de Produto de Software"

ID do Participante

Nas perguntas a seguir, quando duas ou mais alternativas forem válidas, marque a alternativa que mais se aplica ao seu caso.

1. Qual o seu nível de formação?

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Graduando | <input type="checkbox"/> Graduado |
| <input type="checkbox"/> Mestrando | <input type="checkbox"/> Mestre |
| <input type="checkbox"/> Doutorando | <input type="checkbox"/> Doutor |

2. Em qual setor atua?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Acadêmico (ensino) | <input type="checkbox"/> Industrial (empresarial) |
|---|---|

3. Qual o nome da empresa/universidade que atua?

.....

4. Quanto tempo possui de experiência na área que atua?

..... Meses ou Anos

5. Qual a sua experiência com a notação UML com relação aos diagramas de classes?

- Eu **nunca** modeliei um software usando a UML.
- Minha experiência com a notação UML é básica.**
Eu modelo software somente no nível dos elementos mais comuns da UML como classes e herança.
- Minha experiência com a notação UML é moderada.**
Eu modelo software no nível dos elementos da opção anterior, além de: polimorfismo, associação (uni e bi-direcionais), dependência, agregação e composição em classes.
- Minha experiência com a notação UML é avançada.**
Eu modelo software que exige a utilização de todos os elementos de diagramas de classes, além de outros diagramas da UML como, por exemplo, diagramas de colaboração,

sequência e componentes.

6. Qual a sua experiência com relação à abordagem de Linha de Produto de Software (LP) e Gerenciamento de Variabilidade?

[] Eu **nunca** ouvi falar a respeito de LP.

[] **Já lí**, de forma superficial, algo a respeito de LP.

[] **Minha experiência com LP é básica.**

Eu conheço os seguintes conceitos da abordagem: ciclo de desenvolvimento de LP e suas atividades (engenharia de domínio e engenharia de aplicação). Porém, **não tenho experiência com gerenciamento de variabilidades.**

[] **Minha experiência com LP é moderada.**

Eu conheço os conceitos da opção anterior, e com relação ao gerenciamento de variabilidades, eu sei o conceito de pontos de variação, variantes e os seus relacionamentos, além dos conceitos de resolução de variabilidades e tempos de resolução (*design time, link time, runtime*, entre outros).

[] **Minha experiência com LP é avançada.**

Eu conheço os conceitos da opção anterior, além de alguns processos existentes de desenvolvimento de LP (FODA, PLP, PLUS, PuLSE, entre outros). Com relação ao gerenciamento de variabilidades, eu sei os conceitos da opção anterior, além de: modelos de resolução; abordagens existentes para o gerenciamento de variabilidades, e representação de variabilidades (usando a UML, modelos de características, entre outras).

Assinatura do Participante	Local e Data
<hr/>	

Documento 03 - Conceitos Essenciais sobre Gerenciamento de Variabilidade em Linha de Produto de Software

I. Linha de Produto de Software

Uma linha de produto de software (LP) corresponde a um conjunto de sistemas de *software* que compartilham características (*features*) comuns e gerenciáveis que satisfazem a necessidade de um segmento particular ou de uma missão. Este conjunto de sistemas é denominado também, família de produtos. Os membros da família são produtos específicos desenvolvidos de maneira sistemática a partir da instanciação de uma infraestrutura comum de uma LP, chamada núcleo de artefatos.

O núcleo de artefatos é formado por um conjunto de características comuns (similaridades) e características variáveis (variabilidades). As variabilidades podem estar associadas a diferentes níveis de abstração, como a descrição da arquitetura, o código fonte, etc., e auxiliam na geração de produtos específicos distintos em um mesmo domínio e, desta forma, diminuem o custo e o tempo de desenvolvimento, reduzem riscos e perdas, além de reduzirem o *time to market* e justificarem o retorno de investimento (ROI).

O gerenciamento de variabilidades é uma das atividades mais importantes no gerenciamento de uma LP, tendo sido foco de atenção por diversos pesquisadores, com pode ser percebido pelas diversas abordagens presentes na literatura.

Em síntese **variabilidade é a forma como os membros de uma família de produtos podem se diferenciar entre si, ou seja, é o que permite distinguir os diversos produtos de uma LP.**

A variabilidade é descrita por pontos de variação e variantes:

- **Ponto de variação:** Um **local específico** de um artefato em que uma decisão de projeto ainda não foi tomada, ou seja, foi adiada;
- **Variante:** Corresponde a **uma alternativa** de projeto para resolver uma determinada variabilidade;
- **Restrições entre variantes:** define os relacionamentos entre duas ou mais variantes para que seja possível resolver um ponto de variação ou uma variabilidade.

A aplicação destes conceitos é apresentada na Figura 1.

Figura 1: Exemplo dos Conceitos de Variabilidade, Pontos de Variação, Variantes e Restrições entre Variantes.

II. Abordagens para Linha de Produto de Software

Para a representação de linhas de produto de software e o gerenciamento de suas variabilidades, como mencionado anteriormente, existem diversas abordagens presentes na literatura. Entre os itens que estas abordagens contemplam, temos os que seguem na Tabela 1.

Tabela 1: Abordagens na literatura para representações de LPS.

Item	Identificação
Baseada em UML	Indica que a abordagem utiliza os modelos UML, meta atributos, etc., como forma de representação da LP e de suas variabilidades.
Perfil	Diversas abordagens apresentam um perfil específico que é formado por estereótipos e meta atributos, geralmente derivados de uma linguagem de modelagem, como a UML.
Processo	O processo contempla a sistematização da utilização de um perfil para o gerenciamento de variabilidades, quando o usuário no uso das definições do perfil.
Estereótipos	Estereótipos, como os da UML, são um padrão de mecanismo de extensão e são usados para distinguir diferentes tipos de elementos modelados. Em LP são ferramentas úteis para identificar variabilidade, seus pontos de variação, variantes e outros itens necessários ao seu gerenciamento.
Diretrizes	São os passos sistematizados, definidos no processo, que permitem a aplicação facilitada do perfil da abordagem a que corresponde.
Representação formal de variabilidade	Indica se a abordagem suporta a representação formal de variabilidades, por meio de uma linguagem formal, como a <i>Object Constraint Language</i> (OCL).

Documento 04 - Definição da Abordagem SMarty para o Estudo Experimental

I. Visão Geral Abordagem SMarty

Tabela I: Visão Geral Abordagem SMarty.

Abordagem SMarty			
Item	Sim	Não	Observação
Baseada em UML?	X		
Possui um Perfil UML definido?	X		
Possui um Processo definido?	X		
Utiliza Estereótipos?	X		Estereótipos específicos padrões para todos os modelos.
Possui Diretrizes?	X		Diretrizes específicas para cada modelo.
Permite representação formal de variabilidade?		X	

II. Estereótipos e Diretrizes

Nesta seção são apresentados os estereótipos para aplicação em diagrama de classes, existentes no perfil da abordagem SMarty por meio da Tabela II, em seguida são apresentados exemplos do uso destes seguidos pelas diretrizes para cada tipo de modelo.

Tabela II: Estereótipos da Abordagem SMarty.

Estereótipo	Utilização	Exemplo
<<variationPoint>>	Representa o local em que ocorre uma variabilidade. Um ponto de variação está sempre associado a uma ou mais variantes.	Figura 1.
<<mandatory>>	A variante estará obrigatoriamente presente na configuração de qualquer produto da linha de produto.	Figura 1.
<<optional>>	A variante pode ou não estar presente na configuração de um produto da linha de produto. Variantes opcionais também podem ou não estar associadas a um ponto de variação.	Figura 3.
<<alternative_OR>>	Estão sempre associadas aos pontos de variação. Pelo menos uma das variantes deverá ser escolhida para resolver o ponto de variação, ou seja, para estar presente na configuração de um produto da linha de produto.	Figura 1.
<<alternative_XOR>>	Estão sempre associadas aos pontos de variação. Somente uma das variantes deverá ser escolhida para resolver o ponto de variação.	-
<<variability>>	Indica uma variabilidade existente em um modelo UML.	Figura 1 e 2.
<<requires>>	Indica um relacionamento de dependência (em UML) entre variantes no qual a variante dependente (origem da dependência) só existirá em uma configuração se a variante relacionada (destino da dependência) existir.	Figura 2.
<<mutex>>	Indica um relacionamento de dependência (em UML) entre variantes no qual a variante dependente (origem da dependência) só existirá em uma configuração se a variante relacionada (destino da dependência) obrigatoriamente não existir. São conhecidas como variantes mutuamente exclusivas.	Figura 2.

II. Exemplos - Classes

Figura 1: Exemplo de Modelo de Variabilidade em Diagrama de Classes com a Abordagem Y.

Na Figura 1 observamos a aplicação da abordagem Y, e seus elementos. Passamos a analisar cada um deles, bem como as diretrizes presentes no processo da abordagem Y, que auxiliam sua utilização em outras LPs:

A classe **AlgoritmoOrdenacao** identifica uma classe obrigatória (`<<mandatory>>`) e representa também um ponto de variação (`<<variationPoint>>`), com três variantes. Estas variantes estão descritas no elemento comentário, relacionado à classe, por meio do *Tagged Value (variants)*. As três variantes desta classe são **OrdenacaoPorTroca**, **OrdenacaoPorSelecao** e **OrdenacaoPorInsercao**. Todas estas são estereotipadas como `<<alternative_OR>>`, o que indica o tipo de restrição para tais variantes, neste caso, significa que ao menos uma ou todas elas podem solucionar o ponto de variação.

OrdenacaoPorTroca, **OrdenacaoPorSelecao** e **OrdenacaoPorInsercao**, além de variantes, são, por sua vez, pontos de variação (`<<variationPoint>>`), e assim, cada uma delas apresenta um comentário, que descreve as suas variantes (*variants*), bem como o nome da mesma (*name*). Neste caso, todas as variantes são marcadas como `<<alternative_OR>>` e, como anteriormente, uma delas, ao menos, deve ser selecionada ou todas.

A classe **ProgramaPrincipalOrdenacao**, representa uma classe obrigatória, portanto é marcada como `<<mandatory>>`, e estará presente em todos os produtos desta LP.

A classe **ElementoOrdenacao**, também é obrigatória (`<<mandatory>>`) e representa um ponto de variação (`<<variationPoint>>`), logo possui o elemento comentário ligado a ela, com o estereótipo `<<variability>>`, que identifica os dados da variabilidade, que é nomeada, por exemplo, de "sorting element" e possui duas classes variantes (*variants*): **ElementoNumerico** e **ElementoString**, marcadas como variantes alternativas `<<alternative_OR>>`, onde, ambas podem ser selecionadas, ou ao menos uma.

Desta forma, as variabilidades são identificadas por meio do comentário UML, estereotipada com `<<variability>>`. **Estas notas são inseridas em todas as variabilidades.**

Documento 07 - Instruções para a Modelagem

I. Contextualização

Para o experimento, a sua máquina possui um diretório chamado "Experimento". Neste diretório existe um outro diretório chamado "Atividade" que contém os 4 arquivos a serem abertos para modelagem. Assim, no diretório "Atividade" existem dois subdiretórios: "Casos de Uso" e "Classes".

No diretório "Casos de Uso" estão presentes dois arquivos:

- "Experimento-Casos-de-Uso.astah", que deve ser aberto no Astah para a modelagem do diagrama de casos de uso.
- "Experimento-Casos-de-Uso.smtv", que deve ser aberto no SMartyModeling para a modelagem do diagrama de casos de uso.

No diretório "Classes" estão presentes dois arquivos:

- "Experimento-Classes.astah", que deve ser aberto no Astah para a modelagem do diagrama de classes.
- "Experimento-Classes.smtv", que deve ser aberto no SMartyModeling para a modelagem do diagrama de classes.

II. Astah

Assim que aberto o diagrama no Astah, conforme apresentado na Figura 1, o diagrama já possuirá um modelo de variabilidade SMarty definido em uma nota UML.

Figura 1: Diagrama de Classes - Astah.

Para adicionar estereótipos em um elemento do diagrama é necessário acessar a aba "Stereotype" sobre o elemento selecionado e posteriormente definir o nome do estereótipo. Um exemplo é apresentado na Figura 2. A classe Ordenação tem o estereótipo *variationPoint* definido. Naturalmente, mais de um estereótipo pode ser definido para um mesmo elemento.

Figura 2: Exemplo de definição de estereótipo para uma classe no Astah.

III. SMartyModeling

Para abrir um diagrama pelo SMartyModeling é necessário executá-lo, a partir do terminal, acessando o diretório "SMarty" e digitando o comando `java -jar SMartyModeling`. Na tela inicial, selecionar a opção "Arquivo", "Abrir" e selecionando o respectivo diagrama a ser aberto, com a extensão `.smt`. O SMartyModeling é voltado para modelagem LPS e devido a isso a tela inicial será em branco.

A Figura 3 apresenta um exemplo de criação de uma classe UML chamada Inserção, que estende a classe Ordenação. Como apresentado, na criação já é especificada a superclasse e se a classe criada é um elemento obrigatório ou não para a LPS e ao inserí-lo os estereótipos naturalmente já são definidos.

Figura 3: Exemplo de definição de estereótipo para uma classe no SMartyModeling.

A Figura 4 apresenta o painel de modelagem após a inserção da classe Ordenação e de duas classes que a estendem: Inserção e Seleção. O estereótipo é automaticamente definido conforme a abordagem SMarty, nesse exemplo todos elementos obrigatórios. Para a remoção de um elemento, basta clicar em cima dele com o botão esquerdo e para a edição com o botão direito.

Figura 4: Exemplo de um diagrama de classe no SMartyModeling.

A Figura 5 apresenta um exemplo de criação de variabilidade. A variabilidade pode ser vinculada a interface ou a classe. No exemplo, o ponto de variação é a classe Ordenação e as variantes são as classes Inserção e Seleção. E após a definição dos atributos a variabilidade é criada e automaticamente a nota é inserida e os estereótipos são atualizados.

Os campos (*) são Obrigatorios

Diagrama: Diagrama Classe0

Binding: DESIGN_TIME Allows Binding Var

Nome*: Ordenacao

Tipo*: ALTERNATIVE_XOR Min: 1 Max: 1

Classe*: Ordenacao

Variantes*: Selecao, Insercao

Inserir Limpar Voltar

Figura 5: Exemplo de criação de uma Variabilidade.

A Figura 6 apresenta o painel de modelagem após a criação da variabilidade, sendo possível identificar os estereótipos automaticamente definidos.

Figura 6: Exemplo de um diagrama de classe com Variabilidade no SMartyModeling.

Documento 08 - Instrumento de Avaliação

ID do
Participante

I. Contextualização

Esse documento apresenta questões que devem ser resolvidas. A resolução de tais questões corresponde à avaliação de ambientes para a modelagem de Linha de Produto de Software. Abra os arquivos disponibilizados no diretório "Atividade" e faça a modelagem dos casos de uso e de classes.

II. Modelagem de Casos de Uso

A Figura 1 apresenta uma adaptação do diagrama de casos de uso para a arquitetura da AGM, que deve ser modelada utilizando o Astah e o SMartyModeling.

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso - Arquitetura da AGM (Adaptado).

A Tabela 1 apresenta a tabela a ser preenchida pelo participante, em que deve ser preenchido o respectivo horário de início e de término da modelagem da arquitetura, apresentada na Figura 1, utilizando o Astah e o SMartyModeling, ficando a critério do participante a ordem da modelagem.

Tabela 1: Dados sobre a Modelagem dos Casos de Uso.

	Astah	SMartyModeling
Horário Início:		
Horário Término:		

B.3 Materiais da Avaliação sobre Utilidade, Facilidade de Uso e Usabilidade

Nesta seção são apresentados os materiais do estudo de viabilidade do SMartyModeling descrito no Capítulo 6. Os documentos e as respostas dos participantes estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3897213>.

Document 1

Survey Description

The survey was built by Leandro Flores da Silva (pg400808@uem.br), supervised by Prof. Edson Oliveira Jr (edson@din.uem.br) from the State University of Maringá, Brazil.

This survey aims at evaluating a tool, SMartyModeling, for modeling UML-based Software Product Lines (SPLs) in the perspective of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use.

The estimated time to complete the questionnaire is about 30 to 45 minutes.

STATEMENT OF INFORMED CONSENT

By answering this survey, you agree to permit the researcher to use and disclose the anonymous information provided as described below.

CONDITIONS AND STIPULATIONS

1. I understand that all information is confidential. I will not be personally identified. I agree to complete the survey for research purposes and that the data derived from this anonymous survey may be published in journals, conferences, and blog posts
2. I understand that my participation in this research survey is totally voluntary and that declining to participate involves no penalty or loss of benefits. I may withdraw my participation at any time. I also understand that I may decline to answer any question that I am not comfortable answering.
3. I understand that I can contact the researcher if I have any questions about the research survey. I am aware that my consent will not directly benefit me. I am also aware that the author will maintain the data collected in perpetuity and may utilize data for future academic work.
4. By clicking the button below I freely provide consent and acknowledge my rights as a voluntary research participant as outlined above and provide consent to the researchers to use my information in conducting research. I also confirm that I am of legal age to fill in this survey.

Document 2

Respondent Characterization

Name:

E-mail (for follow up contact):

University/Company:

Time of Experience with UML (in months). Only numbers.

Time of Experience with Software Product Lines (in months). Only numbers.

SMartyModeling

Abstract: This document is intended for participants of a Survey Evaluation of the SMartyModeling tool. The evaluation is aimed at modeling diagrams, managing variability and creating and configuring products. This document aims to present the modules and examples of use. The participants can explore and evaluate all the resources of the environment. We recommend that participants read this brief presentation and freely use the environment before answering the evaluation questionnaire. SMartyModeling is available at the following link: https://github.com/leandroflores/demo_SMartyModeling_tool. To run SMartyModeling, you need to have Java 8 installed, available at the link: <https://www.java.com/en/download/windows-64bit.jsp>.

Overview

SMartyModeling is an environment for engineering UML-based SPLs in which variabilities are modeled as stereotypes using any compliant UML profile. We are currently adopting the SMarty approach for Variability Management. The main benefit of SMartyModeling is the reuse of structures, including architectural views, requirements, and descriptions, gathered from most existing used SPL tools. SMartyModeling provides users control over the data and the integration of new functionalities with existing tools.

Figure 1 presents the SMartyModeling main interface for use case modeling, with five fundamental components:

- **Operations Panel (Component A):** key system operations: new, open, save and close Project; undo, redo; in and out zoom; print, help and about;
- **Buttons Panel (Component B):** features to the respective diagram. For the use cases there are: drag and drop diagram elements; new actor; new use case; new variability; new include association; new extend association; and new realization association;
- **Project Panel (Component C):** organization of the Project as a tree to display. The tabs are Project tabs are organized as follows: requirement, feature, UML, variability, product and evaluation;
- **Modeling Panel (Component D):** draws diagrams; and
- **Information Panel (Component E):** tabs with information on selected elements.

Figure 1: SMartyModeling interface.

Variability Modeling

Variability modeling includes modeling diagrams and defining and managing variability. SMartyModeling supports modeling feature diagrams and UML diagrams: use cases, classes, components, sequence, and activities. For UML diagrams, the variability is represented by stereotypes, displaying the variability data in the Information Panel. For the feature diagram, the variability information is represented in the association style.

In the Project menu item, accessing the New Diagram Menu, you can choose a diagram type. We suggest you to freely explore the six types of diagrams, their elements and associations. Figure 2 presents an adaptation of the Arcade Game Maker (AGM) use case diagram, containing the following elements:

- **Game Player:** actor responsible for performing the main game actions;
- **Game Installer:** actor responsible for actions of configuration of the games (installation and uninstallation) produced by AGM;
- **Save Score:** saves the player's current score;
- **Install Game:** install the chosen game;
- **Exit Game:** exits the game in progress;
- **Uninstall Game:** removes the selected game;
- **Play Selected Game:** an actor selects the game and begins its execution;
- **Play Bowling:** starts the game Bowling;
- **Play Brickles:** starts the game Brickles; and
- **Play Pong:** starts the game Pong.

Figure 2: AGM Use Case Diagram.

The diagrams can be exported via the Export menu, including the source code (Java language) for the class diagrams. With a diagram created, the next step is to define a new variability. To create a new variability, it is necessary to press the button (highlighted in red) in Figure 3, and fill in the information: name, variation point, binding time, constraint and variants.

Figure 3: Panels to create a New Variability.

As shown in Figure 3, considering our AGM example, the new variability is inclusive, with the Play Selected Game use case as variation point and the following variants: Play Brickles, Play Pong and Play Bowling. As mentioned earlier, we recommend that you freely explore all types of diagrams, as well as their elements, associations and variability. We suggest that in your diagrams, you define inclusive and exclusive variability, define some points of variation as optional and as variants.

Figure 4 presents an example of class diagram. SMartyModeling hides notes with information on variability. If you want, we recommend that you model the diagram shown, with optional elements, inclusive and exclusive variabilities. Figure 5 presents a simple example of a component diagram.

Figure 4: Example of Class Diagram.

Figure 5: Example of Component Diagram.

Figure 6 presents an example of a sequence diagram.

Figure 6: Example of Sequence Diagram.

Although we present these examples, we recommend that, at your discretion, expand the examples, model other SPLs and freely explore the modeling and variability management capabilities.

Product Configuration

This Section presents the functionalities related to the Product Configuration supported by SMartyModeling. Product Configuration is a fundamental activity, being important to consolidate the principle of reuse of the artifacts defined during the life cycle of an SPL. Product Configuration includes the creation of a new product, instantiation of a diagram, association of instances to a product and product export.

The first step is to create a new product by accessing the New Product item in the Product Line menu. To create a new product, it is necessary fill in the information: name, version and description. The products can be exported via the Export menu. Figure 7 presents a creation of a new product as example.

The screenshot shows a software window titled "SMartyModeling - New Product" with a tab labeled "Product". Inside the window, there is a form with the following fields:

- Name*:** New Product
- Version*:** 1.0
- Description:** New Product Description,

At the bottom of the form, there are two buttons: a green "+ Insert" button and a yellow "Cancel" button.

Figure 7: Panel to create a New Product.

A product is made up of a set of instances. Each instance is directly related to a diagram, and is nothing more than the resolution of the optional, inclusive and exclusive variability of a diagram. SMartyModeling provides the resolution of the variability to create a new instance by accessing the New Instance item in the Product Line menu.

The first panel requires the name, the diagram to be instantiated and the product that the new instance will be part of. The second panel presents the optional elements

to be selected, while the third panel presents the inclusive and exclusive variability that must be resolved. Finally, the fourth panel presents the final information for the new instance. Figure 8 presents the third panel of a creation of a new instance. Considering our example, resolving the variability of AGM Use Case Diagram (Figure 3).

Figure 8: Third Panel to create a New Instance.

With the exception of the feature diagram, the instantiation is allowed for the other diagrams. The instances can be exported via the Export menu, including the source code for the class diagram instances. We suggest that you instantiate the diagrams and SPLs created in the previous section. We strongly suggest that you instantiate all modeled diagrams and explore the export features.

Final Remarks

This document has as main objective not to be a manual, but to present the modules to be evaluated. The most important thing is that you freely manipulate and explore the features presented for the evaluation.

SMartyModeling is available at the following link:

https://github.com/leandrofloress/demo_SMartyModeling_tool

Survey Questions

Section 1 - Perceived Usefulness (PU)

Perceived Usefulness (PU) is defined as "the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his/her performance."

PU.1 - SMartyModeling allows me to define SPLs, create products, instantiate diagrams, and perform the activities in an useful way.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

PU.2 - SMartyModeling gives me absolute control over my work.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

PU.3 - SMartyModeling improves my performance to create SPLs and realize the related activities compared to UML traditional tools.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

PU.4 - SMartyModeling enables me to manage SPL more quickly at an acceptable time.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

PU.5 - SMartyModeling increases the productivity to manage UML-based SPLs.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

PU.6 - Overall, I consider the SMartyModeling useful to manage UML-based SPLs.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

Section 2 - Perceived Ease of Use (EoU)

Perceived Ease of Use is defined as "the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort."

EoU.1 - SMartyModeling is objective. I often do not become confused when using it.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

EoU.2 - SMartyModeling is easy to use for managing UML-based SPLs.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

EoU.3 - Interacting with SMartyModeling requires a lot of my effort.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

EoU.4 - Interacting with SMartyModeling is easy for me to understand.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

EoU.5 - It is easy for me to remember how to perform tasks using SMartyModeling.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

EoU.6 - Overall, I consider the SMartyModeling easy to use.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

Section 3 - System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale is a simple, Likert scale giving a global view of subjective assessments of usability. SUS was adapted to our context.

SUS.1 - I think I would like to use SMartyModeling frequently.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

SUS.2 - I found SMartyModeling unnecessarily complex.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

SUS.3 - I found various functions in SMartyModeling well integrated.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

SUS.4 - There is too much inconsistency in SMartyModeling.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

SUS.5 - I would imagine most people would learn to use this system very quickly.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

SUS.6 - Overall, I consider the SMartyModeling a system at a good level of Usability.

() I strongly disagree () I disagree () Neutral () I do agree () I strongly agree

Section 4 – General Questions (GQ)

GQ.1 - Describe the negative aspects, such as difficulties and limitations, that you consider possible to improve in the SMartyModeling.

GQ.2 - Describe the positive aspects of your experience with SMartyModeling.

GQ.3 - What is your general opinion on SMartyModeling in relation to UML-based SPLs?
